

UNIVERSIDAD DEL SALVADOR

Facultad de Psicología y Psicopedagogía

Doctorado en Psicología

TESIS DE DOCTORADO

“Psiquismo y pensamiento complejo. Rol de la ‘no linealidad’ en el abordaje clínico de Relatos Vigiles de Escenas Oníricas”

Doctorando:

Guillermo Angel Zotta

Director de la Tesis:

Prof. Dr. Ignacio Barreira

Cohorte 2018

2025

Dedicatorias y Agradecimientos

A mi maestro de toda la vida, el Dr. Carlos Ruiz.

A mi director de Tesis, el Dr. Ignacio Barreira, por su compromiso incondicional con la labor docente.

A la decana de la USAL, Dra. Gabriela Renault, por su calidez y perseverancia que impulsó mi trabajo.

Al Dr. Moty Benyakar, quien me orientó con alegría al ingresar en esta aventura doctoral, mostrándome el valor de lo colectivo por sobre lo individual.

A los profesores de la cohorte 2018, cuya dedicación me impactó gratamente.

Al decano de psicología de la UBA, Lic. Jorge Biglieri, quien generosamente trabajó para acercarme a gran parte de los profesionales participantes en la investigación.

A los profesionales participantes de esta investigación, por su entrega desinteresada, tratando de entender un material recortado muchas veces desde otro encuadre clínico. Esto resultó fundamental a los fines de obtener los hallazgos que aquí se intentan transmitir, y pretenden colaborar con otros trabajos en su espíritu transdisciplinario. La sorpresa que me ha generado encontrar un diálogo fecundo con otros marcos teóricos relanza el trabajo aquí emprendido; causa y efecto circular que retroalimenta los esfuerzos aquí expuestos.

A la Lic. Lucila De Picciotto, colega, compañera, amiga, investigadora y sabia correctora.

A mis compañeros de cohorte, con quienes compartimos nuestro crecimiento y con los cuales al día de hoy compartimos el entusiasmo por aprender.

A las instituciones universitarias del sistema educativo nacional, especialmente la UBA y la USAL, que se empeñan en formar profesionales de nivel internacional, generando sentidos de pertenencia profundos e invitan a comprometerse con particular entusiasmo.

A Coni, Jero y Mimi, por su apoyo en esta difícil tarea, resignando tantos fines de semana juntos, quienes hoy comparten conmigo los logros que aquí tengo el orgullo de transmitir, y los hacen merecidamente propios.

Índice General

RESUMEN	XII
ABSTRACT	XIII
INTRODUCCIÓN	14
CAPÍTULO I. DIAGNÓSTICO	20
ARTICULACIÓN DE LOS TÉRMINOS A UTILIZAR. DINÁMICA CONCEPTUAL.....	20
CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO, ANTECEDENTES Y ESTADO DEL ARTE	22
CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE COMPLEJIDAD.....	22
EL PENSAMIENTO COMPLEJO EN PSICOTERAPIA. AUTORES Y CORRIENTES.....	33
ENFOQUES NO TRADICIONALES EN LA CLÍNICA PSICOLÓGICA.....	47
EL PENSAMIENTO COMPLEJO EN EL ESTUDIO DE LOS SUEÑOS.....	51
BREVE SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES Y OBJETIVO DIFERENCIAL DE ESTA INVESTIGACIÓN.....	65
OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS.....	69
CAPÍTULO III. ENFOQUE METODOLÓGICO	71
CAPÍTULO IV. DISEÑO DEL PROCESO DE INTERVENCIÓN	72
METAS.....	72
CAPÍTULO V. DESARROLLO DEL TRABAJO	74
FUNDAMENTOS Y ESTRUCTURA DE LA ENTREVISTA SEMIDIRIGIDA. PRUEBA PILOTO, AJUSTES Y VERSIÓN DEFINITIVA.....	74
ESQUEMA EN LAS CATEGORÍAS DIMENSIONADAS.....	75
MUESTRA.....	76
ASPECTOS ÉTICOS. CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN	77
CAPÍTULO VI. RESULTADOS	78
EJE 1: CARACTERÍSTICAS DE LOS PARTICIPANTES.....	78

EJE 2: INTERVENCIONES DE LOS PARTICIPANTES SOBRE EL MATERIAL CLÍNICO OFRECIDO.....	98
DISCUSIÓN DE RESULTADOS.....	138
CAPÍTULO VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	159
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 1.....	159
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 2.....	159
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO ESPECÍFICO 3.....	160
CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO GENERAL DE LA TESIS.....	160
APORTE PARA TRABAJAR LAS PRODUCCIONES ONÍRICAS EN EL CONTEXTO DE LA CLÍNICA PSICOLÓGICA A PARTIR DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS.....	161
LIMITACIONES DEL ESTUDIO.....	163
TRANSFERENCIA DE DATOS.....	163
LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN.....	164
FORMULACIÓN FINAL. DESARROLLO DE LOS CONCEPTOS VERTIDOS EN EL APARTADO REFERENTE A MARCO TEÓRICO ORGANIZADOS EN UNA FÓRMULA ESPECÍFICA.....	165
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	167
ANEXOS	177
ANEXO 1: GLOSARIO. SOBRE LA NECESIDAD DE ESTABLECER UN GLOSARIO MÍNIMO EN ABORDAJES COMPLEJOS PARA EL ESTUDIO DEL PSIQUISMO.....	177
ANEXO 2. MODELO DE ENTREVISTA.....	194
ANEXO 3: VIÑETAS CLÍNICAS. RVEO.....	195
ANEXO 4. ENTREVISTAS REALIZADAS.....	198

Índice de Figuras.

FIGURA 1: DISTRIBUCIÓN POR EDAD SEGÚN MARCO TEÓRICO. AGRUPAMIENTO CADA 20 AÑOS.	81
FIGURA 2: DISTRIBUCIÓN POR DISPOSITIVOS CLÍNICOS EN LOS QUE TRABAJA O TRABAJÓ.	85
FIGURA 3: TIPOS DE PRÁCTICAS.	86

Índice de Tablas

TABLA 1. TEORÍAS, AUTORES Y CONCEPTOS QUE APORTARON A LA CONSTRUCCIÓN DEL PARADIGMA DE LA	31
COMPLEJIDAD	31
TABLA 2. ENFOQUES COGNITIVOS. CONCEPTOS, AUTORES, AÑOS	37
TABLA 3. ENFOQUES SISTÉMICOS DEL CAMBIO	40
TABLA 4. COMPARATIVA DE ENFOQUES COGNITIVOS Y SISTÉMICOS DEL CAMBIO	40
TABLA 5. COMPARATIVA ENTRE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN Y LOS ESTUDIOS COGNITIVOS Y SISTÉMICOS DEL CAMBIO	41
NO LINEAL.	41
TABLA 6. ENFOQUES PSICODINÁMICOS	45
TABLA 7. ENFOQUES NO TRADICIONALES EN LA CLÍNICA PSICOLÓGICA	50
TABLA 8. COMPARACIÓN DE ENFOQUES NO TRADICIONALES Y ESTA INVESTIGACIÓN	50
TABLA 9. DISTRIBUCIÓN EDADES	79
TABLA 10. DISTRIBUCIÓN POR EDAD SEGÚN MARCO TEÓRICO	80
TABLA 11. AÑOS DE EXPERIENCIA	81
TABLA 12. DISTRIBUCIÓN POR AÑOS DE EXPERIENCIA SEGÚN MARCO TEÓRICO	82
TABLA 13. DISTRIBUCIÓN POR FORMACIÓN ACADÉMICA SEGÚN MARCO TEÓRICO	83
TABLA 14. DISTRIBUCIÓN POR DISPOSITIVOS CLÍNICOS EN LOS QUE TRABAJA O TRABAJÓ	84
TABLA 15. TIPOS DE PRÁCTICAS DE LOS PROFESIONALES	85
TABLA 16. DISTRIBUCIÓN POR DISPOSITIVOS CLÍNICOS EN LOS QUE TRABAJA O TRABAJÓ POR MARCO TEÓRICO	87
TABLA 17. MARCO TEÓRICO	88
TABLA 18. GRADO DE ADHERENCIA DECLARADA A SU MARCO TEÓRICO PARA SU PRÁCTICA CLÍNICA DESGLOSADO	89
POR MARCO TEÓRICO; BAJA, MEDIA, ALTA	89
TABLA 19. GRADO DE ADHERENCIA A SU MARCO TEÓRICO PARA SU PRÁCTICA CLÍNICA (SIMPLIFICADO); BAJA,	89
MEDIA, ALTA	89

TABLA 20. VARIEDAD DE TÉCNICAS POR GRADO DE ESTRUCTURACIÓN	92
TABLA 21. GRADO DE ESTRUCTURACIÓN DETALLADO POR MARCO TEÓRICO	93
TABLA 22. TIPO DE PROCEDIMIENTO UTILIZADO	94
TABLA 23. EXCEPCIONES EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN LA ADMISIÓN DE PACIENTES	95
TABLA 24. CAUSAS DE LA EXCEPCIÓN EN LA MODALIDAD DE TRABAJO EN LA ADMISIÓN DE PACIENTES	96
TABLA 25. PRIMERA IMPRESIÓN SOBRE EL RVEO: RESPUESTA, CATEGORÍAS, CUALIDAD Y SUB - CUALIDADES	101
TABLA 26. PRIMERA IMPRESIÓN SOBRE EL RVEO AGRUPADAS POR CATEGORÍA, CUALIDAD, SUB CUALIDAD Y	
MARCO TEÓRICO	103
TABLA 27. TIPO DE INTERVENCIÓN SOBRE RVEO: RESPUESTAS, TIPO Y CAMPO	106
TABLA 28. TIPO DE INTERVENCIÓN SOBRE RVEO AGRUPADA POR TIPO Y MARCO TEÓRICO	109
TABLA 29. TIPO DE INTERVENCIÓN SOBRE RVEO AGRUPADA POR CAMPO Y MARCO TEÓRICO	111
TABLA 30. INTERVENCIÓN SOBRE FRAGMENTOS NO-LINEALES EN RVEO: RESPUESTAS, TIPO, OBJETIVO Y	
CATEGORÍA	114
TABLA 31. INTERVENCIÓN SOBRE NO LINEALIDAD EN RVEO AGRUPADA POR TIPO Y POR MARCO TEÓRICO	118
TABLA 32. INTERVENCIÓN SOBRE NO LINEALIDAD EN RVEO AGRUPADA POR OBJETIVO Y POR MARCO TEÓRICO	119
TABLA 33. INTERVENCIÓN SOBRE NO LINEALIDAD EN RVEO AGRUPADA POR CATEGORÍA Y POR MARCO TEÓRICO	
121	
TABLA 34. EFECTOS ESPERABLES DE LA INTERVENCIÓN SOBRE FRAGMENTOS NO-LINEALES EN RVEO: RESPUESTAS,	
CAMPO, SUBCAMPO Y DESCRIPCIÓN	123
TABLA 35. EFECTOS ESPERABLES DE LA INTERVENCIÓN SOBRE FRAGMENTOS NO-LINEALES EN RVEO: AGRUPADOS	
POR CAMPO, SUBCAMPO, DESCRIPCIÓN Y MARCO TEÓRICO	125
TABLA 36. BENEFICIOS ESPERABLES DE LA INTERVENCIÓN SOBRE FRAGMENTOS NO-LINEALES EN RVEO:	
RESPUESTAS, BENEFICIO ESPERABLE Y CAMPO	127
TABLA 37. BENEFICIOS ESPERABLES DE LA INTERVENCIÓN SOBRE FRAGMENTOS NO-LINEALES EN RVEO AGRUPADOS	
POR CAMPO, BENEFICIO ESPERABLE Y MARCO TEÓRICO	129

TABLA 38. METAS DE LA INTERVENCIÓN SOBRE FRAGMENTOS NO-LINEALES EN RVEO: RESPUESTA, METAS Y	
CAMPO	130
TABLA 39. METAS DE LA INTERVENCIÓN SOBRE FRAGMENTOS NO-LINEALES EN RVEO AGRUPADOS POR METAS,	
CAMPO Y MARCO TEÓRICO	132
TABLA 40. BASAMENTO TEÓRICO DE SUS INTERVENCIONES: RESPUESTA, TÉCNICA ESPECÍFICA, MARCO TEÓRICO,	
SUBMARCO E INTEGRACIONES	135
TABLA 41. BASAMENTO DE SUS INTERVENCIONES AGRUPADO POR MARCO TEÓRICO, SUBMARCO E INTEGRACIONES	
137	

Índice de Glosario

AGENTE:

.....
.....176

ATRACTOR:	177
AUTOORGANIZACIÓN:	178
AUTOPOIESIS:	178
COMPLEJIDAD:	178
CONTORNO, CONDICIONES DE:	178
DEFORMABILIDAD DE UNA TRAYECTORIA:	178
DESPLIEGUE:	178
DISRUPCIÓN DE LA ESTRUCTURA:	178
EFEECTO MARIPOSA:	178
ELASTICIDAD:	178
ELEMENTOS:	178
ESTABILIDAD E INESTABILIDAD:	179
ELASTICIDAD:	179
EMERGENCIA:	179
ENTROPÍA:	179
EQUILIBRIO:	179
ESCALA:	179
ESTRUCTURA:	179
FLUCTUACIONES DEL SISTEMA:	179
FRACTAL:	180

HETEROGENEIDAD:	180
HISTÉRESIS	180
HOMEOSTASIS:	180
INTERACCIÓN:	180
NEGUENTROPÍA:	180
PERTURBACIONES:	180
A-PERTURBACIONES EXÓGENAS:	180
B-PERTURBACIONES ENDÓGENAS:	180
RANGO:	180
RANGO DE COHERENCIA:	180
RESILIENCIA / VULNERABILIDAD DEL SISTEMA:	181
RETROALIMENTACIÓN:	181
SINERGIA:	181
SISTEMAS:	181
SISTEMAS ABIERTOS:	181
SISTEMA COMPLEJO ADAPTATIVO:	181
SISTEMAS DISIPATIVOS:	181
SISTEMAS ESTABLES, SEMI-ESTABLES E INESTABLES:	181
TRANSFORMACIONES CONTINUAS:	182
TRANSFORMACIONES ESTABLES:	182
TRANSFORMACIONES REVERSIBLES:	182
TRAYECTO:	182
TRAYECTORIA:	182
TRAYECTORIA LINEAL:	182
TRAYECTORIA NO LINEAL:	182

Resumen

Este trabajo se propone investigar la forma en que intervienen distintos terapeutas sobre las narrativas oníricas, específicamente sobre los aspectos no lineales que estas presentan. Partiendo de la idea de que la complejidad es un modelo epistemológico adecuado para el abordaje de estas manifestaciones clínicas, se investigó la presencia de conceptos explícitos e implícitos del pensamiento complejo en el abordaje terapéutico de distintas corrientes teóricas en salud mental. El objetivo del trabajo consiste en identificar si los mismos se encuentran presentes en el sesgo clínico de los terapeutas en la lectura de un material onírico que se les presenta como estímulo. Se realizó un diseño de investigación de tipo exploratorio y descriptivo, con metodología cualitativa utilizando como instrumento una entrevista semiestructurada como técnica de recolección de datos. Se realizó una prueba piloto a tres casos para ajustar las variables a indagar, y luego se administraron las entrevistas a 24 terapeutas de distintos marcos teóricos y experiencia clínica teniendo en cuenta la pertenencia a distintos grupos según la orientación clínica de sus prácticas. En las mismas se presentó un material clínico consistente en relatos vigiles de escenas oníricas con el objetivo de identificar la presencia de supuestos del pensamiento complejo a partir del análisis de estas viñetas por parte de los terapeutas evaluados. Luego de discutir y comparar posiciones teóricas encontradas con los resultados obtenidos, se concluyó que no se abordan adecuadamente los fragmentos investigados desde la especificidad compleja que estos ofrecen como posibilidades de trabajo en el ámbito clínico.

Palabras clave: Pensamiento complejo – No linealidad – Narrativas oníricas – intervenciones terapéuticas

Abstract

This paper aims to investigate the way in which different therapists intervene in dream narratives, specifically on the non-linear aspects that they present. Starting from the idea that complexity is an adequate epistemological model for addressing these clinical manifestations, the presence of explicit and implicit concepts of complex thinking in the therapeutic approach of different theoretical currents in mental health was investigated. The objective of the work is to identify whether they are present in the clinical bias of therapists when reading dream material that is presented to them as a stimulus. An exploratory and descriptive research design was carried out, with qualitative methodology using a semi-structured interview as an instrument as a data collection technique. A pilot test was carried out on three cases to adjust the variables to be investigated, and then 24 interviews were administered to therapists from different theoretical frameworks and clinical experience, taking into account belonging to different groups according to the clinical orientation of their practices. In these interviews, clinical material consisting of waking accounts of dream scenes was presented with the aim of identifying the presence of assumptions of complex thought based on the analysis of these vignettes by the therapists evaluated. After discussing and comparing the theoretical positions found with the results obtained, it was concluded that the fragments investigated are not adequately addressed from the complex specificity that they offer as possibilities for therapeutic work.

Keywords: Complex thinking – Nonlinearity – Dream narratives – Therapeutic interventions

Introducción

El paradigma de la complejidad va ganando lugar en las ciencias humanas desde fines del siglo XX a la actualidad, diferentes enfoques de diversas disciplinas adhieren a sus principios para pensar con mayor rigor sus articulaciones y posibilidades explicativas. El campo de la salud mental, y la psicología clínica en particular, no son la excepción; aunque faltan investigaciones empíricas que muestren cómo es que dicho paradigma de la complejidad opera de manera explícita o implícita. En ese sentido, la presente investigación se propone indagar sobre:

1. El lugar del postulado de no linealidad dentro del paradigma de la complejidad.
2. El lugar de la psicología clínica dentro del paradigma de la complejidad.
1. El lugar del postulado de no linealidad dentro de la práctica clínica.
2. El lugar del postulado de no linealidad dentro de la psicología clínica cognitivo conductual.
3. El lugar del postulado de no linealidad dentro de la psicología clínica sistémica.
4. El lugar del postulado de no linealidad dentro de la psicología clínica psicodinámica.
5. El lugar del postulado de no linealidad en la organización de contenidos clínicos oníricos.
6. La posición de los clínicos frente a la organización no lineal de contenidos clínicos.
7. La acción del clínico frente a la organización no lineal de contenidos clínicos oníricos.
8. Los efectos que esperan obtener los clínicos frente a la organización no lineal de los contenidos clínicos oníricos.

Se parte de una pregunta concreta que tiene relevancia en el campo de la salud mental en general y de la psicología clínica en particular: ¿cómo operan los psicólogos en sus prácticas clínicas frente a la organización no lineal de los contenidos clínicos, específicamente oníricos?

La presente tesis se enmarca epistemológicamente en la perspectiva de la complejidad, y tiene como lineamientos teóricos lo que Edgar Morin denomina la construcción de conocimientos entendida desde una interacción dinámica e interinfluyente bio-física-antropo-socio-cultural (Morin, 1986). Es propósito de este trabajo identificar cómo la interacción dinámica e interinfluyente aparece en el plano psicológico, específicamente, en el campo de la psicología clínica. En este sentido, surge la pregunta respecto a cómo aparecen las características de los Sistemas Complejos en nuestra práctica y, a su vez, cómo nuestra práctica interactúa de modo transdisciplinar en el pensamiento complejo.

Las preguntas que impulsan el presente trabajo de investigación son: ¿Representa esta pregunta el señalamiento de una vacancia en lo que respecta a la integración específica de la psicología en esta dinámica? Otros interrogantes que surgen de este problema son: ¿Los terapeutas trabajan desde la perspectiva de la complejidad en sus prácticas clínicas, ya sea explícita o implícitamente? ¿Si lo hicieran, hay una correspondencia de este tipo de posicionamiento epistemológico con algún/os / marco/s teórico/s específico/s o experiencia clínica?

A partir de este problema, y avanzando a través de estos interrogantes, la investigación se propuso indagar los componentes implícitos y explícitos que hubiera de la perspectiva de la complejidad y sus modalidades de presentación en terapeutas de distintos marcos teóricos y experiencia clínica. Se utilizaron fragmentos clínicos provenientes de relatos oníricos, ofreciéndoles como material estímulo a los participantes de este estudio. Se considera que éstos constituyen un fenómeno clínico que expresa de manera muy explícita lo que desde el pensamiento complejo se denomina *Principio de No Linealidad*, entendido, sintéticamente, como *falta de proporcionalidad entre causas y efectos, o cambios súbitos entre el estado*

inicial de un sistema y su estado final.

El contenido manifiesto del sueño se define aquí como un relato compuesto por elementos vinculados entre sí, que no se rigen por una lógica lineal o racional, y que denominamos *Relato Onírico*, en oposición al *Relato Vigil*. Ciertamente, el relato onírico se produce durante la fase vigil del ciclo vital, pero toma como base a las escenas que se produjeron durante la fase onírica.

El hecho es abordado de distintas formas a lo largo de la historia, que profundizaremos en la presentación de los antecedentes, y desde distintos abordajes, como lo son el psicoanálisis con la formulación de sus Leyes del Sueño, condensación, desplazamiento, figurabilidad (Freud, 1993).

También, se puede mencionar una perspectiva más contemporánea como la Teoría de la Simulación de las Situaciones, o TST (Revensue, 2017), que afirma que la producción de sueños responde a una sobre y subrepresentación de las amenazas. Además, en algunos enfoques de las ciencias neurocognitivas que prefieren focalizar su atención en localizaciones cerebrales, como las cortezas visuales, sosteniendo que los contenidos se producen en forma aleatoria, durante las fases REM, y producción de ondas PGO (Kaku, 2014).

Mientras que las dos primeras otorgan a la organización de los contenidos ciertos patrones de reproducción -que desde el pensamiento complejo propondremos designarlos como “cuencas atractoras”, a partir de distintas formalizaciones propuestas por otras disciplinas, la última los presenta como reproducciones aleatorias del material en las que predominan las imágenes visuales, que no responde a patrones organizativos definidos. Nos encontramos, concomitantemente, con que algunos terapeutas cognitivos que participaron de esta investigación, no le dan un valor específico a su naturaleza onírica, y lo observan como la organización de ideas en un sistema de creencias determinado.

Hoy en día no resulta fácil poner en duda que hubiera razones que organizan de alguna forma los contenidos oníricos, o bien que los sueños presentan una organización aleatoria de contenidos. Si bien algunas teorías se ponen de acuerdo en

que debe haber algún criterio no aleatorio que impide, o bien, no necesita, una concatenación racional o lineal de las escenas, no hay acuerdo sobre cuál sería ese patrón, si podemos decirlo, desorganizado en relación a los contenidos vigiles. La idea de revalorizar la interpretación de los sueños desde teorías de gran actualidad, como la denominada Latent Semantic Analysis (TST), y la Regulación emocional (WLe, Walking Life elements), entre otras, se ha ido imponiendo en el campo científico.

Pero conceptualizar a la desorganización lineal manifiesta en los sueños a partir de una causalidad en particular, probablemente sea la clave para entender la falta de respuestas satisfactorias, ya que, dicha búsqueda resulta emanada de un paradigma causalista positivo que busca encontrar causas eficientes para pensar a los fenómenos en todas las escalas de abordaje; presentando rangos homogéneos y con leyes generales aplicables a todos los niveles en que se organiza el sistema psíquico. En este caso, las fases vigil y onírica de la organización psíquica.

Si tratamos de pensar en un fenómeno como el sueño, necesitaremos recurrir a otro paradigma, y ese es, a nuestro entender, el paradigma de la complejidad; en donde la no linealidad no es el fracaso en la búsqueda de causas, sino más bien, un principio de acción.

Además, la estratificación que esta perspectiva propone para los sistemas al considerarlos dinámicos y abiertos; en oposición a los sistemas cerrados presenta leyes de organización propias de cada nivel, no replicables en otros niveles (autoorganización de los contenidos). La propuesta de un concepto como “cuenca del atractor”, que nace del pensamiento complejo, permite pluralizar y mixturar la subjetividad del abordaje psicológico y el hecho fáctico del fenómeno del soñar.

De esta forma, los contenidos oníricos representan un material valiosísimo para explorar cómo los terapeutas operan técnicamente y generan teoría con este tipo de escenas que aparecen recurrentemente en su clínica.

Aproximarnos a los modos en los que los distintos terapeutas interactúan con el material onírico, sirvió como disparador para identificar aspectos de la perspectiva

de la complejidad, y el modo en el que las mismas se presentan.

A partir de la utilización de tres sueños como material estímulo convenientemente seleccionados, relatados por un paciente en el lapso de un año y medio de tratamiento, se le solicitó a un grupo de terapeutas de distintos marcos teóricos (Participantes) que analicen y expliquen cómo tratarían dicho material clínico.

En este sentido, postulamos que la perspectiva de la complejidad genera un marco conceptual que ofrece una posibilidad de comprender mejor los fenómenos involucrados en su práctica, así como la posibilidad de construcción de una teoría más precisa, otorgando fluidez para la comunicación entre distintos marcos teóricos y distintas disciplinas (comunicación transdisciplinaria) en el campo de la salud mental, dada la naturaleza de su objeto de estudio (el psiquismo).

Un sistema es complejo cuando:

Está compuesto por una gran cantidad de elementos variables cuyos valores además de cambiantes son aleatorios.

Estos elementos están dotados de funciones especializadas.

Las funciones especializadas y los elementos están organizados en niveles jerárquicos.

Los elementos interactúan de manera no "lineal", es decir definen un proceso en el cual un cambio en sus propiedades, estructura o interrelaciones causa por acumulación efectos cuantitativos crecientes y decrecientes de resultados impredecibles.

El sistema define sucesos que son resultado de un gran número de circunstancias, sin que ninguna de ellas sea suficiente, es decir pueda producirlo independientemente de las otras.

La complejidad implica un orden y una organización que nos es incierta o desconocida.

Martín Wainstein (2020).

Capítulo I. Diagnóstico

Esta investigación se sustenta en el Marco Teórico del Pensamiento Complejo, nacido a partir de lo E. Morín (1990) denomina Paradigma de la Complejidad. Específicamente, la vertiente Constructivista que desarrolla R. García (2006), quien prefiere utilizar el término de Sistemas Complejos, más que el de epistemología, para considerar a los sistemas en cuestión, observados desde esta perspectiva.

Varias son las tesis que se han ocupado de la relación de los sistemas complejos y el psiquismo. Por nombrar algunas, Freire, (2016); Puente Vigiola, I., (2014); Soto González, (1999). Lo han hecho desde distintas perspectivas teóricas.

El marco teórico se sustenta en la relación entre el postulado de la No linealidad de los sistemas complejos y los sueños. A diferencia del marco teórico en el aspecto clínico de este autor, que es psicoanalítico lacaniano, el marco teórico utilizado para esta investigación es el marco teórico complejo, como se ha desarrollado a lo largo de este trabajo. La necesidad de establecer esta diferencia radica en que esta tesis tiene un objetivo transteórico, informando la forma en que se articulan y diferencian los distintos marcos teóricos, sin pretensiones integrativas de los mismos, sino más bien comparativas, para obtener de ello distintas conclusiones.

Articulación de los términos a utilizar. Dinámica conceptual

A los fines de delimitar exactamente qué aspectos del sueño se enfocan, se delimita el objeto de estudio a partir de la siguiente definición: Relato Vigil de Escenas Oníricas, de aquí en adelante, RVEO.

Se justificó el uso de las palabras utilizadas en la definición por considerarlo el concepto central y distintivo frente a otros estudios, así como se justificará el estudio de la No linealidad de aquí en adelante, NL como función organizadora o conector, de los elementos que componen los contenidos de los relatos en la

narrativa onírica que se despliega en el marco de las sesiones de psicoterapia. Lo que sigue, es una presentación a modo de esquema, que se retomó en la formulación final del trabajo. Se puede escribir la fórmula, desarrollándola con esta lógica en el estudio que se propone:

NL / RVEO, que expresa la función de la no linealidad dentro del campo de los relatos oníricos.

Dado que hemos obtenido nuestra evidencia a partir de tres grupos de ocho terapeutas de distintos marcos teóricos (n= 24), a saber, psicodinámicos (n=8), sistémicos (n=8) y cognitivo conductuales (n=8), se puede seguir escribiendo la fórmula de esta forma:

$T_{p,s,c} (NL / RVEO)$.

Siendo T= terapeutas, p = psicodinámicos, s = sistémicos y c = cognitivos.

La cual se propone mostrar la forma en que los terapeutas de cada marco teórico entrevistado, accede, interviene -o no lo hace-, según podremos observar durante el desarrollo del trabajo aquí realizado.

Se dimensiona la variable “relevancia otorgada a los RVEO” a partir de esos elementos: a) acceso al material, b) distinción respecto de otros relatos vigiles, c) método utilizado y d) efectos esperables de la intervención. Se utiliza como material estímulo para el trabajo de los distintos participantes tres RVEO convenientemente seleccionados, en función de la presencia de NL en la organización de los contenidos.

Al final de esta investigación, se retomó esta fórmula luego de haber sido desplegada paso a paso a lo largo de todo el trabajo, y para examinarla a la luz del trabajo realizado y observar qué conclusiones se pueden obtener de esta definición.

Capítulo II. Marco Teórico, antecedentes y estado del arte¹

Las características de este trabajo conducen a rastrear sus antecedentes en función de cuatro líneas de trabajo, que van profundizando, especificando y determinando progresivamente con mayor detalle el trabajo, y que son las siguientes:

- Construcción del concepto de Complejidad.
- El pensamiento complejo en psicoterapia.
- El pensamiento complejo en el estudio de los sueños.
- La organización no lineal de los contenidos oníricos como postulado complejo.

Se propuso detallar y especificar con más detalles las referencias de cada eje ya que, el postulado de la no linealidad en la organización de contenidos oníricos es el campo sobre el que recae la Sección empírica.

Construcción del Concepto de Complejidad

Si bien Morín (1972) propuso el término Paradigma de la Complejidad, hay que rastrear en distintas disciplinas las raíces que permitieron construir el pensamiento complejo:

- Álgebra No lineal
- Teoría de los Infinitos.
- Teoría General de los Sistemas.
- Concepto de Información, Retroalimentación y Control.
- Teoremas de Incompletitud de los Sistemas
- Entornos no definidos, Estabilidad e Inestabilidad.

¹ Parte de este capítulo fue publicado en las Memorias del XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional de la UBA (Zotta & Barreira, 2021).

- Cooperativismo, Sinérgica, Reducción de Grados de Libertad para llevar de inestables a estables las estructuras.
- Homeostasis, Cambio y Estabilidad, en la relación estructura del Sistema y Entorno, luego devenido en Carga Alostática.
- Estructuras Disipativas.
- Teoría de las Catástrofes.
- Geometría Fractal, atractores y dimensión fraccionaria.
- El caos determinista. Efecto Mariposa.

Un aporte fundamental para la construcción de la epistemología de la complejidad lo rastreamos en los teoremas de incompletitud de los sistemas de Kurt Gödel (1931). Afirmó Da Silva (2014), que un aporte central de este autor consistió en la demostración de la existencia de propuestas indecibles dentro de los sistemas considerados: “Kurt Gödel demostró en 1931, que para todo sistema formal Z recursivo lo suficientemente potente como para derivar los axiomas de Peano y que además se suponga como consistente, se tiene que en el sistema hay proposiciones indecibles, es decir, el sistema no es completo.” (Da Silva, 2014, p 19). Es decir, que un sistema no puede ser completo y consistente a la vez. Esto es un golpe certero al programa formalista matemático de Hilbert, en su lucha contra los intuicionistas. Retomamos a este autor

Hofstadter (2007) intentó hacer más comprensibles los términos técnicos de Gödel (1931), los cuales estaban dirigidos a una demostración hermética y rigurosa. Propuso un término que reemplace a “Principia Mathematica”: “TNT”² para dar cuenta de sistemas autorreferenciales, capaces de introspección o autoanálisis: “La primera idea clave es el profundo descubrimiento de que hay cadenas de TNT de las cuales se puede interpretar que hablan de otras cadenas de TNT; en síntesis, que TNT, en tanto que lenguaje, es capaz de “introspección”, o de autoanálisis” (Hofstadter, 2007, p 489). Introdujo aquí términos centrales del pensamiento complejo, como autorreferencia, auto engendramiento y estratificación en

² Teoría de Números Tipográficos.

subsistemas (Aquí trazó un puente con el matemático R. Thom³, quien como veremos más adelante en este trabajo, se refirió a la mente como el sistema más complejo, ya que requiere al menos de un grado más que los demás sistemas: “En realidad, el símbolo del yo es, probablemente el más complejo de todos los sistemas del cerebro” (Hofstadter, 2007, p 431).

J. M. García (2020) mostró una serie ordenada de estos desarrollos que sustentaron la construcción del paradigma de la complejidad. Resultó interesante este trabajo, ya que se pudieron rastrear y cruzar estos aportes con la formación y expertise investigados en los participantes de esta investigación. Continúa este autor postulando que tres aportes son centrales en este proceso: Poincaré (1905), quien desarrolló el álgebra no lineal y afirmó que, en determinados sistemas, de un estado inicial no puede deducirse un estado final proporcional a su causa, así como también Cantor (1883) quien formuló su noción de conjuntos abiertos, y el mencionado Gödel (1931), con sus dos teoremas sobre la incompletitud de los sistemas. En este sentido, se sentaron las bases de importantes cambios en las matemáticas clásicas. No resulta difícil deducir de estos aportes, los postulados de no linealidad Lorentz o efecto mariposa (1995) y de sistemas abiertos en futuros trabajos científicos. Los sistemas abiertos, tendrán propiedades dinámicas de intercambio de energía e información con su entorno (Condiciones de contorno. Para profundizar en este concepto, véase el glosario propuesto en el anexo). De estos aportes, se han nutrido los más distantes campos del saber, como la física, química, cibernética, biología, psicología y sociología. Así se construye la noción de transdisciplina.

El alemán G. Cantor (1885) postuló su teoría general de los conjuntos, definiendo las piezas fundamentales de lo que posteriormente sería la Teoría General de los Sistemas. Von Bertalanffy (1968), y buscó definir sistemas en donde los elementos no puedan ser definidos por separado, involucrando incluso todas las interdependencias de los subsistemas. Su Teoría General de Sistemas se fundamentó en tres principios: a- Los sistemas existen dentro de sistemas, b- Los sistemas son

³ Véase en este trabajo “ El pensamiento complejo en la Gestalt. Morfogenética de Thom”.

abiertos, c- Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Shannon (1948) presentó su aporte al poner de relieve el concepto de información: la cantidad de información, la capacidad del canal de comunicación, el proceso de codificación que puede utilizarse para cambiar el mensaje en una señal y los efectos del ruido. El mencionado Shannon, junto a N. Wiener y A. Rosenblueth (1952) agregaron los conceptos de retroalimentación y control, Cibernética, con aplicaciones tecnológicas, pero con vocación transdisciplinar para abordar las ciencias biológicas y sociales. J. Von Neumann (1948) formuló su Teoría de los juegos, para conceptualizar ideas como el cooperativismo y la influencia del conjunto en las estrategias de cada elemento o jugador, entornos no definidos, estabilidad de las coaliciones, introduciendo la idea de estabilidad / inestabilidad de los sistemas). Haken (1977) introduce la noción de cooperativismo, sinérgica, reducción de grados de libertad en el proceso de formación de la estructura de los sistemas para llevarlos de inestables a estables).

Además, aparecen más desarrollos que consolidan y unifican los anteriores de tipo cualitativo para entender las discontinuidades y no linealidades en sistemas dinámicos. Estas son las Teorías de las Catástrofes y del Caos.

En la presente investigación se consideran ambas teorías fundamentales. Son antecedentes directos en las psicoterapias no reduccionistas. Si bien desde Bertalanffy (1968) se observan influencias directas en terapias sistémicas, en la terapia de la Gestalt; son las formalizaciones de Prigogine y Thom las que nos permiten entender cabalmente los fenómenos que aquí estudiamos como expresiones de la psiquis entendida como un sistema complejo.

Del psicoanálisis puede decirse que tuvo una inspiración reduccionista en las aspiraciones de Freud, pero no puede afirmarse que las construcciones freudianas se hayan detenido frente a estas limitaciones. Las constantes reformulaciones freudianas fueron hechas en base a la casuística que su objeto de estudio, el psiquismo, le planteaba a partir del abordaje a través del método psicoanalítico. Lo que no puede afirmarse es que el método psicoanalítico sea reduccionista, ya que la

introducción de la categoría de Inconsciente, y su abordaje por la vía de la asociación libre descentralizó el planteamiento positivo. Las ambivalencias del sueño, aquí tomado como empiria, sus leyes fundamentales, la temporalidad no cronológica de sus construcciones, atestiguan la imposibilidad de abordaje reduccionista.

Para Thom (1972), el sistema más complejo que existe es la mente, puesto que, por definición, debe ser al menos un grado más compleja que cualquier cosa que imagine⁴. Aquí se observa lo que se desarrolla como propiedad de no linealidad de los sistemas. La discontinuidad y el cambio cualitativo proponen que existen en todos los campos del pensamiento, el lenguaje y la percepción. Woodcock y Davis (1994) muestran este ejemplo al hablar del salto cualitativo perceptual producido en la ilusión óptica del cubo de Necker⁵.

Apareció en los años 70 de la mano del francés René Thom (1972). Recordemos que esta teoría busca básicamente aportar un modelo para estudios cualitativos, al anclarse en un tipo de geometría particular, la topología, también conocida como geometría del caucho, en la cual el aspecto cuantitativo tiene un papel secundario, en relación al papel que juega el número en la geometría euclidiana. Es a causa de la topología, que la teoría de las catástrofes es cualitativa, no cuantitativa (Woodcock y Davis, 1994). Aportó para la conceptualización desde el estudio de las formas, de un tipo de cambios, los cambios bruscos, o repentinos, no

⁴ Sobre el grado metodológico superior con el que la mente debe abordar a sus objetos, véase “La no linealidad en Lacan” (Zotta, 1998), en el estado del arte.

⁵ El Cubo de Necker y el Jarrón de la Reina son famosos ejemplos investigados por la Gestalt para formular sus leyes de la percepción de las formas. Estos autores, en el capítulo 9 del citado libro (Aplicaciones en Psicología), enumeran algunos aportes en el estudio del desvalimiento adquirido estudiado por Martin Seligman, la esquizofrenia reactiva y progresiva. La “tensión vital” de la tirantez familiar como coadyuvante de los traumas emocionales adquiridos durante la infancia la representa pegándose en forma de bolsa mariposa (catástrofe), dando lugar a una conducta intermedia de tipo “fronterizo”. También para la anorexia nerviosa, aplicada por Zeeman, en colaboración con J. Hevesi. Según estos autores, la autopercepción en esta afección, se estudia bien con la formalización de un tipo de catástrofe. No obstante, Thom critica el uso que Zeeman hizo de su teoría, al cuestionar el énfasis cuantitativo de sus estudios. Psicoacústica es un campo explorado también a la luz de la formalización de esta teoría, otra vez, a través de la idea de ilusión en la percepción. Esta vez, ilusión acústica (Woodcock y Davis, 1994).

estudiados en la evolución clásica del paradigma positivo determinista, a partir de la propuesta de siete catástrofes fundamentales⁶.

En la medida en que ofreció su modelo para distintas disciplinas, puede afirmarse que tiene aplicaciones transdisciplinarias, como lo muestran los distintos capítulos de su libro fundamental. Estos campos son, por nombrar algunos, desarrollos biológicos, bioquímicos, de ultraestructura, el lenguaje, el pensamiento, el juego, el psiquismo animal, la noción de sujeto, el arte, la fantasía, el delirio, las revoluciones sociales, etc. (Thom, 1972).

Las pregnancias, las Gestalt básicas (percepción de figura y fondo), que impregnan todos los ámbitos abordados en su estudio, fueron el eje cualitativo para el estudio de la morfogénesis en la estabilidad de las estructuras para los sistemas dinámicos⁷.

Específicamente en los aportes de esta teoría para la psicología, Woodcock y Davis (1994) hicieron alusión al concepto de sistemas dinámicos y abiertos para el estudio del psiquismo, policausales y no descriptibles a partir de un determinismo clásico:

“Ciertamente, el equilibrio psicológico es dinámico más que estático, porque ni las presiones instintivas, ni las formas de los estímulos externos ni los potenciales eléctricos ni químicos de las células del cerebro están en reposo mientras vivimos” (Woodcock y Davis, 1994, p. 163). Más específicamente para describir el fenómeno desde la teoría de las catástrofes, afirman en la misma página: “Así, si la tenencia descriptiva y cualitativa de la teoría de las catástrofes se aplica a la psicología,

⁶ Sobre la aparición de los cambios bruscos en las trayectorias evolutivas de los pacientes en psicoterapia, ver las investigaciones cognitivas expuestas en los antecedentes.

⁷ Estos autores nos hacen ver, que, desde este ángulo, cualitativo y morfogenético, quizás la Gestalttheorie sea la que se vea más beneficiada con los aportes de esta teoría, al considerar las formas cualitativamente estables desde lo perceptual, así como las catástrofes que se producen al variar el punto de vista. También nos hacen ver la importancia que podría adquirir en el momento de considerar un olvido, aquellas palabras que están “en la punta de la lengua”, así como la relación de la percepción y la memoria, a partir del modelo de catástrofe. Todas las catástrofes que describe (aclara que él considera siete elementales, aunque hubiera más) son conceptualizadas a partir del número creciente de factores de control considerados, siendo cada modelo, representativo de un gran número de situaciones posibles.

deberemos considerar los puntos de la superficie de la catástrofe no como estados psicológicos fijos, sino como los centros de “atractores” alrededor de los cuales tiende a girar la conducta del cerebro...” (Woodcock y Davis, 1994, p. 163). El primer concepto al introducir el concepto de No Linealidad en las investigaciones cognitivo conductuales, para desarrollar el concepto de Sudden Gain (Tang y De Rubeis, 1999), y el segundo, más técnico, el cual fue tomado de los aportes de la geometría fractal, fue definido en el Glosario elaborado por este autor al final del presente trabajo para quienes deseen profundizar en el tema.

Finalmente, gracias a este concepto de *equilibrio dinámico*, o *estados de no equilibrio*, como fue planteado por Prigogine (1976) en sus aportes a la teoría del caos, los autores se propusieron reinterpretar la idea de perturbación mental desde este concepto, a partir de lo que postularon como “perturbación prolongada”; en la misma página: “Decimos de una persona perturbada mentalmente que está desequilibrada, pero es obvio que una perturbación prolongada representa su propio punto de equilibrio, un equilibrio cualitativamente diferente del que llamamos normal o sano...” (Woodcock & Davis, 1994, p. 163).

También se deben señalar que los aportes de I. Prigogine (1976) sobre las estructuras disipativas y los fenómenos de irreversibilidad, nos interesan por la descripción que hacen de los sistemas abiertos, los cuales intercambian energía e información con el entorno. Su campo de investigación es la termodinámica, cuestionando los alcances de la segunda ley, de entropía en los sistemas. En pocas palabras, una estructura disipativa es un sistema que en forma estable puede hallarse lejos de su punto esperable de equilibrio, debido a que la energía que disipa al exterior es igual que la energía que recibe. Señala que el caos desemboca en estructuras ordenadas. Así podemos ver, que la mayoría de los sistemas son de este tipo, se presentan en estados de “no-equilibrio” o “lejos del equilibrio”. Este autor sostiene que en los sistemas complejos no lineales existen subsistemas, los cuales se pueden combinar, amplificar, generando bifurcaciones en sus trayectorias, con atractores y repulsores, con fenómenos de autoorganización.

La teoría de las bifurcaciones y la presencia de atractores (propósitos, objetivos de las trayectorias) que perturban⁸ repentinamente e impredeciblemente las trayectorias⁹, sin que eso pueda ser explicado por su historia o bien por el entorno, finalmente, nos llevaron a la aplicación del concepto de no linealidad.

Las trayectorias pueden volverse estables en relación a uno o más atractores, o bien, colapsar (trayectoria catastrófica).

Colaborativamente, varias propiedades de los sistemas complejos son aportadas por los estudios de Mandelbrot (1982), con su geometría fractal (de dimensión fraccionaria).

Explican algunas de las formas recurrentes de los seres vivos con propiedades esenciales como la auto similitud de la estructura, la complejidad infinita en un espacio finito y muestran cómo causas simples pueden producir resultados complejos.

Mandelbrot (1982) diseñó una nueva geometría, no euclidiana, la geometría fractal. Debe ser mencionado que la aparición de geometrías no euclidianas es posible gracias al cuestionamiento del quinto principio (por un punto exterior a una recta, pasa una y solo una recta paralela).

Contra los sistemas de descripción lineal en donde el cambio de estados es proporcional a la fuerza (el esfuerzo que necesito para mover un objeto es proporcional a su peso), E. Lorenz (1993), matemático y meteorólogo, en sus experimentos meteorológicos observó que una pequeña variación en los valores iniciales mostraba como resultado unos pronósticos del estado del tiempo totalmente diferentes, observando que pequeñas variaciones en los datos de partida generaban una gran dispersión de los escenarios finales. A esto lo llamó "efecto mariposa". No es casual, a lo sumo azaroso, que Rolando García (2006) comenzara a

⁸ Las perturbaciones son definidas con mucha precisión. Ver glosario.

⁹ El concepto de Trayectoria adquiere especial importancia en esta investigación, ya que lo utilizamos para operativizar nuestras unidades de análisis hablando de trayectoria onírica, y trayectos, para las unidades segmentadas. Ver Glosario y Sección Empírica.

entender a los sistemas complejos a partir de investigaciones sobre meteorología, en zonas africanas, en sus primeras investigaciones de los años 70'.

Lorenz (1993) accedió a sistemas caóticos, e intenta hacerlo en forma determinista, por lo cual fue llamado caos determinista.

La diversidad en la naturaleza de los problemas expuestos, intenta sustentar la idea de organización creciente en los sistemas, o bucles de subsistemas, físico, biológico, psíquico y social.

Resumiendo esta primera parte de los Antecedentes, se presenta a continuación una Tabla, que contiene algunos conceptos, sus autores, y las teorías que formularon. Nótese que algunos conceptos fueron construidos por distintos autores a lo largo del tiempo. A su vez, subrayamos dentro de estos conceptos, la aparición constante y transversal, en distintos autores, campos y épocas, del concepto de No Linealidad, en distintas disciplinas, a partir de su primera formulación por el matemático, H. Poincaré. Esta es la razón fundamental por la cual se eligió, en esta investigación, tomando a este postulado como un principio en sí mismo. Se investiga específicamente en los relatos vigiles de escenas oníricas (RVEO).

Tabla I: Principales teorías que colaboraron en la construcción del paradigma de la complejidad. Autores y principales conceptos que se derivan de ellas. El concepto de No Linealidad, considerado un eje transversal en dicha construcción, aparece subrayado cuando se menciona en forma explícita.

Tabla 1. Teorías, autores y conceptos que aportaron a la construcción del paradigma de la complejidad

Referencia epistémica	Autor y año	Conceptos principales
Álgebra no Lineal, Topologías (geometrías no euclidianas)	Poincaré (1905)	<u>No Linealidad</u> , falta de proporción entre causas y efectos
Conjuntos abiertos, Infinitos	Cantor (1883)	Conjuntos abiertos
Sistemas	Von Bertalanffy (1968)	Sistemas dentro de sistemas. Recursividad
Incompletitud de los Sistemas	Gödel (1931)	Reformulación de la causa necesaria y suficiente.
Teoría de los juegos,	J. Von Neumann (1948)	Cooperativismo Influencia del conjunto en las estrategias de cada elemento o jugador Entornos no definidos Estabilidad de las coaliciones Introduciendo la idea de estabilidad / inestabilidad de los sistemas
Información	Shannon (1949), Shannon, Wiener, Rosenblueth (1950)	Características de los procesos de Información Retroalimentación y Control, cibernética

	Haken (1983)	Cooperativismo y Sinérgica Grados de libertad Estabilidad / Inestabilidad de las estructuras
Catástrofes	Thom (1973)	<u>Siete Catástrofes elementales, Estabilidad estructural, Morfogénesis</u>
Caos, Bifurcaciones	Prigogine (1976)	<u>Sistemas complejos no lineales</u> , con bifurcaciones Estructuras Disipativas Irreversibilidad de los procesos Estados de no equilibrio o lejos del equilibrio, Atractores
Caos Determinista	Lorentz (1993)	Efecto Mariposa: <u>No proporcionalidad entre el pasaje de estado inicial y final del sistema</u> Abordaje determinista de sistemas caóticos
Geometría Fractal, Topología no euclidianas	Mandelbrot	Fractales, dimensión fraccionaria, Autosimilitud de las estructuras, complejidad infinita en un espacio finito <u>Causas simples producen resultados complejos</u>

Fuente: elaboración propia

El pensamiento complejo en psicoterapia. Autores y Corrientes

En el siguiente apartado se presenta cómo el pensamiento complejo se encuentra presente en diferentes enfoques de la psicología clínica.

El pensamiento complejo en el cognitivism. El principio de No linealidad

Dentro de las corrientes cognitivas se puede observar que el concepto de no-linealidad fue investigado por diferentes autores. No obstante, desde la creación del concepto de Sudden Gain (ganancia súbita) por Tang y De Rubeis (1999), podemos advertir cómo ambos se asociaron en diferentes temáticas: patrones no lineales y discontinuos en psicoterapia (Hayes et al., 2007); ganancias súbitas en tratamientos psicoterapéuticos (Adler et al., 2013; Erekson y Clayson, 2018); ganancias súbitas para el tratamiento de depresiones (Busch et al., 2006); resistentes (Abel et al., 2016); picos depresivos en el tratamiento de PTSD (Keller et al., 2014); PTSD en niños y adolescentes (Aderka et al., 2011); ansiedad social (Bohn et al., 2013); ansiedad y depresión (Aderka et al., 2012).

Los niveles de gravedad previos al tratamiento no predijeron significativamente los efectos de las ganancias repentinas, como tampoco lo hizo el entorno del tratamiento (ensayos controlados aleatorios frente a entornos naturalistas). Por último, el número de sesiones y las tasas de reversión de las ganancias repentinas se asociaron negativamente con los tamaños del efecto de las ganancias repentinas.

Estos hallazgos sugieren que las ganancias repentinas son un fenómeno omnipresente en la psicoterapia, pero sus efectos pueden verse moderados por una serie de factores. Se discuten las implicaciones clínicas y de investigación.

La reducción de los síntomas a lo largo de la terapia cognitivo-conductual no siempre se distribuye de manera uniforme entre las sesiones. Algunas personas experimentan una mejora repentina, definida como una disminución grande, rápida

y estable de los síntomas durante el tratamiento. Aunque las investigaciones documentan un vínculo entre las mejoras repentinas y el tratamiento de la depresión y la ansiedad; los hallazgos en el contexto del tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) son contradictorios.

Hayes, Feldman, Strauss y Cardaciotto (2007), estudiaron cómo la no-linealidad opera en la organización de los contenidos mentales, específicamente en el estudio del fenómeno de cambio en psicoterapia (Sudden Gain), y en la depresión (Non linear changes).

Penedo (2017) rescató el análisis de las trayectorias individuales de cambio hecho por Tang y De Rubeis (1999), para crear el concepto de Sudden Gains, que se define como un cambio ocurrido entre dos sesiones consecutivas, de una magnitud mucho mayor a la variación habitual entre sesiones; y que representan una gran proporción en el cambio total experimentado durante el curso de toda la terapia. Esto apuntaría a la identificación de sesiones clave en un tratamiento. Sugirieron la idea de que, a su vez, existe una posible relación entre el rol del terapeuta y los procesos de cambio

En relación con los estudios sobre cambios súbitos en psicoterapia Adler, Harmeling y Walder-Biesanz (2013), intentaron explicar este tipo de cambios en psicoterapia de acuerdo a la asociación de movimientos no-lineales de los sudden Gains (ganancias repentinas o súbitas), a los *narrative meanings* (significados o sentidos narrativos).

Se propusieron para ello, en su investigación, dos objetivos: el primero, replicar hallazgos previos con respecto a las características de las ganancias repentinas en psicoterapia en condiciones clínicas de rutina, y el segundo, examinar si los procesos narrativos de creación de significado de los pacientes (clientes) se asociaron con los Sudden Gains en salud mental. Obtuvieron como resultados que:

- La prevalencia, la magnitud y el tiempo de Sudden Gains en la salud mental observados fueron similares a los observados en investigaciones anteriores.

- Dos procesos narrativos de creación de significado, procesamiento y coherencia, se asociaron significativamente con los Sudden Gains en la salud mental

Hayes y Laurenceau (2016) afirmaron que el cambio no siempre es lineal: existen patrones de cambio no lineales y discontinuos en psicoterapia, basándose en el estudio de las discontinuidades y el cambio no lineal, que presentan como un enfoque fructífero para todas las ciencias.

Erekson, Clayson, Park y Tass (2018), en el estudio en el que examinan el rol del terapeuta en el cambio temprano, se interrogaron sobre la probabilidad de que ocurran dichos cambios, y qué tan temprano pueden ocurrir. Concluyen que:

- Los terapeutas fueron diferencialmente efectivos para ayudar a los clientes a lograr un cambio temprano.

- Demostraron que los clientes de psicoterapia que experimentan una reducción temprana de los síntomas tienen más probabilidades de recuperarse y mantener la recuperación con el tiempo.

- También demostraron que los terapeutas tienen algún efecto sobre este cambio, y que un cliente tiene una probabilidad significativamente mayor de experimentarlo si está siendo tratado por uno de los pocos terapeutas excepcionales.

No obstante estas demostraciones que exponen, admiten que no pudieron extraer cómo ocurren estos cambios, al decir que no queda claro qué factores contribuyen a su ocurrencia.

Es posible que, aún frente al descubrimiento de este tipo de patrones no-lineales en los fenómenos de cambio, esta propuesta parta de un supuesto epistemológico básico implícito de que el cambio psíquico en psicoterapia ocurre de acuerdo con un tipo de explicación lineal, que se ocupa de restar el estado final de un sistema a un estado inicial, determinando de ese modo su campo, que se desarrollaría en forma gradual y continua.

Siguiendo esta lógica, el problema que presenta esta propuesta consiste en que, por esa vía, dicha concepción diluye la posibilidad de abordar un fenómeno

no-lineal o catastrófico, incurriendo en una contradicción: la no-linealidad resulta esencial para concebir algunos cambios psicoterapéuticos, pero la misma es entendida desde un marco epistemológico lineal o positivista. Sería un problema similar con el que tempranamente se topó el psicoanálisis, cuyo creador permanentemente chocaba con fenómenos de orden complejo, intentando encuadrarlos en un marco positivo, del cual la termodinámica clásica era el modelo (sublimación, represión, condensación, etc., términos de evidente raigambre positiva).

Busch et al.,(2006) Andrew M. Busch, Jonathan W, Kanter, Sara J. Landes, Robert J. Kohlenberg (2006) complejizaron el abordaje de la depresión, aplicando terapia cognitiva, y una variante alternativa, con el objetivo principal de determinar si métodos alternativos alterarían las conclusiones clásicas sobre Sudden Gains.

Sin la intención de hacer un análisis exhaustivo de esta variante, ya que desviaría nuestro interés en este trabajo, se puede afirmar que sus resultados sobre la relación entre primera sesión y ganancias repentinas que se produjeron en la primera mitad del tratamiento, resultaron positivos. Destacaron, otra vez, la importancia del cambio temprano en la terapia cognitiva para la depresión.

Buchholz, J. Jonathan, S. Abramowitz, Shannon M. Blakey, Lillian Reuman, Michael P. Twohig (2019) se preguntaron si estas ganancias tienen el mismo nivel de importancia en trastornos obsesivo-compulsivos, concluyendo en su estudio de tipo experimental con 44 participantes, que tales ganancias muestran resultados altamente positivos en el desarrollo y reducción de síntomas.

Tabla 2. Enfoques cognitivos. Conceptos, autores, años

No-linealidad y Sudden gains	Autores
Organización no-lineal de los contenidos mentales en psicoterapia.	Hayes et al., 2007
Ganancias súbitas en procesos de cambio en psicoterapia.	Tang y De Rubeis (1999), Erekson, Clayson, Park y Tass (2018), Hayes y Laurenceau (2016)
Ganancias súbitas en tratamientos de depresiones resistentes	Abel, A., et al., W. (2016)
Ganancias súbitas en tratamiento de depresiones en PTSD	Keller, S. M., Feeny, N. C., & Zoellner, L. A. (2014)
Ganancias súbitas en tratamiento de PTSD en niños y adolescentes	Aderka, I. M., et al., (2011)
Ganancias súbitas en ansiedad social	Bohn, C. et al. (2013)
Ganancias súbitas en ansiedad y depresión	Aderka, I. M., et al. (2012)
Ganancias súbitas en TOC	Buchholz, J. et al. (2019)

Fuente: elaboración propia.

Síntesis de los enfoques cognitivos

Esta corriente tiene en común, con la presente tesis, que indaga el concepto de no linealidad en la concatenación de las escenas que ocurren en los tratamientos psicológicos. Además, refieren a distintos tipos de cambios y describen evoluciones diferentes en respuesta a un tratamiento.

En este sentido, proponen una mirada alternativa y de no-linealidad, en donde los cambios no siempre son graduales o lineales, sino que pueden presentarse de modo súbito. Pero se diferencian de esta esta tesis en la medida en que no aplican estas ideas a materiales oníricos en sus desarrollos teórico-prácticos.

De acuerdo con las consultas realizadas, no fue posible encontrar estudios en los que se aplica la no-linealidad a los sueños. Es muy probable que esto se deba al

sesgo clínico de los terapeutas cognitivos en relación a la importancia que estos les otorgan a los sueños durante los procesos psicoterapéuticos, que es escasa, no representando para ellos un valor diferencial el estudio de los mismos.

Como se anticipó, un interrogante que se presenta en relación con estos enfoques, consiste en plantear si la declarada no-comprensión de la naturaleza de estas ganancias súbitas, de progresión no lineal, obedece a las características del encuadre epistemológico. Este último, al ser declarado explícitamente desde perspectivas empíricas compatibles con modelos de investigación que adhieren al reduccionismo metodológico, en términos de Morin (2010), paradigma de la simplificación: “Vivimos bajo el imperio de los principios de disyunción, reducción y abstracción, cuyo conjunto constituye lo que llamo el “paradigma de la simplificación” (Morin, 1990, p. 29). permite observar y describir fenómenos e inferir efectos, pero no entender su dinámica específica, que puede ser considerada adecuadamente desde la perspectiva de la complejidad.

El pensamiento complejo en la terapia sistémica. Teoría General de los Sistemas

Heredera directa de la Teoría general de los Sistemas de Bertalanffy (1968), la teoría sistémica realizó aportes al pensamiento complejo. El concepto de no-linealidad está presente en el concepto de cambio tipo 2 propuesto por Watzlawick (1992).

En sus estudios sobre el cambio, Watzlawick et. al.(1992), distinguieron dos tipos de cambios: 1 y 2.

El cambio tipo 1, parafraseando al autor, es cambiar para que nada cambie. El que aquí nos interesa, es el que se denomina cambio 2, por presentar características que desde este estudio, denominamos no-lineales. Para ello, definió cuatro principios que lo describen, y que transcribimos aquí:

1. El cambio 2 es aplicado a aquello que dentro de la perspectiva del cambio 1 parece constituir una solución, debido a que dentro de la perspectiva del cambio 2, tal “solución” se revela como la causa del problema que se intenta

resolver.

2. Mientras que el cambio 1 parece basarse siempre en el sentido común (así por ejemplo, en la receta “más de lo mismo”), el cambio 2 aparece habitualmente como extraño, inesperado y desatinado, se trata de un elemento desconcertante, paradójico del proceso de cambio.
3. Aplicar técnicas de cambio 2 a la “solución” significa que se aborda la solución en su “ahora y aquí” a los efectos y no a sus supuestas causas: la pregunta crucial correspondiente es “qué” y no “por qué”.
4. La utilización de técnicas de cambio 2 libera la situación de la trampa engendradora de paradojas creadas por la autorreflexividad de la solución intentada, y coloca la situación sobre una base diferente (como sucede con la solución del problema de los nueve puntos). (Watzlawick et al. 1992, p. 107).

Interesa, aquí, el segundo principio; cuando afirma que aparece habitualmente como extraño, inesperado y desatinado, agregando que se trata de un elemento desconcertante, paradójico del proceso de cambio.

Esta teoría, al compartir con este estudio algunos postulados del paradigma de complejidad, permite observar el accionar del principio de no-linealidad, tal como se fue rastreado en los antecedentes (falta de proporcionalidad entre causas y efectos).

Constituye un cuestionamiento al causalismo clásico, que aquí se decidió llamar de primer orden, en la medida en que toma a la “solución”, símil a efecto, no como ligado a una causa a rastrear al momento de estudiarlo.

Hay un emparentamiento con lo que los cognitivos llaman Sudden Gain, y que se oponen a Gradual Gain. Ambos lo aplican al cambio como fenómeno, pero mientras que los de la escuela de Palo Alto lo describen como mecanismo general de resolución de conflictos, los cognitivos estudiados aquí lo estudian circunscribiéndolo al cambio en psicoterapia.

Esta investigación, a diferencia de estos trabajos, estudia el concepto de no-linealidad aplicado a los RVEO y no al cambio

Wainstein (2020), fundador de la Bateson en Argentina, entre otra de sus numerosas tareas desarrolladas al introducir la psicología y sociología sistémica en Argentina, desarrolló extensamente la inserción epistemológica de la teoría sistémica dentro de la complejidad como “nuevo paradigma de la ciencia”, introduciendo los conceptos de sistema, isomorfismo (función y grupo en matemática), y la perspectiva constructivista desarrollada por R. García (2006) para la práctica, y que en este trabajo se menciona como base epistemológica de la investigación.

Comparando enfoques

El enfoque sistémico se estudió en el cambio, y se presenta así:

Tabla 3. Enfoques sistémicos del cambio

Objeto	Teoría	Contexto	Característica
Cambio 1	sistémica	Conducta general	“más de lo mismo”
Cambio 2	sistémica	Conducta general	“elemento desconcertante”

Fuente: elaboración propia.

En este sentido, se puede comparar esta tabla con otra de los enfoques cognitivos, y comparándolos, obteniendo las siguientes similitudes y diferencias.

Tabla 4. Comparativa de enfoques cognitivos y sistémicos del cambio

Teoría	Cambio	Cambio	Contexto
TCC	Gradual	Sudden	Clínico
Sistémica	1	2	Conducta general

Fuente: elaboración propia.

Por la aparición temporal de los estudios, podría afirmarse que el enfoque cognitivo de la no-linealidad, es un recorte del estudio del cambio, como conducta

general, hacia un enfoque dentro del contexto clínico.

Comparando con el concepto que aquí se toma, surge que el concepto de no-linealidad, que aquí se estudia en relación a los RVEO, es comparable con los cambios tipo 2 en la sistémica, estudiados como conducta general, y los sudden gain, estudiados por los cognitivos, en su aparición en el contexto clínico:

Tabla 5. Comparativa entre la presente investigación y los estudios cognitivos y sistémicos del cambio no lineal.

Objeto de estudio	Característica
RVEO	no-lineal
cambio	tipo 2 / sudden gain

Fuente: elaboración propia.

Vale hacer aquí una referencia actual al Diccionario Enciclopédico de Psicoanálisis (2017)¹⁰, en el cual se hace reiteradas referencias a la no linealidad de contenidos, y se menciona específicamente el aporte de la psicología sistémica a la construcción del concepto, y se enfoca también a este como una derivación de la teoría del Caos (Diccionario Enciclopédico de Psicoanálisis, 2017, p 49)¹¹.

El pensamiento complejo en el psicoanálisis. Un intento de dinámica articulatoria conceptual

El pensamiento psicoanalítico, desde sus inicios, planteó una lógica no lineal en sus conceptos. Bastaría con acercarse al concepto “Nachträglichkeit” el cual representa “uno de los conceptos más complejos y no lineales de Freud.” (Diccionario Enciclopédico de Psicoanálisis, 2017, p 459). Lacan (1971) retoma esto con su concepto “Aprés-Coup”.

Cabe destacar el cuestionamiento a la causalidad lineal que esto implica, ya que el efecto aquí se retoma en su carácter anticipatorio, a posteriori. Se puede

¹⁰ Diccionario enciclopédico de psicoanálisis de la API (flippingbook.com).

¹¹ Ibiss.

inferir aquí un puente teórico de cierta similitud con la causalidad circular propuesta por los sistémicos. Se remite al lector a la explicación que se ofreció sobre el Cambio Tipo 2¹².

Siempre debe observarse que esta dimensión no lineal, se considera en relación a distintos tipos de causalidad, ya que la conocida causalidad lineal, es la más habitual en el pensamiento científico clásico. Dice el Diccionario recién citado:

[...]La modalidad de la separación da lugar a experiencias de causalidad, dirección de objetivos e intencionalidad, lógica y objetividad (pensamiento científico); la experiencia del tiempo como lineal, y reflexiones de causa-efecto de la realidad. Las experiencias relacionadas con las pulsiones (como el hecho de experimentar deseo) también se dan en esta modalidad, ya que el anhelo y el deseo se dirigen a un objeto que se experimenta como separado de sí mismo, pero debe alcanzarse para satisfacer las pulsiones. (Diccionario Enciclopédico de Psicoanálisis, 2017, p. 557).

G. Zotta (1998) estableció una diferenciación en la escritura de ambas dimensiones temporales, proponiendo la escritura de la relación causa-efecto a partir de la llamada ecuación de la recta, o ecuación de primer orden, que muestra que la distancia más corta entre dos puntos -aquí causa y efecto- es una recta¹³, mientras que la ecuación cuadrática, o de segundo orden describiría en sus puntos dobles la otra dimensión no lineal de tiempo.

El autor, desarrolló ampliamente las referencias cuadráticas a lo largo de toda la obra de Lacan, así como la articulación de demanda y deseo; puntualmente en el grafo del deseo, que es donde Lacan ofrece su grafo orientado a partir de la ecuación de segundo grado (parábola).

¹² El pensamiento complejo en la terapia sistémica. Teoría General de los Sistemas, tercer párrafo.

¹³ Resulta elocuente la denominación de "Recta razón" como una alusión, en este sentido, al pensamiento científico clásico y su entendimiento de una causalidad lineal.

Los estudios aportados por la psicodinámica, de orientación psicoanalítica aplican conceptos propios de los sistemas complejos. A diferencia de los abordajes cognitivos, muchos de los abordajes utilizan el contenido manifiesto de los sueños como material de interés para el trabajo en la clínica psicológica.

Más recientemente en el tiempo, conceptos como Bi-lógica, Estratificación, Densidad del continuo, No-Linealidad, (Caparrós y Roche, 2013), Transformaciones continuas versus catastróficas – conceptos tomados de la topología – (Cruzalegui, 2019), No-linealidad del sentido en el acto analítico (deconstrucción de los sentidos (Labaronnie y Azcona, 2020), Estructuras disipativas, Atractor (Algaze et al. 2017),

Caparrós y Roche (2013) propusieron el concepto de “Bi-lógica” para entender los procesos primarios y secundarios en Freud, vinculando dicha noción con la estratificación en subniveles de los diferentes sistemas del aparato psíquico. Especificaron como términos complejos los procesos de condensación (salto del objeto a un espacio de menos dimensiones); desplazamiento; atemporalidad (modo simultáneo del inconsciente); sustitución de realidad externa por interna (confusión espacial); copresencia de contradicciones (yuxtaposición); equivalencia-identidad y conjunción de alternativas; similitud (previo a la condensación): copresencia en el sueño de procesos de pensamiento y ausencia del mismo (articulación consciente inconsciente); desorganización de la estructura del pensamiento (densidad del continuo).

Pero, a diferencia de esta tesis, los conceptos de la complejidad aislados sistemáticamente y en forma descriptiva para los procesos psíquicos, no son estudiados experimentalmente y con generación de evidencia específica.

Los estudios que se presentan desde esta perspectiva no revelan una evidencia sustentada en empiria en sus estudios, al estilo de las recién revisadas en el cognitivismo; ni una recolección o análisis sistemático de los datos.

Cruzalegui (2019), matemático y psicoanalista de orientación bioneana, desarrolló el concepto de No Linealidad y organización estratificada, desde una perspectiva topológica, al transportar los conceptos de transformaciones continuas

versus el de transformaciones catastróficas, ejemplificados con el análisis de dos sueños de un paciente.

Labaronnie y Azcona (2020)¹⁴ rescataron el trabajo del analista en la interpretación de los sueños, en un trabajo realizado sobre los testimonios del Pase en analistas de distintas escuelas de orientación lacaniana. Tomaron el trabajo que el analista hace sobre el relato del sueño. Su trabajo apuntó, esencialmente, a mostrar que las intervenciones del analista no están destinadas a construir sentidos, sino más bien, parafraseando a los autores, apuntan a un más allá del sentido: a la letra y al corte como estructura fundamental de la interpretación. Entienden a la construcción de sentidos como un trabajo lineal, inercial del psiquismo. Estos autores generaron su propuesta siguiendo a Lacan (1971), planteando a la interpretación en su dimensión de acto, no heurístico. Esencialmente, evitar la construcción de sentidos -que es el trabajo inercial del neurótico- estos autores también se alinean con una propuesta de no linealizar las producciones del psiquismo.

A diferencia de esta investigación, no plantean un marco epistemológico que englobe estos actos (acto analítico) con lo cual, no queda del todo claro qué posición toman frente al conocimiento positivista.

Dentro del mismo marco teórico Algaze, Caamaño, Pirroni y otros (2017), intentaron internarse con términos que sirvieron de base al pensamiento complejo: “estructura disipativa” y “atractor”. Los presentan como “[...]noción de la física para articular el concepto de estructura disipativa y desde allí, pensar la orientación analítica” (Algaze, Caamaño, Pirroni, et. al., 2017, p. 23).

En el apartado de su artículo referido a estructuras disipativas, exploraron conceptos como los de conjunto abierto / conjunto cerrado, complemento del conjunto, la noción de Entorno, estructura y procesos irreversibles, condiciones alejadas del equilibrio, turbulencia y torbellinos, autoorganización espontánea, y la capacidad de la materia de reaccionar con grandes efectos a pequeñas fluctuaciones.

¹⁴ Actualidades en Psicología, 34(129), julio-diciembre 2020, 91-107.
<http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/actualidades>. DOI: 10.15517/ap.v34i129.36316

Tabla 6. Enfoques psicodinámicos

Concepto	Autor
Ecuación lineal vs. cuadrática	G. Zotta (1997)
Bi-lógica, Estratificación. Densidad del continuo.	Caparrós y Roche (2013)
Estructuras disipativas, Atractor	Algaze et al. (2017)
No-Linealidad Transformaciones continuas Transformaciones catastróficas	Cruzalegui (2019)
No-linealidad del sentido	Labaronnie y Azcona (2020)

Fuente: elaboración propia.

Esencialmente Lacan (1971) abrió su abordaje a los sistemas complejos, proponiendo conceptos como, por ejemplo, la definición de sujeto como lo que representa a un significante para otro significante. Si entendemos a esta definición en la lista de lo que R. García (2006) nombra como “interdefinibilidad de los elementos” como postulado esencial de los sistemas complejos, veremos que Lacan está proponiendo la necesidad de sistemas abiertos.

A su vez, al avanzar en su enseñanza del registro simbólico al concepto del “significante de la falta en el Otro”, nos está ofreciendo la perspectiva godeliana de incompletitud de los sistemas, que como hemos visto, es uno de los aportantes más importantes en la construcción de la perspectiva compleja de los sistemas dinámicos y abiertos. Es decir, complejos. Finalmente, al ingresar en su enseñanza basada en la topología, específicamente de nudos, el anudamiento borromeo de los tres registros, homogéneos, también está proponiendo elementos interdefinibles, cuando explicó

la forma en que se anudan, que es borromea. No sería conducente continuar con este desarrollo, alcanza entonces para nombrarlo como antecedente de estos desarrollos actuales.

El pensamiento complejo en la Gestalt. Morfogenética de Thom

Entendemos que los aportes de la Gestalt fueron destacados por Woodcock y Davis (1994) como posibles desarrollos en línea con la teoría de las catástrofes de R. Thom. Sin embargo, no se han desarrollado aquí todos sus aportes ya que no se vinculan directamente con la muestra de esta investigación, tanto teórica como empíricamente.

Sin desarrollar entonces puntualmente aquí los aportes de la Gestalt, que son variados, pero no se vinculan directamente con la muestra de esta investigación, tanto teórica como empíricamente; decimos que sus aportes han sido destacados por Woodcock y Davis (1994) como posibles desarrollos en línea con la teoría de las Catástrofes de R. Thom.

Las ya clásicas leyes de la forma formuladas por Spencer Brown (1973) introdujeron el pensamiento complejo en distintos conceptos: universo construido al “apartar un espacio” con límites que se trazan “por donde nos plazca”, la puntuación de secuencias como preexistente a la descripción pura de los hechos. Es decir, a la experiencia.

Los aportes iniciales (Kohler, 1955) partieron de una concepción positivista, emanada de la física, con el concepto de “campo dinámico” (también aportado por K. Lewin (1935), basado en interacciones propias del cerebro, un electrolito que ioniza los estímulos externos, para buscar la clave de la percepción humana.

Lo importante de estos estudios son las derivaciones de los avances, ya que este concepto que, si bien presenta un valor figurativo, metafórico; se abre paso la idea de una puntuación: la percepción parcela el continuo de la realidad. Este aporte resultó fundamental, ya que crea jerarquías de figura y fondo. Esto es, en otras palabras, el postulado complejo de estratificación en niveles.

Wainstein (2020) reflexionó sobre las implicancias para el lenguaje: las jerarquizaciones relativizan la historia natural del organismo, y establecen la posibilidad de puntos de vista diferentes, entre otra de las múltiples consecuencias, como es la de entender circuitos de retroalimentación.

Estos aportes fueron fundamentales para el constructivismo vigotskiano, donde abrevó R. García (2006), pensador complejo constructivista. También se ofreció para la perspectiva gestáltica, a partir de su concepción clínica del término “capto”, *captum*, en lugar de “dato”, para enfatizar la posición del observador (en nuestra práctica, el terapeuta) al momento de secuenciar la cantidad de información por unidad de tiempo disponible.

Como se afirmó al comenzar este apartado, no se ahonda en este tema, por no ligarse directamente a nuestra tarea, pero se destaca la tarea de Wainstein (2020) (sistémico) en complejidad y modelos, a partir de estos desarrollos gestálticos.

Enfoques no tradicionales en la clínica psicológica

En lo que respecta a investigaciones de ámbitos no tradicionales en la clínica psicológica, interesa exponerlas aquí a los fines de delimitar la especificidad de lo que ocupa y lo que no en la narrativa de los sueños en interacción con el acto clínico del terapeuta.

En la cibernética, heredera de la teoría de la información, se hallaron estudios sobre interpretación del significado de los sueños, a partir de los conocidos métodos de nubes de palabras¹⁵ Latent Semantic Analysis (Altszyler et al., 2017), así como la función del sueño como simulación de amenazas (Vallat et al., 2017), o la función del sueño en la atenuación emocional de los elementos vigiles (Revonsuo, 2000), y otros de corte más biologicista (Bear, 2016).

El primero parte de la idea de una causalidad de tipo lineal, ya que

¹⁵ Altszyler, E., Ribeiro, S., Sigman, M., & Slezak, D. F. (2017). The interpretation of dream meaning: Resolving ambiguity using Latent Semantic Analysis in a small corpus of text. *Consciousness and cognition*, 56, 178-187.

consideraron que la densidad en la aparición de las palabras, para lo que llaman “nube”, determina en forma semántica, por ejemplo, diagnósticos.

La tesis doctoral de Guillermo Botana avanzó en este sentido, vía LSA/LSI al analizar el discurso con marcadores lingüísticos para el cambio psicológico.

Menciona distintos trabajos con hallazgos, principalmente en el campo diagnóstico: “Este análisis del discurso ha tenido y tiene importantes aplicaciones. Una de ellas se ha dirigido hacia el ámbito de la psicología clínica, para evaluar el estado anímico de las personas y el riesgo de sufrir determinados trastornos psicológicos” (Botana, 2010, p 169). Avanzó en la descomposición del discurso del paciente, dividiéndolo en dos direcciones: fenómenos léxicos o de contenido, y fenómenos morfológicos.

Sobre el primer aspecto (fenómenos léxicos o de contenido), destacó la particularidad introducida frente a análisis LSA clásicos consistente en modificar la forma de purgar palabras (Chu-Carroll & Carpenter, 1999), conservando algunas palabras indicadoras de indicios de actitud y compromiso, interjecciones como “hmm, uh...”. Sobre el segundo aspecto (fenómenos morfológicos) fueron rastreados estudios (Campbell & Pennebaker, 2003) en donde pusieron a prueba la técnica de LSA para medir posibles predictores de cambio psicológico y su relación con índices de salud física.

Sin profundizar en estos estudios, cabe mencionarlos a los fines de observar el procedimiento que sigue esta técnica (LSA), de mucha utilidad actualmente, pero que avanza en la dirección recién descrita. Resulta más útil en diagnósticos y pronósticos, no así en tratamientos. El tipo de subjetividad a la que apunta no se sostiene en la singularidad del sujeto bajo tratamiento, sino más bien, en las expresiones de su discurso como texto.

También se rastrearon estudios en el plano biológico y sobre la actividad funcional anatomo-neurofisiológica en los sueños (Bear et al, 2016). Se abordó al sueño y se le otorgó una función, ya sea como residuo evolutivo, o bien, con función reparatoria. Aportan información respecto de procesos que subyacen a la actividad

onírica. Son estudios de rigurosidad metodológica.

A diferencia de este trabajo, no son investigaciones enmarcadas en la clínica psicoterapéutica. La función de los sueños no está vinculada a la subjetividad ni se enmarca en el paradigma de la complejidad, sino que se le atribuye a una contribución a los procesos evolutivos, de aprendizaje y descanso como causa eficiente de su existencia. No trabajan en ningún aspecto respecto del paradigma de la complejidad o de sistemas complejos.

Otros estudios, también se diferencian del abordaje que aquí se propone, tanto por la naturaleza epistemológica del abordaje (son causalistas), como por el campo en el que se desarrollan, que no es el de la psicoterapia en el área de la psicología clínica.

La teoría de la regulación emocional del contenido de los elementos de la vigilia (WL-e)¹⁶ afirma que el sueño, cumple la función de atemperar el tono emocional de los contenidos vigiles.

“This result, showing that dreams tend to attenuate the emotional tone of waking-life memories towards a more neutral one, argues in favor of the emotional regulation hypothesis of dreaming.” (Vallat, Chatard, Blagrove & Ruby, 2017, p. 1).

A su vez, la Teoría de la Simulación de Amenazas (TST) parte de la hipótesis del sueño como residuo evolutivo de la humanidad:

Afirman:

La evidencia empírica del contenido normativo de los sueños, los sueños de los niños, los sueños recurrentes, las pesadillas, los sueños postraumáticos y los sueños de los cazadores-recolectores indica que nuestros mecanismos de producción de sueños están de hecho especializados en la simulación de eventos amenazantes y, por lo tanto, brindan apoyo a la Hipótesis de simulación de amenazas de la función de soñar (Revonsuo, 2000, p. 1).

¹⁶ Characteristics of the memory sources of dreams: A new version of the content-matching paradigm to take mundane and remote memories into account. PLoS ONE 12(10): e0185262. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185262>

Así, utiliza la teoría de la simulación de las amenazas (TST), como elemento evolutivamente seleccionado, donde podemos entrenarnos para responder a elementos amenazantes.

Tabla 7. Enfoques no tradicionales en la clínica psicológica

Objeto	Teoría	Autor, año	Función
RVEO	LSA	Altszyler et al., 2017	Significados de los sueños a partir de la densidad de aparición de palabras.
RVEO	TSA	Vallat et al., 2017	Simulación de elementos amenazantes
RVEO	WL-e	Revonsuo, 2000	Atemperar el tono emocional de los contenidos vigiles
RVEO	Neurociencias	Bear, 2016	Mapeos cerebrales

Fuente: elaboración propia.

Comparando enfoques. No tradicionales y esta investigación

Agrupando los datos recién expuestos, puede construirse la siguiente tabla.

Tabla 8. Comparación de enfoques no tradicionales y esta investigación

Objeto	Trabajos	Paradigma
RVEO	LSA / TSA / WL-e /	Positivista
Activación de zonas cerebrales.	Neurociencias	Positivista
RVEO	Esta investigación	Complejidad

Fuente: elaboración propia

De esta última comparación, surge que los trabajos recién revisados utilizan al sueño como objeto de estudio, pero mientras que los primeros utilizan un paradigma positivista, que busca una causa lineal eficiente en la producción del sueño, este trabajo se basa en un enfoque epistemológico de la complejidad, cuya causalidad es no lineal.

De alguna forma, va introduciendo en la especificidad de complejidad y sueños, para avanzar luego en la no linealidad como organizador de contenidos oníricos relatados verbalmente.

El pensamiento complejo en el estudio de los sueños

Un abordaje actual de los sueños lo ofreció M. Kaku (2014), quien propuso acceder a ellos como estados de conciencia alterada. Se preguntó por la alternativa entre reproducción aleatoria de contenidos o un estado distinto de la conciencia, estudiados desde la antigüedad, inclinándose por la segunda opción. Los propone como una de las claves para comprender los estados alterados de conciencia. Insiste en su concepción de conciencia. La conciencia es una representación de la actividad del cerebro, el cual crea constantemente simulaciones o modelos del mundo exterior proyectadas en el futuro. El sueño tendría esta misma función, pero sería un tipo de conciencia distinta; las leyes de la naturaleza y las interacciones sociales estarían momentáneamente suspendidas.

Antecedentes generales

Kaku (2014) comenzó explorando los antecedentes del tema, citando el famoso sueño ocurrido en el año 312 d. c., considerándolo probablemente como el sueño más famoso, cuando el emperador romano Constantino, antes de la batalla, soñó con un ángel pronunciando la sentencia “Con este símbolo vencerás” (la cruz).

La crónica cuenta que, insertando el símbolo en los escudos de sus soldados, venció a un ejército que lo doblaba en número, y sentó las bases de un cambio

histórico en las relaciones entre el imperio romano y la religión católica, convirtiéndola en la religión oficial. Se podría afirmar que el entendimiento de este sueño, se realiza por la vía de la comprensión de un significado oculto que es revelado a través del relato vigil del mismo.

José adquirió dimensión de profeta al interpretar el significado del sueño del faraón, según relata la biblia, Génesis 41, sobre las siete vacas gordas, seguidas por siete vacas flacas, en términos de necesidad de acopiar alimentos para la época de escasez del imperio egipcio.

Continua Kaku (2014) con el ejemplo de Michel de Montaigne, durante el Renacimiento, escribió también que los sueños son las verdaderas interpretaciones de nuestras inclinaciones, necesitándose para ello arte para clasificarlos y comprenderlos.

Siguiendo el relato del farmacólogo Otto Loewi, descubrió durante un sueño en 1921 la idea de que los neurotransmisores podrían ser unidades de información en las sinapsis neuronales. Lo cual le valió el premio Nobel de fisiología en 1936.

August Kekulé (1865) también recibió en un sueño la figura de una serpiente mordeándose su propia cola, sugiriéndole esto la idea de los enlaces de una cadena de carbonos, revelando la estructura atómica de la molécula de Benceno. Su conclusión fue; "Aprendamos a soñar".¹⁷

Si se trata de comprender el arte de la composición de los sueños, como decía Montaigne, nació con el siglo pasado la monumental obra sobre la interpretación de los sueños de S. Freud (1993) dando origen a una vasta tradición psicoanalítica de trabajo clínico e investigativo sobre los mismos. Los consideró la vía regia de acceso al inconsciente, y también entendió que poseen un significado, en su caso, traccionado por un deseo inconsciente, formulado en un lenguaje de tipo figurativo, y con leyes propias de los procesos primarios: condensación y desplazamiento.

¹⁷ Vale mencionar el salto epistemológico que representó a Paul McCartney la madre apareciendo en un sueño, luego de su muerte, tranquilizando, y pidiéndole que... lo deje ser. Sin duda que este sueño marcó una época.

No se ahonda aquí en la conocida y extensa tradición psicoanalítica en relación a los sueños, con los matices que cada psicoanalista fue agregando, en consonancia y / o disenso con Freud hasta la actualidad. Sólo destacar el lugar histórico, recuperado por investigaciones actuales de la obra de Freud. En particular de Freud frente a otros psicoanalistas. Un capítulo especial, debemos dedicarlo no obstante al abordaje que el discípulo de Freud, Jung hacía de los sueños.

Jung y el estudio de los sueños

En torno al análisis de los sueños desde la perspectiva del psicoanálisis profundo de Jung (1953) encontramos que los sueños son considerados como productos de la naturaleza, propios desde el origen del ser humano, ya que son emanaciones de aquella fuerza creativa que se encuentra implícita en la conformación de las células, en los tejidos de las hojas de los árboles, en la creación de la piel y en las expresiones culturales y artísticas.

Estos sueños están compuestos de imágenes simbólicas que contienen una sabiduría intrínseca. Son productos de la psique inconsciente, imparciales y espontáneos y funcionan como correctores de la intención consciente del día a día, es decir buscan compensar el contenido consciente ya que desde esta perspectiva se entiende la importancia de la autorregulación de la psique, la cual busca cierto estado de equilibrio, que cuando se pierde mediante los sueños se puede volver a alcanzar.

En cuanto a la funcionalidad del sueño, permite el reconocimiento de las voces y personajes internalizados en el paciente que de alguna manera limitan la expresión de su singularidad. Mediante los sueños, se personifican los complejos de la vida psíquica del consultante. Permiten al analizante identificar los patrones de conducta que implican un cierto desequilibrio psíquico.

El sueño se entiende, también, como un medio para disminuir/atenuar el alcance de las proyecciones subjetivas; aquellos contenidos que se proyectan en los otros diariamente son materiales que aparecen en los sueños propios.

De esta manera se entienden como un símbolo de puente que une las necesidades singulares de la psique y transmiten posibles caminos de acción ante los cuestionamientos que han acompañado a la humanidad desde sus inicios.

Siguiendo la interpretación de los sueños planteada desde la psicología profunda de Jung, aparecen los sueños iniciales.

Se entiende por sueño inicial al primero que el paciente lleva a la consulta. Desde este marco teórico se entiende la necesidad de analizar el caso por caso en función de los sueños, se diferencia lo propio de lo no propio. Este sueño inicial, tiene valor diagnóstico, ya que brinda un pantallazo del cuadro de situación.

En estos primeros sueños aparece el poder de las imágenes, situaciones que suelen tener un poder de evocación muy grande que genera el querer hacer algo con eso.

Se entiende que las fuentes de las imágenes oníricas son predominantemente psíquicas, condicionadas por estímulos físicos (somáticos), entendiendo una de las fuentes a nuestro mundo interior, nuestros propios complejos, símbolos y arquetipos. La principal fuente son las experiencias personales y el ambiente.

Otra fuente de imágenes oníricas tiene que ver con la experiencia diaria, las actividades, la vida social, aquellos registros que se van acumulando.

Luego, se encuentran las percepciones subliminales como fuente de las imágenes oníricas. Entre ellas están las ideas, los pensamientos, sentimientos, y aquellas percepciones sensoriales muy débiles. Por último, encontramos el inconsciente colectivo, una fuente de creatividad ilimitada. Son los sueños que impactan al sujeto y siembran el sentimiento de haber soñado algo importante.

En torno a los tipos de sueños, se encuentran en el estudio de Jung (1953) dos tipos, a saber, los compensatorios y no compensatorios. En los primeros, se ubican casi la mayoría de sueños; son aquellos que ayudan a incorporar la información que se ha apartado o no se ha integrado adecuadamente a la consciencia.

Estos sueños estimulan la autorreflexión, el sujeto va más allá de su Yo y trata con las partes escindidas de su psique, es decir, los complejos. Esta autorreflexión y asimilación de los hechos psíquicos que se revelan en el sueño, pueden dar por resultado una cura; se experimenta un cambio en la actitud que lo lleva a entender la razón de determinada emoción.

En torno a los sueños no compensatorios, son sueños que no están disfrazados, sino que son reales y presentan cierta dificultad para descifrar los símbolos que presentan.

En relación a los mecanismos del sueño, los ubica principalmente en los del tipo compensatorios aunque pueden estar en los otros; se entiende que son necesarios ya que forjan el lenguaje onírico. Sin embargo, su importancia para el análisis es relativa.

Entre los mecanismos de defensa se encuentran: contaminación; condensación; duplicación o multiplicación; concretización; dramatización; y mecanismos arcaicos.

El mecanismo de contaminación se refiere al relacionar entre sí objetos e imágenes que, en apariencia, no tienen conexión; como también la adición de elementos extraños. La condensación, se refiere a la fusión de varios elementos en uno solo.

Otro de los mecanismos es el de multiplicación o duplicación que se remite a la aparición de varios elementos idénticos o similares en el sueño que crean una sensación de repetición o multiplicación. Estos elementos pueden indicar una dualidad, aspectos diferentes del mismo problema o darle mayor énfasis al sueño.

La concretización se remite a aquel mecanismo que permite otorgarles forma a los complejos psíquicos. Aparecen imágenes vívidas y detalladas que transforman ciertos conceptos o ideas abstractas del sujeto, aparece la representación personificada de los complejos.

Se entiende por dramatización a aquella expresión en forma de relato de los contenidos inconscientes. El sueño se convierte en una narración.

Y, por último, se encuentran los mecanismos arcaicos, aquellos mediante los cuales surgen contenidos inconscientes de raíces arquetípicas (del inconsciente colectivo) y manifiestan ciertos arquetipos.

En relación a la interpretación de los sueños, se busca abrir a la conciencia poética y simbólica a partir de la propia lógica. Entre los pasos a seguir, en primer lugar se debe contextualizar el sueño. Sería ubicar ese sueño en aquel paciente en el momento en el que se produce indagando acerca de pensamientos, sentimientos y la situación de la persona en el momento en que el sueño se produce a partir de una intervención activa.

En segundo lugar, se busca identificar las significaciones y asociaciones personales a partir de determinadas imágenes; símbolos y motivos que se puedan hacer presentes en el sueño. Cómo ese contenido hace sentir al paciente, cuál es el mundo de significaciones posibles que se abre a partir de la identificación de una imagen.

En tercer lugar la amplificación de símbolos, es decir, la imagen onírica. En este punto se busca llevar lo individual hacia lo colectivo. Se amplifica el símbolo de la imagen que el paciente presente para compararlo con la presencia de imagen o símbolo en la cultura, la mitología, la religión, entre otros.

Por último se hace una síntesis de significaciones; se debe tener en cuenta el carácter polisémico de las imágenes oníricas. Se van a generar hipótesis que posteriormente se corroboraron con situaciones que el paciente lleve a la consulta.

Siguiendo con la lectura del psicoanálisis profundo en torno al estudio de los sueños, se encuentra lo denominado “serie de sueños”, que deben ser diferenciados a la repetición onírica. La serie de sueños es aquella secuencia que se relacionan con lo que le ocurre a una persona en un periodo de tiempo. Los sueños en una serie onírica pueden estar relacionados temáticamente; tener personajes y lugares recurrentes, o incluso contar una historia continua a través de los diferentes sueños.

Algunas veces, una serie onírica puede ser una forma en que el inconsciente presenta una situación o problema que necesita ser abordado, o de expresar una emoción o experiencia que la persona no puede expresar conscientemente.

De esta manera, cuando se recurre a la interpretación de los sueños, se debe tener en cuenta esta serie onírica.

Por otro lado, la repetición de los sueños tiene a veces cierto contacto con la presencia de pesadillas, que suelen generar cierto dolor por presentar temas de aquellos complejos a los que se les debería prestar atención. Cuando un sueño insiste, se repite y pasa de largo, pero no genera ninguna modificación en la actitud consciente de esa persona; el inconsciente buscará otras formas de hacer notarlo.

Desde esta lectura, se estudia la “pesadilla” como una forma en la cual la psique nos va a comunicar su angustia, ya que dan cuenta de la existencia y actividad de complejos.

Antecedentes específicos en la Obra de Jung

Así como Jung fue discípulo de Freud, no puede dejarse de lado la obra de los sufíes en la particular interpretación jungiana del tema.

Se considera pertinente para la presente investigación, donde se ahonda acerca del estudio de los sueños, abordar a la cultura sufista milenaria, quienes han estudiado el contenido onírico hace miles de años atrás, sostenido hoy en día.

Se ubica geográficamente a los sufíes en Asia Central a lo largo de la historia, se consideran una comunidad antigua, milenaria de la cual es difícil acceder al momento de origen y desarrollo total de su historia y evolución. Sin embargo, se entiende que sus escritos estaban realizados en persa antiguo, por lo tanto se consideran obras difíciles de redactar e incluso entender para los sujetos que hablan persa en la actualidad.

De esta manera, siguiendo con lo propuesto por Noruziyan (2006) en su lectura acerca del estudio de los sueños en los sufíes en comparación con los desarrollos teóricos de la psicología, particularmente del psicoanálisis.

Desde el sufismo, los sueños se pueden clasificar como individuales o colectivos. Esto, es tomado también por Jung (1953) quien lo desarrolla en su análisis e interpretación onírica.

El grupo de sueños individuales se relaciona con las propias experiencias de las personas, y tiene carácter compensatorio. El grupo de sueños colectivos son aquellos por los que el sujeto llega a conocer un suceso, tanto presente como futuros, o en los cuales se presentan imágenes o formas que no están relacionados directamente con su vida personal.

Los sueños colectivos presentan imágenes que se fundamentan en temas filosóficos y colectivos que tienen que ver con la historia de la humanidad. Desde el comienzo del estudio de los sueños, se entendía que este tipo eran influidos por fuerzas sobrehumanas. De esta manera se encontraban aquellas fuerzas benévolas que influyen en los sueños de manera de noticias o advertencias de forma simbólica acerca de lo bueno o malo que podía acontecer, la cual se conocía como “aliento de Clemente” para aquellos sabios intérpretes de sueños de la Antigua Persia.

Desde esta lectura se comprende la función de aquellos “intérpretes de sueños” como intermediarios entre lo divino y lo terrenal.

En relación a las etapas del sueño, desde esta lectura se describe aquel momento en el que se ingresa desde la vigilia hacia el sueño profundo, y otro en el que se sale del sueño profundo y se accede a la vigilia. Se define “evento” desde los sufíes a lo que el sujeto ve en la primera etapa, sin entrar al sueño profundo.

Desde Sheij Semnani en Noruziyan (2006) se entiende el sueño y el evento como diversos tipos de muerte. Este autor se refiere al sueño como un hermano de la muerte, mientras que el evento es definido como una muerte voluntaria, y, por último, la muerte física como la muerte inevitable.

Entre el sueño y el evento se encuentra que ambos están en gran conexión con el mundo de los sentidos. Se expresa que durante el sueño la mente se aleja del mundo de los sentidos, pero esta relación no está interrumpida por completo, lo cual

se percibe en aquellos momentos donde el sujeto se despierta por estímulos sensoriales fuertes o amenazantes.

En relación al análisis de los contenidos inconscientes del sueño, los maestros sufíes lo utilizaban antaño y en la actualidad en la educación de sus discípulos quienes debían informarle a su maestro los sueños y los eventos que experimentaban.

Este análisis de sueños y eventos eran considerados como su única responsabilidad como guía espiritual, ya que la interpretación de los sueños y la capacidad de análisis era considerada una forma inseparable de la condición de guía que debía poseer un maestro sufí. Al mismo tiempo, el maestro debe advertir a su discípulo de no alterar sus relatos de sus eventos, no debe manipular el contenido de los eventos.

Dentro de la concepción sufí, se entienden tres mundos espirituales que se relacionan con el viaje interior, el mundo de las luces dominantes, de las luces intelectivas y el arquetípico. Dentro de este estudio, se busca el develamiento y la visión del mundo externo a partir del estudio del mundo interno. Todo aquello que se conozca del mundo externo es primero por un estudio del mundo interno.

De esta manera, a modo de síntesis, se entiende que el análisis de sueños de la tradición sufí (Ta'bir), es una herramienta para comprender y explorar el mundo interior del individuo en su camino espiritual. A partir del estudio de los significados y mensajes simbólicos que pueden revelar aspectos ocultos de la realidad y proporcionar orientación espiritual.

En el análisis de sueños sufí, se presta especial atención a los símbolos y las metáforas presentes en cada uno. Cada símbolo puede tener múltiples interpretaciones y su significado puede variar según el contexto y la experiencia personal del soñador.

Los sufíes creen que los sueños son una forma en la que el alma se comunica con la mente consciente, y a través de la interpretación adecuada, se puede acceder a una comprensión más profunda de uno mismo y de la relación con lo divino.

Entre los pasos a seguir del análisis de sueños sufí, se encuentra el alentar al soñador a reflexionar sobre los detalles del sueño, ya sean colores, emociones, objetos e interacciones presentes. Luego, se busca establecer una conexión entre los símbolos del sueño y los conceptos y enseñanzas espirituales del sufismo.

La función del maestro sufí es ofrecer una más amplia y profunda perspectiva que guíe y ayude al soñador a comprender el mensaje detrás de los símbolos oníricos.

Este análisis de los sueños, no está basado en una fórmula rígida o universalmente aplicable, sino que depende de cada sueño, cada individuo y el maestro que esté involucrado y la capacidad de flexibilidad y personalización que puede darle.

El objetivo final del análisis de sueños en el sufismo consiste en ayudar al soñador a crecer espiritualmente y acercarse a la realización de su verdadero ser en relación con lo divino.

Hecho este recorrido, a partir de Jung, y sus influencias sufis, volvamos ahora a otros aspectos del análisis de los sueños a partir del siglo XX.

Comprender el fenómeno onírico desde las imágenes del cerebro

Kaku (2014) presenta las investigaciones que se proponen estudiar al fenómeno onírico a partir de la activación de zonas cerebrales durante el período en que se sueña.

Hobson & R. Mc Carley (1977) se oponen a las ideas freudianas un estudio a partir de imágenes cerebrales: El tallo cerebral envía ondas electromagnéticas al azar al cerebro hasta la corteza, siendo esta la encargada de tratar de otorgar sentidos a dichas ondas emitidas al azar.

Una de las características más importantes de este trabajo, surge entonces del lugar que les dan a los significados estos autores. Adquiere un lugar secundario, en donde lo primario serían las ondas EM del tallo, mientras que el sentido de las mismas, sería un proceso secundario a estas, cuando llegan a la corteza.

Explican la activación e inactivación de distintas zonas cerebrales, en concordancia con la actividad que se desarrolla en el sueño durante el reposo. Se activan cortezas visuales (lenguaje primordialmente visual) y el movimiento REM, el hipocampo (almacén de recuerdos), la amígdala y el cíngulo anterior (emocionalidad), así como se inactivan las cortezas prefrontales dorsolateral (centro planificador racional), orbitofrontal (comprobación de datos) y el lóbulo tétoro parietal (coordina posición espacial, con señales de los ojos y oído interno). Esto al servicio de la suspensión del juicio y posición espacial, necesarias para el sueño. En un sueño lúcido, en cambio, la corteza prefrontal dorsolateral se activa, y cuanto más activa está, más sensación de conciencia tiene el sueño.

En una entrevista de Kaku (2014) a Hobson, este le relató cinco características del sueño en función de los mapeos realizados:

1. Emociones intensas: esto se debe a la activación de la amígdala, que provoca emociones como el miedo.
2. Contenido ilógico: los sueños pueden cambiar rápidamente, pasando de una escena a otra, desafiando la lógica.
3. Impresiones sensoriales aparentes: los sueños nos producen sensaciones falsas que se generan en nuestro interior.
4. Aceptación acrítica de los sucesos soñados: aceptamos la naturaleza ilógica del sueño sin criticarla.
5. Dificultad para recordarlos: los sueños se olvidan pronto, a los pocos minutos de despertar.

Otra clave de los sueños para ellos está representada por la interacción de los sistemas adrenérgico (de la alerta) y colinérgico (del sueño o reposo). Al soñar, las neuronas colinérgicas del tronco cerebral comienzan a activarse, emitiendo ondas PGO (ponto - genículo - occipitales) que ascienden a la corteza visual, la cual resuena cientos de veces por segundo, de manera irregular, pudiendo ser éste el origen incoherente de los sueños según sus autores. La falta de confirmaciones de la

corteza prefrontal y orbitofrontal, desacopla el cerebro de sus aspectos lógico racionales.

Es a partir de estos datos que Hobson (1988) postuló la hipótesis de sentidos secundarios a ondas irregulares, y elabora su teoría de la activación – síntesis sobre la actividad aleatoria del cerebro en fase REM (Hobson y Mc Carley 1977). Aquel tipo de hipótesis desalentaba a los científicos a considerar a los sueños por fuera de la mística y la videncia. Pero gracias a imágenes de RM, en donde se revelan centros visuales en actividad casi idéntica a la actividad durante los sueños, es que distintos científicos se decidieron por recrear ingeniosos experimentos, reproduciendo imágenes generadas en el cerebro a partir de imágenes mostradas a distintos sujetos.

Si bien no es pertinente aquí extendernos sobre estos experimentos, cabe mencionar el trabajo del laboratorio de Informática y neurociencia de Kioto, quienes emprendieron la tarea, según Kaku (2014), de “fotografiar sueños”. Afirma: “De hecho, se pueden obtener imágenes de cualquier estado mental del cerebro, incluyendo los sueños, siempre que se pueda trazar un mapa de correspondencias entre un estado mental dado y unas imágenes por resonancia magnética.” (Kaku 2014, p 189).

En la serie de entrevistas realizadas por este autor, en el laboratorio de Berkeley, el Dr. Jack Gallant llevó a cabo un experimento similar, obteniendo videos rudimentarios sobre sueños, confiando en el mejoramiento futuro de la técnica.

Hay que tener en cuenta que la hipótesis de Hobson consiste en un otorgamiento secundario de sentidos corticales a una actividad aleatoria de ondas PGO originadas en centros colinérgicos del tallo cerebral. De esta forma, re encontramos causas eficientes, unicistas o causalistas de las características no lineales del sueño, a partir de la emisión de ondas cerebrales como determinantes, y la activación selectiva de áreas cerebrales, junto con sistemas fisiológicos específicos (adrenérgicos y colinérgicos) que explicarían la causa de la particular naturaleza de los sueños.

Resulta desalentador, luego de investigar estas perspectivas, reencontrar al sistema positivista y sus causalismos unicistas, cuando se están rastreando a abordajes complejos de los fenómenos oníricos.

La no linealidad no se revela aquí como un principio organizador de contenidos heterogéneos, tal como lo propone la perspectiva de la complejidad para sistemas dinámicos, sino que es una mera consecuencia final. En esta línea, también aparecen los trabajos del psicofisiólogo S. LaBerge, entendiendo al contenido “bizarro” de los sueños como el producto de la red neuronal del cerebro, de naturaleza impredecible.

Pero otras investigaciones, combinando RM y sensores electroencefalográficos, detectan en sueños lúcidos cierta actividad no del todo pasiva o contemplativa en la actividad onírica.

Experimentos en el instituto Max Planck y Leipzig., que contaron con la colaboración de soñadores lúcidos, detectaron actividad en la corteza sensorio motriz (responsable de controlar actividades motoras). Con otros sensores, detectaron también planificación de movimientos, lo cual iría en contra de los postulados de desacople de PGO - corteza prefrontal DL, al menos para sueños lúcidos.

A partir de esta sucesión de descubrimientos de distintos laboratorios, Kaku (2014) imagina interacciones posibles en un futuro próximo (no del todo exageradas considerando estas interfases entre fase vigíl y onírica, y considerando también la rigurosidad y trayectoria del autor de estas especulaciones), a partir de sueños, sueños lúcidos y alteraciones del sueño, como el sonambulismo. Todo esto gracias a la posibilidad de fotografiar y generar videos (rudimentariamente en el presente), que permitieran “entrar en un sueño”, así como de la actividad de zonas cerebrales que normalmente están inactivas, pero que se activan en estas actividades particulares del sueño, léase corteza prefrontal dorsolateral y temporo parietal, control y planificación, posición espacial y recepción de estímulos sensoriales respectivamente.

Al menos, en esta mixtura de sueños lúcidos, podría adivinarse cierta heterogeneidad de contenidos, pero no queda del todo claro si es esto, o una extensión de lo anterior, con particularidades en la interacción de ondas PGO, áreas activadas o desactivadas, y sistemas fisiológicos involucrados en distintas proporciones (adrenérgico / colinérgico).

La organización no lineal de los contenidos oníricos considerada como principio complejo y no como efecto secundario

Se debe rastrear, entonces, a aquellos autores que entiendan al fenómeno onírico como un proceso dinámico de interconexión de elementos heterogéneos por naturaleza como principio rector, y no como consecuencia meramente aleatoria.

De la interacción de procesos cognitivos; estados emocionales; experiencias personales; elementos fisiológicos; debería surgir, siguiendo los postulados complejos, una retroalimentación que genere nuevos procesos, y que dimensione distintas escalas autogeneradas por esta interacción, con la emergencia de contenidos novedosos a partir de esta autoorganización de los elementos. Y desde ya, el postulado de la no linealidad, que es lo que más interesa estudiar aquí, según el cual, como se pudo observar, los factores no siempre se organizan linealmente, es decir, los efectos no son proporcionales a las causas.

Con esta convicción se avanzó en la dirección de autores y campos de investigación que vinculaban todos estos elementos, cognitivos, emocionales, experienciales y fisiológicos para entender la dinámica de interacción de sistemas complejos como lo es, la naturaleza de los sueños.

Quien debe considerarse fundante en la dinámica no lineal en sueños como un sistema complejo, es D. Foulkes (1967), psicólogo cognitivo, quien es considerado una referencia en todos los estudios posteriores que se hicieron sobre el tema.

H. Hunt (1989) es un psicólogo que ha descrito la dinámica no lineal en los sueños, así como el citado Revonsuo desde el campo cognitivo y neurocientífico, destacando la compleja relación no lineal entre sueño y conciencia.

Mark Solms (2002) es un neurocientífico y psicoanalista que ha buscado la conformación de los sueños también como una dinámica no lineal que involucra los sistemas emocionales del cerebro.

Hoel (2021) es un neurocientífico y teórico de la complejidad que se acercó con un enfoque no monocausalista a un cerebro que intenta dar sentido a un exceso de información, generando contenido no lineal e impredecible, con su hipótesis sobre “overfitted brain”. De difícil traducción, sería proponer un cerebro dificultado en necesidad de ajustarse al exceso de información -diríamos, de naturaleza heterogénea- no del todo procesada durante la vigilia.

M. Schredl (2010) es un psicólogo que dentro de estos intentos por vincular elementos heterogéneos, propuso vincular contenidos y significados, oníricos y vigiles (walking life elements) con un modelo no lineal.

Breve síntesis de los antecedentes y objetivo diferencial de esta investigación

Se han revisado las posiciones en torno al sueño, las cuales variaron históricamente desde el otorgamiento de significados místicos y actividades videntes, pasando por los significados descubiertos ocasionalmente pero que derivaron en descubrimientos científicos ciertos, como el caso de la molécula de la Benceno, pasando por el estudio sistemático realizado por Freud, describiendo principios y leyes fundamentales y específicas del mismo, la negación de sentidos (sucesión de significados) primarios, tomándolos como narrativas del cerebro para procesar actividad azarosa, hasta actuales investigaciones que combinan tracciones significativas en la producción de secuencias oníricas, y aventurando un futuro próximo de interacción de un observador externo con el soñante.

Finalmente entonces, se revisaron los autores que específicamente hablan de dinámica no lineal entendida como un derivado de sistemas complejos, y no como producto consecuente a causas necesarias y suficientes de tipo monovalente.

Resumiendo, se puede filiar estos aportes sobre la naturaleza no lineal de los sueños, a los postulados del álgebra no lineal de Poincaré (1905), nacidos hace más de un siglo, y que se muestra como aporte central a la construcción del pensamiento complejo, o como lo propone Morin, paradigma de la complejidad.

Definición operativa de los sueños a los fines de esta investigación

Se definió entonces, la forma en que se construyó el objeto de estudio para observar la forma en que distintos psicólogos clínicos abordan el fenómeno del sueño que nos interesa investigar.

Se llamó Relato Vigil de Escenas Oníricas (RVEO), o también se podría llamar Relato Vigil de Contenidos Oníricos (RVCO). La diferencia entre escenas y contenidos, al entender de este autor, radica en que el concepto de escena ofrece dos ventajas respecto al de contenido: por un lado, los presenta como una secuencia o serie de elementos siendo el concepto de contenido más parcial; y por otro lado, encaja mejor en el concepto complejo de Sistema Abierto, y no cerrado, en donde los elementos de un conjunto intercambian energía e información con el exterior (a diferencia de los sistemas cerrados clásicos). Los elementos son heterogéneos por naturaleza, experienciales (walking life elements), cognitivos, emocionales, fisiológicos. Esto representa las características del flujo de intercambios o condiciones de contorno (García, 2006).

Esto se debe a que nos interesa el relato verbal que el paciente hace en su terapia, por lo tanto de naturaleza vigil, sobre la escena o secuencia onírica en su conjunto. Es decir el relato vigil que se hace sobre la escena onírica; ni la escena vigil (el relato de una escena de la fase vigil), ni la onírica (el relato de una RM, RM-f, tomógrafo o electroencefalografía, que hacen hablar a las imágenes cerebrales), distinguiéndola del par activación / inactivación de zonas cerebrales involucradas, así

como de la producción, observación y alteración, conjunta o individual posible del contenido onírico del soñante. Nos centraremos en lo que cuenta el paciente y en qué provecho obtiene (o no) cada terapeuta que participa de esta investigación, a los fines de llevar a cabo una psicoterapia.

La definición de trayectoria onírica como unidad de análisis de esta investigación

En un sueño, una trayectoria es definida aquí como no lineal cuando presenta simultáneamente elementos con morfologías distintas en un mismo espacio de despliegue, o cuando un objeto presenta dos estados mutuamente excluyentes en forma simultánea.

A distintas escalas, en distintos niveles, la trayectoria es lineal si respeta un rango de coherencia para el yo que la vivencia, y no lineal, si no lo hace. Ejemplo de ello, es la consideración de la coherencia que de este fenómeno hace en la instancia del soñante y la consideración de la coherencia que hace en la instancia vigil.

Esto muestra el fenómeno de autoorganización de los elementos en un mismo nivel, con leyes propias de ese nivel, que no rigen para otros niveles del mismo sistema. Esto último fue anticipado en forma muy lúcida por Sigmund Freud.

Caparrós (2013) especifica como términos complejos los procesos de condensación (salto del objeto a un espacio de menos dimensiones), desplazamiento, atemporalidad (modo simultáneo del inconsciente), sustitución de realidad externa por interna (confusión espacial), copresencia de contradicciones (yuxtaposición), equivalencia-identidad y conjunción de alternativas, similitud (previo a la condensación), copresencia en el sueño de procesos de pensamiento y ausencia del mismo (articulación consciente inconsciente), desorganización de la estructura del pensamiento (densidad del continuo).

Algunos ejemplos de ello, y que serán tratados en detalle, con unidades de análisis seleccionadas para tal fin, en la sección empírica, son:

1. La figura de objeto se continúa o desplaza inmediatamente en otro, no siendo ello coherente para el rango percibido por la Instancia del Yo que relata el

sueño, mientras que sí lo es en la figurabilidad interna del nivel onírico correspondiente al proceso primario.

2. La figura de una persona se presenta, en contra del principio de contradicción, simultáneamente en dos estados, vivo y muerto, alegre y deprimido, sorprendido y no sorprendido, otra vez, según se la considere en un nivel del sistema, o en otro. La coexistencia de estos dos estados, como sabemos, genera sorpresa. Se trata, clásicamente, como fue definido por Freud, de un mecanismo de condensación. Nótese la procedencia de la palabra, condensación, y su filiación termodinámica clásica. Se trata del marco epistemológico reinante en esa época, que no le impidió a Freud, sin embargo, aislar el fenómeno estudiado que estaba descubriendo, a saber, la particular organización de los contenidos oníricos, que no responden a cánones clásicos, y para lo cual, formula su hipótesis de organización inconsciente de los elementos.

3. La figura de una persona se presenta simultáneamente en un lugar y en otro. Clásicamente, para Freud, un desplazamiento.

4. Dos personas son distintas, pero son la misma condensadas en el rango de percepción o coherencia del Yo onírico.

5. La reacción de una persona en el sueño frente a determinado acontecimiento, no es proporcional a su causa para la Instancia del Yo que relata el sueño. Sí en cambio lo es, ya que tiene su propia coherencia interna, es decir, la variación de la trayectoria conductual del soñante está dentro del rango de coherencia, en ese nivel de organización del sistema (nivel onírico). En cambio, en estado vigíl, el Yo considera incoherente a la trayectoria. Este último punto en particular manifiesta varias propiedades descritas para los sistemas complejos.

6. La instancia del Yo onírico se autopercibe en estado de vigilia, y simultáneamente soñante.

7. La persona reconoce claramente a una figura, por Uno o más atributos, pero no obstante, no tiene información como para reconocer de quién se trata.

Estos ejemplos, no son otra cosa que las leyes fundamentales, de Condensación y Desplazamiento, formuladas por Freud (1993) para la interpretación de los sueños.

Términos como el de Condensación, emanados de la termodinámica clásica, son propios del paradigma determinista con el que Freud trabajaba en sus teorizaciones. Aquí proponemos que el psiquismo es un sistema complejo. Es decir, un objeto no abordable en forma determinista, si se quiere observar y manipular sus cualidades básicas.

En una nota a Carolina C. Koretzky (2024), la psicoanalista explicó la naturaleza compleja del terreno onírico, al nombrar a este espacio como una mixtura de dos espacios heterogéneos, el de la pulsión y el yo, o el de un deseo inconsciente, prohibido e infantil, y la barrera de la censura. Aquí se tratará a esta heterogeneidad de espacios como fases distintas en la organización del relato, onírico y vigil, cada uno con sus leyes específicas con las cuales se organizan los contenidos o elementos constitutivos. Es decir, autoorganizados. La no linealidad juega en los sueños un rol fundamental, y es por ello que la elegimos como empiria de este trabajo. De un estado inicial en el sistema se precipita a un estado final, imprevisible.

Se intentó ver cómo actúan los participantes frente a la idea de un relato vigil sobre una escena onírica, y frente a un relato vigil de una escena vigil. Si los distinguen, los igualan, o cómo deciden accionar en un contexto clínico imaginado.

Objetivos Generales y Específicos

Objetivo General

Analizar la conceptualización del psiquismo desde la perspectiva de la complejidad, y el principio de no linealidad en particular, tanto en las formulaciones teóricas, como también en la práctica clínica, a partir del análisis efectuado por terapeutas de distintos marcos teóricos respecto de material onírico presentado en las entrevistas.

Objetivos específicos

Objetivo específico 1

Identificar conceptos explícitos e implícitos de la perspectiva de la complejidad, particularmente el principio de No Linealidad en el discurso de los terapeutas entrevistados a partir del análisis del material onírico y de la autopercepción de su práctica clínica.

Objetivo específico 2

Analizar la relevancia y métodos de trabajo sobre los sueños en la práctica clínica por parte de los terapeutas entrevistados explorando las diferencias entre terapeutas psicodinámicos, sistémicos y cognitivos, respecto de cómo analizan los sueños presentados como material estímulo y el lugar que le otorgan en las prácticas clínicas.

Objetivo específico 3

Explorar la posición de los terapeutas frente a la no linealidad en los elementos de los contenidos de los relatos oníricos.

Capítulo III. Enfoque Metodológico

La calificación del diseño de investigación realizada para la presente tesis consistió en un estudio de diseño cualitativo, de tipo exploratorio y descriptivo mediante la entrevista semiestructurada como técnica de recolección de datos (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).

Se realizaron entrevistas semiestructuradas que apuntan a generar evidencia en relación a cómo psicólogos clínicos provenientes de diferentes enfoques se perciben a sí mismos como representantes de estos enfoques y cómo su proceder profesional se encuentra influido por el mismo. Se realiza un estudio sobre estas representaciones por medio de la exposición de material clínico del cuál los terapeutas entrevistados deberán dar cuenta desde su perspectiva profesional.

Capítulo IV. Diseño del Proceso de Intervención

Metas

Sobre la base de la prueba piloto realizada, se logró establecer un guión de entrevista preciso en el que cada variable y dato pudo ser configurado dentro de la misma. En consecuencia, el instrumento diseñado para llevar adelante la presente investigación doctoral consiste en una entrevista en profundidad que releva: 1) Información sobre experiencia, formación y enfoque del profesional; 2) Exposición de las viñetas clínicas; 3) Intervenciones del clínico en relación al material presentado; y, 4) Comentarios y/u observaciones del terapeuta entrevistado.

La primera parte, tiene un apartado estructurado y otro semiestructurado. En la parte estructurada en la que se indaga sobre experiencia del terapeuta (tipo de trabajo que tiene, dispositivos en los que participa y tipo de población de pacientes con los que trabaja); la formación (teórico-epistémica-profesional); si adscribe actualmente a una corriente precisa de psicoterapia, y que describa brevemente su forma de trabajo.

Posteriormente, en la parte semiestructurada, se piden precisiones sobre estas cuestiones dando libertad al terapeuta para que pueda especificar sobre el tipo de trabajo que realiza, ampliando información sobre su experiencia profesional, formación y sesgo clínico.

La segunda parte consiste en presentarle al profesional una serie de viñetas clínicas. Se trata de 3 fragmentos de un mismo tratamiento, son relatos vigiles de escenas oníricas que fueron comunicados por un paciente en el contexto de un tratamiento psicológico.

Se da la siguiente consigna a los terapeutas: “Te voy a mostrar unos fragmentos clínicos. Luego de leerlos te voy a consultar, de acuerdo con tu experiencia clínica, marco teórico y posición epistemológica: a) Qué opinión te

merecen; b) Si considerás que podrías hacer algo con ellos; c) Si hicieras algo, qué es lo que esperarías obtener; y, d) Qué efectos considerás que se podría generar desde tu eventual intervención. Se agrega una última pregunta, e), en relación a la consideración del terapeuta sobre su enfoque clínico en relación con las opiniones vertidas.

La consigna específica es:

“Los fragmentos clínicos pertenecen a un tratamiento en curso de un mismo paciente, y corresponden a 3 momentos diferentes del último año y medio. La idea es que los leas, y cuando te hayas hecho una idea, paso a preguntarte sobre cada uno de estos puntos. No hay respuestas correctas o incorrectas, es confidencial, anónimo. Tómallo como una especie de actividad lúdica sobre tu profesión ¿Está bien?”.

Posteriormente se le extiende una hoja en la que figura la consigna por escrito y las viñetas clínicas.

Una cuestión relevante en relación con el material presentado consiste en que el material no ofrece información contextual sobre el paciente. Esta cuestión obedece a que el terapeuta que lee el material, pueda solicitarlo o no. En este sentido, la omisión deliberada de esta información desde el inicio, funciona como un criterio más de evaluación del estilo clínico del terapeuta. En caso de que el terapeuta lo solicite, se le brindará la información genérica y contextual sobre el caso.

Finalmente se le solicita al terapeuta su opinión sobre el material, y se agrega a estas dimensiones, una pregunta en relación a la consideración del terapeuta sobre su enfoque clínico en relación con las opiniones vertidas.

La última parte de la entrevista, consiste en darle espacio al entrevistado para que emita opinión. Se indica que, en caso de que el terapeuta quiera expresar su opinión sobre el trabajo realizado, que realice algún comentario u observación que considere.

El modelo completo de la entrevista se adjunta en el Anexo 3.

Capítulo V. Desarrollo del trabajo

Se realizó una prueba piloto para poder adecuar las dimensiones establecidas en el marco teórico en la entrevista semidirigida. Posteriormente, se realizó una sistematización de dichas dimensiones y se pudo arribar a un guión de entrevista preciso para la generación de evidencia.

Fundamentos y estructura de la entrevista semidirigida. Prueba piloto, ajustes y versión definitiva¹⁸

La entrevista semidirigida cuenta con las dimensiones extraídas del marco teórico. Se realizó un modelo de entrevista para prueba piloto que contó con preguntas que indagan sobre dichos aspectos o dimensiones. Las mismas fueron:

- Formación del terapeuta (Marco teórico / Años de experiencia)
- Cuál es la primera impresión (Tipo de Impacto) que le genera el material ofrecido (primeras impresiones).
- Qué características (Características) del material ofrecido destacaría en dicho relato.
- Qué intervenciones haría (Maniobras) sobre las escenas que componen el material ofrecido (relato del paciente).
- Qué cambios imagina que su intervención producirá en el relato (Cambios esperables).
- Qué transformaciones imagina que estos cambios generan en el paciente (Transformaciones Discursivas).
- Qué desea obtener del tratamiento (Meta del tratamiento).

¹⁸ Parte de este capítulo fue publicado en las Memorias del XIV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional de la UBA (Zotta & Barreira, 2022).

Se realizaron 3 entrevistas como prueba piloto para poder establecer hasta qué punto las mismas permitían generar la evidencia precisada para dar cuenta del objeto de investigación propuesto en la presente tesis doctoral.

Las preguntas realizadas en estas entrevistas se hicieron siguiendo los ítems antepuestos, a modo de diálogo en el que el entrevistador preguntaba y el entrevistado respondía. Las preguntas se agruparon en dos ejes, de 6 y 7 preguntas cada uno. El primero consistió en una caracterización de la muestra, y el segundo, consistió en una indagación sobre el tipo de intervenciones, efectos esperables y metas que cada terapeuta tendría / haría sobre un material clínico ofrecido. El detalle del protocolo se adjunta en el Anexo 2. Se sistematizaron las dimensiones de la siguiente manera:

Esquema en las Categorías dimensionadas

Sobre los participantes

Marco Teórico

Expertise

Sobre el contenido clínico

Impacto inicial

Características observadas

Sobre las intervenciones terapéuticas

Maniobras a realizar

Sobre los efectos de las intervenciones

Cambios esperables (en los contenidos)

Transformaciones Discursivas (en la posición subjetiva)

Sobre las metas

Dirección del tratamiento

Muestra

Criterios de inclusión de muestra

Profesionales psicólogos que trabajan en el campo de la psicología clínica.

Criterios de exclusión de muestra

Profesionales psicólogos que no trabajan en el campo de la psicología clínica.

Profesionales psicólogos que trabajan en el campo de la psicología clínica que no tienen una posición clínica establecida desde su marco de referencia profesional, conceptual y/o epistémico.

Aspectos Éticos. Consentimiento Informado para la Participación en la Investigación

Se solicita su participación en el estudio sobre "*Intervenciones terapéuticas sobre No Linealidades en narrativas oníricas*" que tendrá fines académicos.

La participación es completamente voluntaria y gratuita.

Antes de comenzar se pide que lea atentamente lo que sigue. Si está de acuerdo en participar se necesita que firme este Consentimiento Informado.

Los fragmentos recolectados son personales. Puede elegir omitir partes de los fragmentos o cambiar aspectos para sostener el anonimato.

Todos los fragmentos son totalmente confidenciales y su nombre no aparecerá en el formulario ni en los archivos, ni en ninguna publicación.

Consentimiento Informado para la Participación en la Investigación

He leído atentamente el texto. Comprendo el contenido de la investigación, estoy informado de que puedo modificar los fragmentos para mantener mi anonimato; que los fragmentos recolectados son personales y totalmente confidenciales. Acepto participar voluntaria y gratuitamente en este estudio.

Firma:

Aclaración:

DNI:

Fecha:

Capítulo VI. Resultados¹⁹

En el presente apartado se detallaron los resultados obtenidos a partir de la información recabada de las respuestas de los participantes. Está compuesto por dos ejes: el primero, compuesto por 6 preguntas, en el cual se indaga sobre la composición de la muestra, caracterizándola; el segundo, compuesto por 7 preguntas en las cuales se indaga sobre las intervenciones de los participantes en el material clínico ofrecido.

Eje 1: Características de los participantes

1 - Recorrido profesional. Título de grado, Título de postgrado (si corresponde)

Edad. Cantidad de años que ejerce la profesión.

En ellas, se puede observar lo siguiente:

Distribución por edades

La muestra de terapeutas fue distribuida por edades de manera tal que se puedan apreciar los años de experiencia de los terapeutas tal como se puede advertir en la tabla 1.1.

¹⁹ Parte de este capítulo fue publicado en las Memorias del XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional de la UBA (Zotta & Barreira, 2024).

Tabla 9. Distribución Edades

Edades	Casos	N	%	N	% Agrupado
26 a 30	12 y 24	2	8.33%	12	50.00%
31 a 35	9, 13, 15, 16 y 21	5	20.83%		
36 a 40	2, 3, 20 y 23	4	16.67%		
41 a 45	10	1	4.17%		
46 a 50	11, 17	2	8.33%	9	37.50%
51 a 55	1, 7, 14, 19 y 22	5	20.83%		
56 a 60	6 y 8	2	8.33%		
61 a 65	-	0	0.00%		
66 a 70	4 y 5	2	8.33%	3	12.50%
71 a 75	-	0	0.00%		
76 a 80	18	1	4.17%		
81 a 85	-	0	0.00%		
		24	100.00%	24	100.00%

Fuente: elaboración propia

Se puede apreciar que los terapeutas que tienen entre 26 y 45 años de edad agrupan la mitad de la muestra (50% de los participantes), la otra mitad se distribuye en un grupo que va de los 46 a 65 años (37.50% de la muestra), y de 66 a 85 años (12.5%).

En la tabla 1.2 se podrán apreciar los terapeutas distribuidos por edades pero también según el marco teórico de referencia de cada uno.

Distribución por edad según marco teórico

La Tabla que sigue, nos muestra los agrupamientos por edades subdivididos por Marco Teórico.

Tabla 10. Distribución por edad según marco teórico

Edades	Terapia Cognitivo-Conductual				Sistémicos				Psicodinámicos			
	Casos	N	%	% Agrupado	Casos	N	%	% Agrupado	Casos	N	%	% Agrupado
26 a 30	24	1	12.50%	87.50%	12	1	12.50%	50.00%	-	0	0.00%	12.50%
31 a 35	9, 13, 15 y 16	4	50.00%		21	1	12.50%		-	0	0.00%	
36 a 40	2	1	12.50%		20 y 23	2	25.00%		3	1	12.50%	
41 a 45	10	1	12.50%		-	0	0.00%		-	0	0.00%	
46 a 50	11	1	12.50%	12.50%	17	1	12.50%	37.50%	-	0	0.00%	62.50%
51 a 55	-	0	0.00%		19 y 22	2	25.00%		1, 7 y 14	3	37.50%	
56 a 60	-	0	0.00%		-	0	0.00%		6 y 8	2	25.00%	
61 a 65	-	0	0.00%		-	0	0.00%		-	0	0.00%	
66 a 70	-	0	0.00%	0.00%	-	0	0.00%	12.50%	4 y 5	2	25.00%	25.00%
71 a 75	-	0	0.00%		-	0	0.00%		-	0	0.00%	
76 a 80	-	0	0.00%		18	1	12.50%		-	0	0.00%	
81 a 85	-	0	0.00%		-	0	0.00%		-	0	0.00%	
		8	100.00%	100.00%		8	100.00%	100.00%		8	100.00%	100.00%

Fuente: elaboración propia

En esta tabla puede observarse que la muestra de terapeutas cognitivos se encuentra compuesta por profesionales más jóvenes que los sistémicos y los psicodinámicos. Mientras que el 87,50%, de los terapeutas cognitivo-conductuales tienen entre 26 y 45 años (7 de los 8), en esa misma franja etaria se presenta el 50% de los sistémicos (4 de 8), y solo 1 terapeuta psicodinámico (1 de 8). En cuanto a la franja que va de los 46 a 65 años, se encuentra al 12,5% de los TCC, 37,5% de sistémicos y 62,5% de los psicodinámicos. En la última franja etaria, entre 66 a 85 años, no se observan terapeutas TCC, sistémicos encontramos un 12,5% y psicodinámicos, un 25%. Este sería un gráfico de barras del mismo gráfico:

Figura 1: Distribución por edad según marco teórico. Agrupamiento cada 20 años.

Distribución por edad según marco teórico. y Agrupamientos cada 20 años.

Fuente: elaboración propia

Años de experiencia

En las siguientes dos tablas se observa cómo se distribuyen los terapeutas según los años de experiencia que tienen , y luego, por marco teórico.

Tabla 11. Años de experiencia

Años de experiencia	Casos	N	%	N Agrupado	% Agrupado
1 a 5	3, 12, 23 y 24	4	16.67%	14	58.33%
5 a 10	10, 13, 15, 16, 20, 21 y 22	7	29.17%		
11 a 15	2, 3 y 19	3	12.50%		
16 a 20	1	1	4.17%	5	20.83%
21 a 25	11 y 17	2	8.33%		
26 a 30	8 y 14	2	8.33%		
31 a 35	5 y 7	2	8.33%	5	20.83%
36 a 40	4 y 6	2	8.33%		
Más de 45	18	1	4.17%		
Total:		24	100.00%	24	100.00%

Fuente: elaboración propia

Se observa que habiendo agrupado los años de experiencia en tres tercios iguales (hasta 15 años, entre 16 y 30 años, y entre 31 y más de 45 años), más de la mitad de los terapeutas (58.33%) se agrupa en el primer tercio, y los siguientes dos, se reparten el resto de la muestra en partes iguales (20.83%).

La Tabla 1.4 presenta la distribución de los años de experiencia de los terapeutas de acuerdo con sus marcos teóricos de referencia.

Tabla 12. Distribución por años de experiencia según marco teórico

Años de experiencia	Terapia Cognitivo-Conductual					Sistémicos					Psicodinámicos					
	Casos	n	%	n	%	Casos	n	%	n	%	Casos	n	%	n	%	
1 a 5	9 y 24	2	25.00	7	87.50	12 y 23	2	25.00	6	75.00	3	1	12.50	1	14	58.33
5 a 10	10, 13, 15 y 16	4	50.00			20, 21 y 22	3	37.50			-	0	0.00			
11 a 15	2	1	12.50			19	1	12.50			-	0	0.00			
16 a 20	-	0	0.00	1	12.50	-	0	0.00	1	12.50	1	1	12.50	3	5	20.83
21 a 25	11	1	12.50			17	1	12.50			-	0	0.00			

26 a 30	-	0	0.00			-	0	0.00			8, 14	2	25.00			
31 a 35	-	0	0.00	0	0.00	-	0	0.00	1	12.50	5, 7	2	25.00	4	5	20.83
36 a 40	-	0	0.00			-	0	0.00			4, 6	2	25.00			
Más de 45	-	0	0.00			18	1	12.50			-	0	0.00			
		8	100.00				8	100.00				8	100.00			

Fuente: elaboración propia

En esta tabla se puede advertir una diferencia relevante entre los años de experiencia de los terapeutas que conforman la muestra. Mientras que los terapeutas cognitivo-conductuales (7 de 8, el 87,50%), y sistémicos (6 de 8, el 75%), se concentran entre 1 a 15 años de experiencia, los psicodinámicos tienen uno solo en esa franja etaria (1 de 8, 12, 50%). Por contrapartida, sólo hay 1 terapeuta cognitivo (1 de 8, 12,50%), y 2 sistémicos (2 de 8, 25%), que tengan más de 16 años de experiencia, mientras son 7 los psicodinámicos que contamos en esta otra franja etaria (7 de 8, el 87,50%). Esta distribución indica que los terapeutas psicodinámicos tienen proporcionalmente más experiencia clínica que los cognitivo-conductuales y los sistémicos.

Distribución por formación académica según marco teórico

En cuanto a la formación académica, como es de esperar, todos los participantes contaban con formación de grado, ya que era condición para participar. Se decidió agrupar también aquí en tercios e individualmente la muestra. Se construyó la variable “Grado de formación”, a partir de las respuestas obtenidas por los participantes, otorgando los valores “Bajo”, “Medio” y “Alto”. Bajo corresponde a cursos de posgrado y diplomaturas Medio, de mayor exigencia, especializaciones y maestrías profesionales, mientras que “Alto” de máxima capacitación, de maestrías académicas, doctorados y posdoctorados. Cada uno de estos campos también fue considerado por separado.

Tabla 13. Distribución por formación académica según marco teórico

Formación	TCC	Sistémicos	Psicodinámicos	Total	Distribución	Formación	%	Formación
-----------	-----	------------	----------------	-------	--------------	-----------	---	-----------

	Casos	N	%	Casos	N	%	Casos	N	%	N	%	por niveles de posgrado			
Sólo de Grado	24	1	12.50	12	1	12.50	3 y 8	2	25.00	4	16.67	16.67	Sólo de Grado	16.67	Sólo de Grado
Cursos de posgrado	13 y 15	2	25.00	-	0	0.00	-	0	0.00	2	8.33	16.67	Cursos de posgrado	8.33	Cursos de posgrado
	2	1	12.50	-	0	0.00	1	1	12.50	2	8.33			8.33	Diplomaturas
Orientados a formación profesional	10	1	12.50	19, 20 y 21	3	37.50	-	0	0.00	4	16.67	12.50	Orientados a formación profesional	16.67	Especialización
	-	0	0.00	-	0	0.00	-	0	0.00	0	0.00			0.00	Maestrías profesionales
Orientados a formación académica	9 y 16	2	25.00	22 y 23	2	25.00	5	1	12.50	5	20.83	50.00	Orientados a formación académica	20.83	Maestrías académicas
	11	1	12.50	17 y 18	2	25.00	4, 6, 7 y 14	4	50.00	7	29.17			29.17	Doctorados
	-	0	0.00%	-	0	0.00	-	0	0.00	0	0.00			0.00	Posdoctorados
		8	100.00		8	100.00		8	100.00	24	100.00			100.00	

Fuente: elaboración propia

Globalmente estos fueron los datos observados; Bajo (cursos de posgrado y diplomaturas) se observó en el 16.67% Medio (especializaciones y/o maestrías profesionales), en el 4.17% . Alto (maestrías académicas y/o doctorados y/o posdoctorados), el 29.17%.

Divididos por marco teórico surge que los psicodinámicos son los que poseen mayor formación: Alto el 62,5% frente al 50% de los sistémicos, y el 37,5% de los TCC.

Medio, se encuentra el 12,5% de los TCC y de los psicodinámicos, y no encontramos sistémicos. Mientras que en Bajo, se encuentra el 37,5% de los TCC, 12,5% de los psicodinámicos, ,, y ningún sistémico.

2 - Dispositivos clínicos en los que trabajó y trabaja.

En las tres tablas que siguen se representaron los distintos espacios en los cuales se desempeñan o desempeñaron los participantes, en total y separados por marco teórico.

A partir de las respuestas obtenidas se decidió agrupar a estos dispositivos en tres grupos: 1- consultorio particular, 2. Hospital, subdividido a su vez en públicos y

privados, y 3- Otros organismos, divididos a su vez en no gubernamentales (ONG) y gubernamentales (OG).

Tabla 14. Distribución por Dispositivos Clínicos en los que trabaja o trabajó

Consultorio Particular	24	100.00%
Hospital Público	15	62.50%
Hospital Privado	11	45.83%
ONG	8	33.33%
OG	3	12.50%
Referencia total	24	

Fuente: elaboración propia

Se observa en 2.1, que todos los profesionales entrevistados trabajan en sus consultorios particulares, el 62.5% lo hace o hizo en Hospital público, el 45.83% en Hospital privado, un 33.33% tiene experiencias en ONG (Organizaciones No Gubernamentales), y un 12.5%, en OG (Organizaciones Gubernamentales). El siguiente gráfico de barras lo muestra con más claridad.

Figura 2: Distribución por dispositivos Clínicos en los que trabaja o trabajó.

Distribución por Dispositivos Clínicos en los que trabaja o trabajó

Fuente: Elaboración propia.

Tipos de prácticas de los profesionales

La Tabla 2.2, muestra la presencia relativa de las distintas prácticas en salud mental ejercidas por los participantes.

Tabla 15. Tipos de prácticas de los profesionales

Consultorio Particular	39.34%	39.34%
Hospital Público	24.59%	42.62%
Hospital Privado	18.03%	
ONG	13.11%	18.03%
OG	4.92%	
Total	100.00%	100.00%

Fuente: elaboración propia

Surge de ello que de un 100% de las prácticas, casi el 40% (39,4%) corresponden a consultorio privado, casi el 25% (24,59%) a hospital público, casi el 20% (18,3) a hospital privado, poco más del 10% a ONGs (13,11) y casi un 5% a prácticas en OG (4,92%).

Si se agrupan a las dos modalidades hospitalarias por un lado, y a las ONGs y OGs por el otro, los porcentajes obtenidos son: Casi el 40% de las prácticas corresponden a consultorio particular (39,4%), poco más del 40% a prácticas hospitalarias (42,62), y casi el 20% a ONGs y OGs juntas (18,3%). También puede observarse estos datos en el siguiente gráfico.

Figura 3: Tipos de prácticas.

Tipos de prácticas

Fuente 3: Elaboración propia.

Distribución por Dispositivos en los que trabaja o trabajó por Marco Teórico

En la siguiente Tabla, dividimos la misma Tabla anterior, pero especificando el Marco teórico de pertenencia de cada participante.

**Tabla 16. Distribución por Dispositivos Clínicos en los que trabaja o trabajó
por Marco Teórico**

Dispositivos Clínicos		Terapia Cognitivo-Conductual			Sistémicos			Psicodinámicos			Total	
		Casos	n	%	Casos	n	%	Casos	n	%	n	%
1. Consultorio Particular		2, 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 24	8	42.11	12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23	8	36.36	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 14	8	40.00	24	39.34
2. Hospital	Público	2, 10, 11 y 15	4	21.05	12, 17, 20 y 22	4	18.18	1, 3, 4, 5, 6, 8 y 14	7	35.00	15	24.59
	Privado	2, 9, 10, 11, 13, 16 y 24	7	36.84	23	1	4.55	5, 6 y 7	3	15.00	11	18.03
3. Otros organismos	ONG	-	0	0.00	17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23	7	31.82	14	1	5.00	8	13.11
	OG	-	0	0.00	17 y 19	2	9.09	14	1	5.00	3	4.92
			19	100.00		22	100.00		20		61	100.00

Fuente: elaboración propia

En cuanto a la presencia relativa del Consultorio particular, los porcentajes no varían mucho respecto a la media (39,34%). Las TCC presentan un 42,11%, los sistémicos un 36,36% y los psicodinámicos un 40%. Frente a la media del Hospital público (25%) los valores varían un poco, as: 21,05, 18,18 y 35% respectivamente. En Hospital Privado, frente a una media de 18,03% la dispersión es mayor: 36,84, 4,55 y 15% respectivamente. Sobre una media de 13,11% de presencia en ONGs; no se encontró ningún TCC, 31,82% de sistémicos y 5% de psicodinámicos. Finalmente, en OGs (media: 4,92%) no encontramos TCCs, un 9,09% de sistémicos y un 5% de psicodinámicos.

**3 - ¿Te posicionas desde algún marco teórico y / o Marco Epistemológico?
¿Cuál/cuáles serían? ¿Qué tan importante es esto para vos como profesional?**

Importancia del Marco teórico

La Tabla 3.1 muestra la homogeneidad de los entrevistados en tercios idénticos en lo que a pertenencia a Marco Teórico respecta.

Tabla 17. Marco teórico

Terapia Cognitivo-Conductual			Sistémicos			Psicodinámicos		
Casos	N	%	Casos	N	%	Casos	N	%
2, 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 24	8	33.33%	12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23	8	33.33%	1, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 14	8	33.33%

Fuente: elaboración propia

Luego se procedió a construir la variable “Grado de adherencia” para observar la importancia que le otorgaban a su marco teórico de pertenencia en las prácticas. Para la construcción de la misma se tuvo en cuenta la valoración que se le da al fenómeno clínico por un lado y la valoración que se le otorga al propio marco teórico por el otro. Hay terapeutas que son muy celosos de sus propios marcos teóricos, mientras que otros lo son de la presentación clínica del paciente. Teniendo en cuenta estas dos cuestiones, se estableció una gradación que implicase mayor o menor predominio y valoración de las manifestaciones clínicas y del marco teórico del profesional. De esta manera, se establecieron 3 posibilidades para ponderar que la implicancia del marco teórico en la práctica clínica podría ser “baja”, “media” y “alta”.

Baja: El terapeuta considera el marco teórico poco relevante para la práctica clínica

Media: El terapeuta enfatiza el fenómeno clínico (FC) por sobre el marco teórico (MT) . Considera relevante su marco teórico para la práctica clínica y puede integrar marcos teóricos alternativos al propio estableciendo un orden jerárquico con énfasis en la problemática clínica

Alta: El terapeuta considera prioritaria la aplicación de su marco teórico (MT) por sobre el fenómeno clínico (FC) . Puede integrar marcos teóricos alternativos al propio siendo el suyo prioritario para toda su práctica).

Tabla 18. Grado de adherencia declarada a su Marco Teórico para su práctica clínica desglosado por marco teórico; Baja, Media, Alta

Grado de Adherencia	Terapia Cognitivo-Conductual			Sistémicos			Psicodinámicos			Totales	
	Casos	Cognitivo	%	Casos	Sistémico	%	Casos	Psicodinámicos	%	N	%
Baja	-	0	0.00	-	0	0.00	-	0	0.00	0	0.00
Media	9, 10 y 24	3	37.50	-	0	0.00	7, 8 y 14	3	37.50	6	25.00
Alta	2, 11, 13, 15, 16	5	62.50	12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23	8	100.00	1, 3, 4, 5 y 6	5	62.50	18	75.00
		8	100.00		8	100.00		8	100.00	24	100.00

Referencias: **Baja:** no es importante, **Media:** Integra otros MT, **Alta:** Centrado en el propio.

Fuente: elaboración propia

Los resultados muestran un grado de adherencia “medio” o “alto” al marco teórico de cada profesional.

En el global, el 75% de los participantes declaró una alta pertenencia a sus marcos teóricos, el 25%, media, y ninguno declaró una pertenencia baja.

Los sistémicos mostraron 100% de adherencia alta, mientras que los TCC y los psicodinámicos los hicieron ambos declarando un 62.5% de pertenencia alta y un 37.5% pertenencia media.

Tabla 19. Grado de adherencia a su Marco Teórico para su práctica clínica (simplificado); Baja, Media, Alta

Grado de Adherencia	Marco Teórico			Totales	
	Cognitivo	Sistémico	Psicodinámico	N	%
Baja	0	0	0	0	0.00
Media	3	0	3	6	25.00
Alta	5	8	5	18	75.0
	8	8	8	24	100.00%

Fuente: elaboración propia

4 - Cuando recibís un paciente nuevo, ¿Qué cuestiones son importantes para vos tener en cuenta?

Grados de Estructuración de la entrevista

Los participantes fueron exponiendo una variedad de técnicas que utilizan al recibir a un paciente en las primeras entrevistas que las agrupamos en un cuadro. A partir de ellas, se construyó una variable, que es el “Grado de estructuración de la entrevista”, de la cual se pudo establecer una valoración de tres niveles: bajo, medio y alto.

1- **Baja** (sin protocolo preestablecido): escucha libre.

2- **Media** (con protocolo semi estructurado): orientado a diagnóstico y tratamiento / confección de anamnesis / distingue trastorno psicopatológico de crisis vital

3- **Alta** (con protocolo estructurado): Recolección de datos con utilización de protocolos totalmente estructurados

El elemento central de esta clasificación es la utilización o no de protocolos, y su modalidad (estructuración ausente, protocolo semiestructurado o estructurado). En la categoría baja se incluyó la respuesta “escucha libre, sin protocolos”. En la categoría media se agruparon las respuestas que presentaban procedimientos con cierta estructuración, pero que incluían en los mismos algún grado de libertad, como por ejemplo “orientando al diagnóstico y tratamiento”, “confección de anamnesis”, “distinción entre trastorno psicopatológico o crisis vital”, y “utilización de protocolos blandos”. En la categoría alta se incluyeron aquellos procedimientos altamente estructurados, caracterizados por no dar lugar a repreguntas o criterios externos al protocolo.

Variedad de técnicas por grado de estructuración

La variedad de técnicas que los participantes declararon utilizar se agrupó en la tabla 4.1, Se observa que los participantes utilizan una gran cantidad de técnicas, que se exponen en la primera columna. Luego, en las siguientes cuatro columnas,

encontramos a cada participante que declara utilizarlas, sus marcos teóricos, la cantidad de participantes que utilizan cada una y su porcentaje. El dato final, lo constituye un agrupamiento de las técnicas en función de la variable definida (Grado de estructuración) y su valoración en términos porcentuales.

Tabla 20. Variedad de Técnicas por grado de estructuración

Técnica utilizada	Casos	Orientación	N	%	% de Técnicas por grado de estructuración	
Escucha	1, 4, 6, 7 y 9	Psicodinámica	5	9.26	9.26	Baja
Trabajo en Equipo con otros profesionales / con el paciente	2, 3 y 24	Cognitivo-Conductual y Psicodinámico	3	5.56	51.85	Media
Evaluar Sintomatología	8, 20	Sistémico y Psicodinámico	2	3.70		
Indagar aspectos afectivos	4	Psicodinámica	1	1.85		
Diagnóstico de Personalidad / Pronóstico	8, 17, 19 y 22	Sistémica y Psicodinámica	4	7.41		
Preguntas informativas	5	Cognitivo-Conductual	1	1.85		
Posición Subjetiva	8	Psicodinámica	1	1.85		
Posición Subjetiva en relación con el entorno	14	Psicodinámica	1	1.85		
Posibilidad de realizar un análisis	8	Psicodinámica	1	1.85		
Establecer Motivo de Consulta	9, 14, 15, 16, 18, 21 y 23	Cognitivo-Conductual, sistémica y psicodinámica	7	12.96		
Construcción de objetivos	10 y 23	Cognitivo-Conductual y Sistémica	2	3.70		
Distinguir trastorno de crisis vital.	18, 20 y 21	Sistémica	3	5.56		
Generar un cambio	19	Sistémica	1	1.85		
Evaluar estrategias de intervención	18	Sistémica	1	1.85		
Explicitar Encuadre	2, 19 y 21	Cognitivo-Conductual y Sistémica	3	5.56		
Anamnesis, incluye datos socio biográficos,	9, 10, 11, 15, 16, 17, 20 y 24	Cognitivo-Conductual y Sistémica	8	14.81		
Utilización de Protocolos al iniciar las consultas	11 y 22	Cognitivo-Conductual y Sistémica	2	3.70		
Genograma.	12, 19, 21 y 23	Sistémica	4	7.41		
Establecimiento de Focos de Trabajo.	18 y 23	Sistémica	2	3.70%		
Evaluación de Habilidades	22	Sistémica	1	1.85		
Identificar vía derivativa		Sistémica	1	1.85		
			54	100.00	100.00	

Fuente: elaboración propia

Se observa que el 9.26% de las técnicas son de baja estructuración, un 51.85% media, y un 38.89%, alta estructuración. De esta población, podemos decir que estos terapeutas, independientemente de su formación, tienden a utilizar procedimientos semiestructurados o estructurados. Pero si nos fijamos en el tipo de procedimientos por formación, los psicoanalistas tienden a utilizar procedimientos semiestructurados a no estructurados, mientras que los sistémicos y cognitivistas utilizan procedimientos que van de semiestructurados a estructurados, tal como puede advertirse en la siguiente tabla.

Grado de estructuración detallado por Marco Teórico

La siguiente tabla que se presenta muestra los tres valores de la variable construida a partir de las respuestas obtenidas agrupados por su distribución en los tres marcos teóricos investigados.

Tabla 21. Grado de estructuración detallado por Marco Teórico

Estructuración de técnicas utilizadas	Cognitivo			Sistémicos			Psicodinámicos			Totales	
	Casos	N	%	Casos	N	%	Casos	N	%	N	%
1- Baja	-	0	0.00	-	0	0.00	1, 4, 6 y 7	4	50.00	4	16.67
2- Media	2, 9, 10, 13, 15, 16 y 24	7	87.50	12, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23	8	100.00	3, 5, 8 y 14	4	50.00	19	79.17
3- Alta	11	1	12.50	-	0	0.00	-	0	0.00	1	4.17
		8	100.00		8	100.00		8	100.00	24	100.00

Fuente: elaboración propia

Se observa que, en total, un 16.67% presenta grado de estructuración de la entrevista baja, un 79.17% media y un 4.17% alta. Los TCC mostraron a 7 participantes en estructuración media (87.5%) y uno, alta (12.5%) , los sistémicos mostraron a todos sus participantes en grado medio (100%), y los psicodinámicos repartieron en partes iguales la puntuación baja (50%) y media (50%).

5 - ¿Seguís algún protocolo / procedimiento de trabajo predeterminado? ¿Cuál?

En esta pregunta se profundizó en la existencia o no de protocolos en su práctica clínica. Se construyó la variable “Tipo de utilización de protocolos”, a partir de las respuestas de los participantes evaluando cómo “Nunca”, “A veces” o “Siempre”, a partir de las respuestas obtenidas.

Utilización de protocolos

Nunca: No se maneja con protocolos preestablecidos

A veces: Utiliza protocolos en situaciones específicas.

Siempre: Se maneja con protocolos preestablecidos.

Las respuestas recibidas a esta pregunta fueron variadas, y las agrupamos en la tabla que sigue.

Tabla 22. Tipo de procedimiento utilizado

Tipo de Procedimiento		Terapia Cognitivo-Conductual		Sistémicos		Psicodinámicos		Sub- Totales por Categoría		
		Casos	N	Casos	N	Casos	N	N	N	%
Procedimiento flexible	Escucha / Regla Analítica	-	0	-	0	5 y 6	2	2	10	41.67
	Evaluación de Posibilidad de Tratamiento, Diagnóstico, Instalación de la Transferencia	-	0	-	0	8	1	1		
	En función del diagnóstico, armar un plan de trabajo con las preocupaciones manifiestas del paciente.	-	0	18	1	-	0	1		
	Propios	2	1	-	0	3	1	2		
	No utiliza	-	0	-	0	1, 4 y 7	3	3		
	Rotulación, Atribución y Búsqueda. Resignificaciones posteriores.	10	1	-	0	-	0	1		
Procedimiento semiestructurado	Escucha, Psicoeducación	9	1	-	0	-	0	1	8	33.33
	Propios y TCC específicos	16	1	-	0	-	0	1		
	Distingue Trastorno Mental de Crisis Vital: Protocolo para Trastorno; caso por caso para crisis vital.	-	0	17 y 23	2	-	0	2		
	Distingue Trastorno Mental de Crisis Vital. Genograma / DSM para trastornos mentales	-	0	20	1	-	0	1		
	Distingue Trastorno Mental de Crisis Vital. Apertura de HC socio - biográfica. Plan de trabajo conjunto.	-	0	19	1	-	0	1		
	Distingue Trastorno Mental de Crisis vital.	-	0	22	1	-	0	1		
	Entrevistas preliminares. Plan de Trabajo con objetivos en caso de continuar.	24	1	-	0	-	0	1		
Procedimiento estructurado	Genograma	-	0	12	1	-	0	1	6	25.00
	Modelo Estratégico desarrollado por Fundación Bateson.	-	0	21	1	-	0	1		
	En función del Diagnóstico aplica protocolos TCC.	15	1	-	0	-	0	1		
	Protocolos varios	13	1	-	0	14	1	2		
	Protocolo Unificado	11	1	-	0	-	0	1		
			8		8		8	11	24	100.00

Fuente: elaboración propia

Se observa que el 41,67% de los participantes (10 de los 24), utilizan procedimientos flexibles; el 33,33% (8 de los 24 participantes), manifiesta utilizar procedimientos semiestructurados, mientras que el 25% (6 de los 24 participantes), refirió utilizar procedimientos estructurados. Teniendo en cuenta los procedimientos por formación de los terapeutas, 7 de los 8 psicodinámicos no utilizan protocolos mientras que uno declara una utilización permanente de protocolos. Destaquemos que este caso, es el psicodinámico no psicoanalítico (P 14).

Cinco de ocho sistémicos recurre a ellos en forma selectiva (cuando se trata de trastorno mental, y no de crisis vital), uno no utiliza (12,5%), ya que diseña un

plan en función de las preocupaciones del paciente (P 18), y los dos restantes utilizan protocolos siempre.

6 - ¿Siempre lo haces de la misma manera o hay excepciones?¿Por qué?

Se indagó aquí sobre la existencia de excepciones en su forma de recibir pacientes y las causas de ellos, obteniéndose la siguiente Tabla.

Tabla 23. Excepciones en la modalidad de trabajo en la admisión de pacientes

Hace excepciones	TCC			Sistémico			Psicodinámico			Total	
	Caso	N	%	Caso	N	%	Caso	N	%	N	%
Hace excepciones	2, 9, 10, 11, 13, 15,16 y 24	8	100.00	12, 17, 18, 19, 20, 22 y 23	7	87.50	1, 4, 5, 6, 7, 8 y 14	7	87.50	22	91.67
No hace excepciones	-	0	0.00	21	1	12.50	3	1	12.50	2	8.33
Totales		8	100.0		8	100.00		8	100.00	24	100.00

Fuente: elaboración propia

Excepciones en la modalidad de trabajo en la admisión de pacientes.

Puede observarse una tendencia muy marcada a realizar excepciones. De la totalidad de los terapeutas entrevistados, 22 de los 24 consideran que, pese a tener una modalidad de trabajo definida (que puede ser más o menos estructurada, o más o menos flexible), refieren que podrían realizar excepciones a su modo de proceder. Mientras que en el caso de los TCC no se encontró ningún profesional que hiciera mención a la realización de excepciones en su modalidad de recepción de pacientes, sólo dos profesionales (un sistémico, caso 21, y un psicoanalista, caso 3), especificaron con claridad que no las hacen. Podría considerarse aquí que resulta relevante el hecho de que el grueso de los terapeutas parece tener apertura a la posibilidad de que una modalidad de evaluar y proceder predeterminada podría no resultar suficiente en algunos casos, lo que implicaría realizar excepciones.

Causas de la excepción en la modalidad de trabajo en la admisión de pacientes.

La siguiente Tabla construida a partir de las respuestas de los participantes, muestra una gran variedad de posibles causas frente a la posibilidad de hacer excepciones.

Se investigan en lo que sigue más en detalle las causas por las que los participantes hacen excepciones en su modalidad habitual al recibir a sus pacientes. Se decidió agrupar las respuestas obtenidas en las categorías que a continuación se detallan:

1- Subjetividad, 2- Entorno, 3- Diagnóstico, 4- Interacción terapeuta - paciente, 5- Conocimiento mutuo, Flow / Desapego al Marco Teórico como manual, 5- Rango etario. 6- Autopercepción de la posición del terapeuta al momento de la consulta y 7- Tipo de encuadre (virtual o presencial).

Tabla 24. Causas de la excepción en la modalidad de trabajo en la admisión de pacientes

Categoría	TCC			Sistémico			Psicodinámico			Total	
	Caso	N	%	Caso	N	%	Caso	N	%	N	%
1- Apuntar/priorizar/adaptarse/someterse a la posición subjetiva del paciente	2, 10, 13, 16 y 24	5	62.50	17, 18 y 23	3	37.50	1, 4, 5 y 6	4	50.00	12	42.86
2- Evaluación de Contexto/Entorno del paciente y la consulta	10, 12 y 15	3	37.50	12, 18, 19 y 20	4	50.00	-	0	0.00	7	25.00
3- Diagnóstico	11 y 12	2	25.00	22 y 23	1	12.50	8	1	12.50	4	14.29
4- Flow /desapego al Marco teórico como manual							14			1	3.57
5- Interacción singular entre paciente y terapeuta // conocimiento mutuo	24	1	12.50	-	0	0.00	-	1	12.50	1	3.57
6- Rango etario	-	0	0.00	-	0	0.00	8	1	12.50	1	3.57
7- Autopercepción de la posición del terapeuta al momento de la consulta	9	1	12.50	-	0	0.00	-	0	0.00	1	3.57
8- Tipo de Encuadre (presencial / virtual)	-	0	0.00	-	0	0.00	7	1	12.50	1	3.57
		1			8	100.00		8	100.00	28	100.00
		2									

Fuente: elaboración propia

Se observó que las tres primeras categorías (1 - Subjetividad, Entorno, Diagnóstico) fueron las que concentraron más de un 80% (81,48) de las causas esgrimidas. Las siguientes 5 causas fueron esgrimidas sólo por un participante cada una.

También se destaca que algunos participantes dentro de las tres primeras categorías eligieron más de una causa. Dentro de los TCC, el participante 10 eligió Subjetividad y Entorno, y el participante 12 eligió Entorno y Diagnóstico. Dentro de los Sistémicos, el 18 eligió Subjetividad y Entorno, mientras que el participante 23 eligió Subjetividad y Diagnóstico. Ningún psicodinámico eligió más de una causa como excepción a la regla.

Es importante destacar finalmente, que el concepto de subjetividad no es el mismo para cada marco teórico, como era de esperar. Para la participante 17 (Sistémica) el sujeto sistémico no es el sujeto del inconsciente, es el sujeto del aprendizaje.

Eje 2: Intervenciones de los participantes sobre el material clínico

ofrecido

Los resultados aquí obtenidos son el producto de las siete preguntas formuladas a los participantes luego de facilitarles el material clínico. Ellas fueron: 1- Impresión inicial, 2- Intervenciones que harían, 3- Intervenciones específicas sobre fragmentos no lineales, 4- Efectos esperables, 5- Beneficios imaginados, 6- Metas y 7- Basamento teórico.

Las mismas se sistematizaron en cuadros, algunos de recolección de información obtenida a través de las respuestas, mientras que otros, de agrupamiento de las mismas en función de categorías y subcategorías construidas para generar datos útiles para la extracción de conclusiones. Se notará que una categoría recurrente que se utilizó para 4 de las 7 preguntas (8, 10, 11 y 12) fue la de “campo” de incidencia de la intervención. Ello es el resultado de los datos emergentes de las distintas respuestas, siendo ésta adaptada a cada pregunta en función de la especificidad que estas ofrecían. Las dimensiones de esta categoría, que no necesariamente aparecieron en todas en cada pregunta, fueron: 1- Ideico, 2- emocional, 3- conductual, 4- ideico-emocional, 5- ideico-conductual, 6- emocional-conductual, 7- ideico-emocional-conductual, 8- Alteración del ciclo del sueño y 9- académico. A partir de esta, se diseñaron distintas subcategorías específicas para cada pregunta.

Los nombres de estas dimensiones podrían haber sido otros: en lugar de ideico, podríamos haber usado pensamiento, representacional. En lugar de emocional, podríamos haber utilizado afectivo, y en lugar de conductual, comportamental. Se decidió utilizar estos términos en función de la utilización mayoritaria que se detectó en las respuestas de los participantes, aún en contra de algunas diferencias teóricas que distintos marcos tienen entre estos términos.

Debe recordarse que la investigación tiene un espíritu transteórico, y en función de ello, presenta esta limitación. Esto debe ser aclarado. También, puede

llamar la atención que dicho constructo no se utilizó en la pregunta 9, así como también, que en esta pregunta se construyeron cuatro cuadros.

El objetivo fue el de ir depurando con más detenimiento los datos hasta categorizarlos con mayor precisión. La razón de esta elección es que se trata de la pregunta más específica del objetivo general de este trabajo, y luego de caracterizar los datos adecuadamente se recurrió a una categoría mucho más específica, la cual fue tomada y adaptada del trabajo de Caparrós y Roche (2013), citado en la sección teórica de esta investigación. Se refiere al campo del sistema onírico del psiquismo, particularmente, a la propiedad de no linealidad en los elementos que componen a los contenidos de los relatos vigiles de escenas oníricas (RVEO).

Estos autores despliegan su trabajo desde una posición epistemológica específica, que es la de la complejidad, la cual, como se aclaró al principio de esta investigación, es la adoptada por el autor de esta investigación, en donde el psiquismo es considerado un sistema complejo. Con lo cual resultó muy conveniente utilizar una categoría derivada del principio de no linealidad de la epistemología de la complejidad.

Las dimensiones de esta variable son: 1- Yuxtaposición, 2- Confusión espacial, 3- Alteración del continuo temporal y 4- Alteración del continuo temporal / confusión espacial. Debe ser remarcado que estas dimensiones son una adaptación de este investigador sobre las allí presentadas, a los fines de simplificar la presentación. Al llegar a la pregunta 9, se detallan las categorías completas utilizadas por estos autores, así como la adaptación realizada por este investigador.

Se remite también para su lectura completa al apartado correspondiente de la primera parte de este trabajo. Finalmente, la pregunta 7 y la 13 se refieren a las primeras impresiones frente al material y al basamento teórico respectivamente. Para ellas, no se utilizaron estas categorías.

En el primer caso, por ser introductoria y caracterizadora del eje, y en la última por representar el cierre, en la cual se indaga nuevamente el marco teórico, como en el primer eje, pero a posteriori de ofrecer el material clínico, y en función

de las intervenciones que decidieron hacer. Así, se podrá comparar la pertenencia declarada al marco teórico versus la pertenencia a partir de la intervención.

7 - ¿Qué primera impresión / opinión te merece este material?

Aquí puede observarse que el seguimiento del protocolo diseñado no sigue tan estrictamente su estructuración en la sucesión de preguntas pre diseñadas, como en el Eje 1. Ello se debe, a que al ingresar en el análisis del material clínico, los participantes fueron realizando sus intervenciones particulares, y las preguntas siguientes debieron adaptarse a sus respuestas para recabar la información requerida.

Se construyeron dos tablas para esta respuesta; una extensa de recolección de información, a través de las respuestas de los participantes, y la segunda, destinada a transformar la información en datos agrupados. Las respuestas obtenidas de los 24 participantes para la primera tabla son 31, y pueden verse agrupadas en lo que sigue en función de los marcos teóricos de referencia. Las columnas son: 1 - Número de respuesta, 2 - Respuesta, 3 - Categoría o Constructo, 4 - Sub - Categoría o Cualidad, 5 - Sub Cualidad, y finalmente, 6, 7 y 8 corresponden a los tres marcos teóricos.

Palabras clave para la construcción de las categorías

Se listan aquí las palabras - indicadores con las cuales se dimensionaron las categorías.

1. Incomprensión: “No entiendo...”, “difícil entenderlo”. “Para nada” “no me permite”, “Muy difícil trabajar”, “casi imposible...”.

2. Limitación de la información: “Recorte”, “muy escaso”, “pequeño fragmento”, “Ninguna”, “Poca información”, “Falta información”, “Me faltan...”, “Falta contexto”, “No tengo los datos”.

3. Dudas: a -Por naturaleza u origen de la información (si era vigil u onírica): “Si no fuera un sueño”, “Pareciera”, “estuviera relatando algún sueño”, “no sabía qué tipo

de material". b- Por cantidad de soñantes: "Me acabo de enterar", "Podría ser de diferentes personas", "Me olvidé que eran la misma persona", "Parecían relatos bastante distintos".

4. Caracterización de la información: "Se puede decir", "Hay" "Se trata de", "Me dio la impresión que", "Es", "Lo que tenemos es", "Son", "Está hecho desde", "Está sufriendo", "Lo que parecería expresar".

5. Calificación: "Buen material".

Tabla 25. Primera impresión sobre el RVEO: Respuesta, Categorías, Calidad y Sub - Cualidades

N	Nro. Rta.	Respuesta	Categoría (Constructo)	Subcategoría (calidad)	Sub - Cualidad
1-PD	1	No me permite pensar en una posición global para nada,es un recorte que me permitiría a mí empezar a pensar algo, me parece muy escaso el material	Incomprensión	Por cantidad de material	
			Limitación	Por insuficiencia de material no específica	
2-TCC	2	Es un pequeño fragmento... No me permite demasiado análisis. No entiendo mucho.	Limitación	Por insuficiencia de material no específica	
			Incomprensión	Por cantidad de material	
3-PD	3	Un sueño, tres sueños en realidad (Son)	Caracterización	Por origen onírico	
4-PD	4	Un buen material que tiene distintas características, Es este un buen material que para mi gusto tiene distintas características, si te lo puedo decir en forma ordenada o desordenada,	Calificación	Por calidad de material	
5-PD	5	Me acabo de enterar que es de la misma persona, podría ser de diferentes personas	Dudas	Por Cantidad de pacientes	
6-PD	6	Ninguna, no tengo opiniones globales	Limitación	Por Marco Teórico	
7-PD	7	Hay un hilo conductor	Caracterización	Por conexión de fragmentos	
	8	Poca información ...Sería importante saber el motivo de consulta	Limitación	Por insuficiencia de material no específica	
8-PD	9	Me parece que se trata de sueños	Caracterización	Por origen onírico	
	10	Si no fuera un sueño pensaría que es una psicosis	Dudas	Por naturaleza onírica o vigil	
9-TCC	11	Me dio la impresión de estar leyendo 3 sueños	Caracterización	Por origen onírico	

10-TCC	12	A mí me faltan datos	Limitación	Por insuficiencia de material no específica	
11-TCC	13	Me resultó difícil entenderlo	Incomprensión	Por dificultad del material	
	14	Me da la impresión de que es una persona con problemas interpersonales	Caracterización	Por dificultades interpersonales	N/E
12-SIS	15	Hay un patrón comunicacional que no está funcionando a nivel familiar	Caracterización	Por dificultades interpersonales	Familiares
13-TCC	16	Me olvidé que eran la misma persona, me parecían relatos bastante distintos	Dudas	Por Cantidad de pacientes	
14-PD	17	... Lo que tenemos es que esto termina con una especie de crisis de angustia. Y de una desregulación emocional. Si, algo impulsivo	Caracterización	Por dificultades afectivas del paciente	
15-TCC	18	Me falta contexto	Limitación	Por insuficiencia de contexto	
	19	Estoy en duda sí es un relato de sucesos que pasaron o con algún sueño, alguna fantasía que haya presentado el paciente	Dudas	Por naturaleza onírica o vigil	
16-TCC	20	siento que me falta mucho contexto para poder dar una opinión	Limitación	por insuficiencia de contexto	
	21	Pareciera, algunas me impresionan, como si estuviera relatando algún sueño, por ejemplo	Dudas	Por naturaleza onírica o vigil	
17-SIS	22	No tengo los datos que yo necesitaría	Limitación	Por insuficiencia de material no específica	
	23	Creo que está hecho desde otro modelo	Caracterización	Por Marco Teórico	
18-SIS	24	casi imposible trabajar, como si fuera muy difícil trabajar en un fragmento si yo no tengo todo el contexto que lo clasifica o lo califica	Limitación	Por insuficiencia de contexto	
19-SIS	25	La persona que está sufriendo en la actualidad	Caracterización	Por dificultades afectivas del paciente	
20-SIS	26	Lo primero que me generó confusión	Incomprensión	Por dificultad del material	
	27	no sabía qué tipo de material sería este	Dudas	Naturaleza del material	
21-SIS	28	falta de contexto en el relato	Limitación	Por insuficiencia de contexto	
22-SIS	29	... preguntándose todo el tiempo si alguien lo vio, si alguien presencié (los 3) lo que parecería expresar es un contexto de invalidación (1ero) --- una situación traumática (es, 2do) ... situación traumática, muy fuerte de procesar y demás (es, 3ro)	Caracterización	Por contexto de invalidación traumática	
23-SIS	30	Son 3.Viñetas.con diferentes contenidos y algunos con cuestiones emocionales	Caracterización	Por dificultades afectivas del paciente	
24-TCC	31	La primera impresión que me da es que es una persona que necesita mucho contar lo que le pasa.	Caracterización	Por necesidad de catarsis	

Fuente: elaboración propia

Las categorías construidas a partir de las respuestas de los participantes como primera impresión frente al material ofrecido fueron agrupadas entonces en una segunda tabla, en cinco grupos: 1. Incomprensión, 2. Limitación, 3. Dudas, 4. Caracterización y 5. Calificación. Estas categorías a su vez agrupan 16 subcategorías o cualidades, divididas en 17 sub-cualidades, tal como se observa en la Tabla recién mostrada. Se simplificaron los datos, ya sin las respuestas específicas, solamente con las categorías, subcategorías o cualidades y sub-cualidades obtenidas para cada marco teórico y en su totalidad. Se distribuyeron las categorías en orden ascendente, ocupando el primer lugar la reacción de incomprensión, y al final, la de calificación, El criterio ascendente se basó en la comprensión del material y la posibilidad futura de operar sobre él.

Tabla 26. Primera impresión sobre el RVEO agrupadas por categoría, cualidad, sub cualidad y marco teórico

Primeras impresiones frente a la información					Terapia Cognitivo-Conductual		Sistémicos		Psicodinámicos		Totales			%	
Nro. Cat.	Categoría	Nro. Cu	Cualidades	Sub-cualidades	Casos	N	Casos	N	Casos	N	N (S-cu)	N (Cu)	N (Ca)		
1	Incomprensión	1	Por cantidad de material	-	2	1	-	0	1	1	-	2	4	11.43	
			Por dificultad del material		11	1	20	1	0	0	-	2			
2	Limitación	2	Insuficiencia N/E	-	2 y 10	2	17, 18 y 21	3	1 y 7	2	-	7	12	34.29	
			3	Insuficiencia de Contexto	-	15 y 16	2	18 y 21	2	-	0	-			4
				4	Insuficiencia por Marco Teórico	-	-	0	-	0	6	1			-
3	Dudas	5	Naturaleza Vigil u onírica del material	-	15 y 16	2	-	0	8	1	-	3	6	17.14	
			6	cantidad de pacientes	-	13	1	-	0	5	1	-			2
				7	Naturaleza del material	-	20	1	-	0	-	0			-
4	Caracterización	8	Por origen onírico	-	9	1	-	0	3 y 8	2	-	3	12	34.29	
			9	Por conexión de fragmentos	-	-	0	-	0	7	1	-			1
				11	Por dificultades interpersonales	N/E	11	1	-	0	-	0			1
			12		Por dificultades afectivas	-	-	0	12	1	-	0			1
				13	Por Marco Teórico	-	-	0	17	1	-	0			-
			14		Por contexto de invalidación traumática	-	-	0	22	1	-	0			-
				15	Por necesidad de catarsis	-	24	1	-	0	-	0			-

5	Calificación	16	Por calidad de material	-	-	0	-	0	4	1	-	1	1	2.86
						13		11		11		35	35	100.00

Fuente: elaboración propia.

Como datos más duros, se puede observar en esta tabla simplificada respecto a la anterior que la mayoría de las respuestas obtenidas tendieron a caracterizar el material (12), es decir, a individualizar y localizar elementos sobre los que pudieran trabajar, sumando una participante más que calificó el material (Bueno). Tanto de los psicodinámicos como de los sistémicos se obtuvieron 5 respuestas caracterizantes del material, y de los TCC, 3. Aparecieron en segundo lugar las respuestas sobre lo limitado del material (10), y en tercer lugar, dudas sobre su naturaleza.

Tres digresiones surgen de esta clasificación al profundizar un poco el análisis de los datos. La primera es sobre el agrupamiento de relatos de naturaleza vigil u onírica.

Las dudas que plantearon algunos participantes sobre si los relatos eran **fantasiosos** o producto de una **psicosis**, como respondieron 4 participantes, no fueron distinguidos entre sí. Sólo interesa oponerlos aquí a los **relatos oníricos** agrupados como de **naturaleza vigil**. La segunda es la utilización de la palabra “**contexto**”, utilizada por cinco participantes. Fue utilizada por 2 participantes TCC (15 y 16) y 3 sistémicos (18, 21 y 22). En los cuatro primeros fue utilizado como déficit del material para analizar los contenidos, razón por la cual lo incluimos en la categoría limitación, mientras que el último lo utilizó como elemento para la caracterización del material (“contexto de invalidación”).

La tercera corresponde a una calificación de material hecha por la participante 7 (“súper interesante”) y por la 4 (“es un material muy rico “). Esto no cuenta como primera impresión, ya que lo formularon después de trabajar el material.

Se observa, para concluir, profundizar una distancia entre la teoría, o el marco teórico de pertenencia, y la práctica en los marcos teóricos TCC y sistémicos, ya que explícitamente se declara “mi marco teórico no trabaja con sueños”, pero luego de revisar el material, comienzan las excepciones, que por su número, se

hacen más sistemáticas: afectación ideica o emocional, expresión de cuadros, como el estrés postraumático, pensamientos automáticos, rumiaciones, fantasías recurrentes. Como concurrencia con estos hallazgos, se presentan las respuestas obtenidas en el eje 1. En la pregunta 3, el 75% de los participantes declararon alta pertenencia a sus marcos teóricos. Este análisis puede verse ampliado en la siguiente pregunta.

8 - ¿Se te ocurre que se puede hacer alguna intervención a partir de este material? ¿Cuál / cuáles? ¿Por qué?

En esta pregunta, se consignaron las intervenciones que realizarían los participantes, específicamente sobre relatos vigiles de contenidos oníricos (RVEO). Se obtuvieron 72 respuestas de los 24 participantes. Las mismas fueron clasificadas en 17 subcategorías (tipo) y 8 categorías (campo). Siguiendo la metodología utilizada anteriormente, se construyeron tres cuadros para organizarlas. El primero, para recabar la información a través de las respuestas de los participantes, y los dos siguientes, para analizarlas en función de categoría y subcategoría- El primero incluyó las 86 respuestas presentando agrupadas por tipo (la subcategoría) y campo (la categoría). Como se consignó, la categoría campo, con sus siete dimensiones, será utilizada a lo largo de todo el eje, excepto en las preguntas 7, 9 y 13. En la primera y en la última, por no ser necesario. Pero en el caso de la 9, se debe a que se utilizarán categorías más específicas, debido a su relevancia diferencial para el objetivo de la investigación. En las preguntas 8, 10, 11 y 12 será utilizada casi con el mismo formato, adaptándola a las necesidades específicas de la pregunta.

Tabla 27. Tipo de intervención sobre RVEO: respuestas, tipo y campo

N	Respuesta	Tipo	Campo
1-PD	La intervención sería, como en todo caso, preguntarle qué le pasa a él con lo que sueña. O con lo que relata	Profundizar	ideico - emocional
	Me convoca en relación a la escucha	Escuchar	
	No interpretaría.	No interpretar (abstinencia)	-
2-TCC	uno interrumpe tal vez el relato y repreguntas	Repreguntar	ideico
	te acabo de escuchar y dijiste cosas que son muy contradictorias	Marcar contradicción	
	más preguntar sobre sobre esto que soñó	Profundizar	
3-PD	trataría de relacionarlo en cómo se ha sentido en su vida con su familia	Vincular	emocional
	preguntaría acerca de la dinámica con el resto de la familia y con el padre. en particular.	Profundizar	ideico - emocional - conductual
4-PD	le pediría que asociara que se le ocurre porque esto qué o, qué sensación acompañó. ¿Esto que dice me muestra su Concha, que sensación acompañó o qué lo asocia?	Proponer Asociación Libre	ideico - emocional
5-PD	Preguntás, le digo a la persona que relata el sueño qué se le ocurre con el sueño, no lo interpreto, sino que con la interpretación del Soñante, a través de las ocurrencias y asociaciones que tiene sobre el sueño hasta donde llegue.	Proponer Asociación Libre	ideico
	Iría a los puntos que me parecen más significativos del sueño, los puntos disruptivos	No interpretar (abstinencia)	
6-PD	¿Qué quiere decir una nueva forma o una forma nueva que Google podría usar?	Profundizar	ideico
	Yo - viendo qué, eso pregunto yo.		
	¿Qué quiere decir Concha?		
7-PD	Hay que tomar parte a parte pedacito por pedacito como la monografía botánica, digamos, y cada pedacito ver para dónde nos conduce pedir a sus asociaciones.	Proponer Asociación Libre	ideico
8-PD	interrogaría sobre ellos que son... Cuestiones que ocurren debajo de la mesa. Bien. Sí.¿Eh, digo, hay algo ahí ocurriendo?	Profundizar	ideico
9-TCC	en mi estilo de trabajo, yo no analizo sueños y así si querés, jugamos	Proponer acción lúdica	-
	los voy a escuchar y obviamente que de eso probablemente pare el oído o encienda las antenas cuando algo de lo que pasa me resuena a mí en relación al caso	Escuchar	ideico
	lo que hago es intentar como bueno les pateo un poco la pelota por decir de alguna manera para que ellos me digan qué les quedó resonando de eso	Profundizar	
cosas que aparecen y desaparecen. A mí me cuesta pensarlas como asociarlas con algo de alguna forma. No sé cómo las trabajaría, la verdad. Creo que le preguntaría directamente, cómo? No sé qué cosas aparecen y desaparecen en tu vida, quizás.			
	si fueran sueños probablemente las integraría a la sesión	Integrar a sesiones	ideico - emocional - conductual
10-TCC	Empiezan a aparecer estas ideas obsesivas, estos restos diurnos y vamos a usar una palabra freudiana, que después empiezan a aparecer en forma de sueño, preocupaciones como algo, quizás postraumático. O como algo que lo viene preocupando en la vida diaria. Y en los sueños se empiezan a aparecer y quizás es algo con lo que se pueda trabajar como en un pensamiento rumiante del paciente, alguna idea intrusiva, entonces sí, yo lo tengo presente.	Profundizar	ideico
	Empiezo a preguntar, bueno, ¿y vos cómo respondiste a esto?¿Qué te pasó? Emociones que aparecieron al momento. Y tuvo una emoción y respondió directamente hacia una conducta, si pudo pensar qué hacer. ¿el día de hoy lo afecta o fue algo que 1, comenta al pasar o quedó afectado desde ese momento		ideico - emocional
11-TCC	Lo escucharía, preguntaría, bueno, qué le generó. Si funciona como disparador para algo.	Escuchar	ideico - emocional
		Profundizar	emocional
	trataría de reducir un poco la culpa, de la universalidad de estas fantasías, colocar un poco en ese sentido y no darle demasiada vuelta al asunto y reorientar a objetivos más concretos.	Reducir la culpa	
		Construir un foco	ideico
12-SIS	ahondaría un poco más en el rol, no con su hermana en el rol que ejerce en su familia,, hablaría más en el rol del padre. También digo no, porque, también. Igual sí, en la infancia con mi hermana... hermano y hermana,	Profundizar	ideico - emocional - conductual
	¿Qué pasa con el padre? ¿Igualmente, también digo, qué figura paterna ejercieron?		

	voy como más por este lado de ahondar en los roles.		
13-PD	Que me cuente un poco más de detalle, es capaz que le genera también si es que es una escena onírica., qué emociones o que piensa sobre eso, incluso qué más allá del relato en sí mismo, o sea, qué impacto tiene eso para él en su vida	Profundizar	ideico - emocional - conductual
	Interrogo como más desde la ingenuidad,	Preguntar	ideico
	cómo voy más desde la pregunta de mira esto que me dijiste no me quedó tan claro, Eh? Me podrías explicar un poco más cómo fue o, entendí tal cosa, es correcto lo que estoy entendiendo?	Repreguntar	
14-PD	¿y además este sueño cómo te fue en la semana? (...) trataría de salir de los sueños	Reorientar contenidos vigiles	-
	Excepto que sea un que tengas sueños que lo están complicando mucho. ¿Es tan complicado dormir?	Profundizar	Alteración del ciclo del sueño
15-TCC	(una hipótesis, pero como estrés postraumático) indagaría, con cuánta frecuencia. Si se trata de un sueño, ¿suele tener sueños o si tiene contenidos que aunque no se repitan, sean parecidos en términos de lo angustiante que puede ser para ese paciente, si se despierta angustiado, o sea, cómo se siente después de que se despierta de este sueño, cómo se despierta, si altera el mantenimiento del sueño, si le genera insomnio, si se le interrumpe el sueño, bueno, todo eso.	Profundizar No interpretar (abstinencia=	emocional Alteración del ciclo del sueño
	si fuera un sueño así como no sé, excepcional que cuenta en una sesión y no tiene, no evalúo que tenga como que ver con lo que estamos trabajando, con lo que yo evalúo conceptualice del paciente, cómo está interpretando ese sueño en el sentido de decir si le genera malestar pensar que porque soñó por ejemplo, estás en la situación relato 3 con su hermana, ¿Eh? Si le hizo pensar que entonces él... Nada, está enamorado de la hermana y demás, como si les genera estos pensamientos intrusivos, ahí trabajaría en diferenciar sueño de realidad en términos objetivos		ideico - emocional
	Evaluaría qué efectos le produjo al paciente ese sueño, pero no me aventuraría a evaluar, o sea, a interpretar el sueño, o sea, simplemente como un evento mental y ver bueno qué efectos, cómo interpretó, cómo percibió, como si qué le significa al paciente ese sueño,		ideico
	se podría intervenir transmitiendo, psicoeducando que es un evento mental, que el sueño es un evento mental, que no tenemos control sobre los sueños y que eso no necesariamente habla de algo que tiene que ver con su ser, no con su sí mismo	Psicoeducar	
16-TCC	lo que le preguntaría es si le trajo malestar, qué significado le dio, si hay algo de esto que lo perturba en general.	Profundizar	emocional
	cómo le hubiese gustado reaccionar, si es que en el sueño reacciona de una forma que no le gustó, y buscar como ese tipo de emociones.....		
	le preguntaría por qué cree que se siente ignorado.		ideico
	de qué forma él comprueba esto que está siendo ignorado para ver qué es lo que él está pensando		
	a qué cosa está prestando atención en ese momento		
17-SIS	Nosotros lo que tratamos de hacer es organizar ese material. ¿Por supuesto, es una organización que siempre está bajo algún modelo, no?	Organizar el material	ideico
	pero la pregunta que sería para tratar de hacer un foco es bueno, OK, ¿cómo te puedo ayudar en esto?	Construir un foco	
	¿Hay algo que de esto te preocupa?	Profundizar	emocional
	Me quedé muy angustiado por mi sueño, perfecto.¿Pero qué te angustia en el aquí y ahora?		ideico - emocional
	Siempre la pregunta es en el aquí y ahora en qué lo podemos ayudar en este momento para hacer alguna modificación vinculada a eso que le genera un malestar transformarlo en conducta, no sé, alguien te dice, estoy angustiado, OK, qué significa estar angustiado?... todo el tiempo. ¿Qué es todo el tiempo?		ideico - emocional - conductual
18-SIS	Podemos integrar esto por ahí como narrativa, pero siempre en el contexto de algo que tenga que ver con lo con lo que nosotros conocemos del paciente	Integrar a sesiones	ideico
	Cuando vos decís que había un escritorio bajo la lluvia. ¿Eh, cómo es eso? ¿Qué es? ¿Lo puso allí?	Profundizar	
19-SIS	yo suelo aclararle a las personas que no trabajo con sueños. Pero si tienen la inquietud, de contarme un sueño se los permito.	Escuchar	ideico
	trato de ver si hay alguna presencia de alguna organización de ese comportamiento en la vida cotidiana que pueda promover su desarrollo personal en el cambio terapéutico, obstaculizando y generando dificultad para el desarrollo personal.	Profundizar	ideico - conductual
	trato de que la persona pueda llenar los espacios intermedios, es decir, ver si entendí bien una maniobra que... a ver si yo entendí bien. Repito lo que venía contando la persona,		ideico
	si estuviéramos viendo una... si yo estuviera viendo una serie de Netflix y pongo play en el capítulo de lo que me estás describiendo. Me lo describiría con un lujo de detalle, como si fuera una película, que es lo que está pasando. ¿Y qué pasa en el medio?		
	Luego a propósito, porque desde el marco teórico en el cual trabajo, trato de identificar qué tipo de comportamientos son sostenedores de un problema o qué tipo de comportamiento puede ser la excepción que pueda promover la resolución de ese problema. Es importante rastrear esa descripción.	Identificar comportamientos problemáticos	ideico - conductual
20-SIS	buscaría construir con esta persona objetivos que sean realizables.	Construir un foco	ideico
	sí sueñan, sí, pregunta, y de qué se trató?	Profundizar	

	<p>Sí lo que le interesa es aprender a manejar o cambiar, cambiar algo de su vida cotidiana en tanto a su capacidad, de manejo de auto, de una fobia, o que si una persona tiene, no sé, fantasías en tanto a su hermana y esto le preocupa, bueno, podemos conversar en tanto estas cuestiones y ver.</p> <p>Qué fomenta determinado tipo de actitudes o de situaciones o conductas, podemos tratar de ver qué es lo que hace la persona cuando aparecen determinadas ideas o sensaciones....</p>		ideico - emocional
21-SIS	<p>Y le preguntaré a la persona lloraste ruidosamente, pero nadie escuchó, entendí bien? O entendí mal, que la persona me confirme</p> <p>lo mismo haría con los otros relatos. Mira lo que me dijo tratando de utilizar las mismas palabras que usó tratando tal cual y le preguntaría si entendí bien lo que me dijo para acudir a abrir a que la persona se afirme ese relato sea así mientras está diciendo así o ver si yo entendí mal o la persona me lo expresó de una manera que no se comprendieron, o sea, no daría por sentado que no tiene sentido, sino que trataría de darle entidad. .</p> <p>en qué te basas vos para... (...)</p> <p>Y cuando yo le pida que me lo aclare mejor o me lo explica mejor. Y aparte demuestro interés sobre lo que está diciendo. Y me lo explique, quizás de otra manera que yo pueda comprender mejor.</p> <p>le preguntaría. ¿Qué es lo que hagamos? ¿Qué te llamó la atención de ese sueño? ¿Qué es lo que le gustaría trabajar de ese sueño?, en base a que le repetiría los objetivos del tratamiento.</p>	<p>Preguntar</p> <p>Repreguntar</p> <p>Profundizar</p> <p>Construir un foco</p>	<p>emocional</p> <p>ideico</p> <p>ideico - emocional</p>
22-SIS	<p>le preguntaría cuánto siente que eso que está pensando está impactando en su presente . Vinculado al problema por el que está consultando</p> <p>nos focalizamos por lo menos en mi caso, en cuanto considera que eso que está comentando le está trayendo problemas actualmente, y cómo impacta eso en su en su calidad de vida.</p> <p>el eje central sería cuán significante resulta eso en su vida actual, en su vida cotidiana, en su vida de vigilia, que diga si es que pasa de ese límite de anecdótico o chiste o comentario.</p>	<p>Profundizar</p> <p>Construir un foco</p> <p>Identificar Contenidos Significativos</p>	<p>emocional</p> <p>ideico - emocional - conductual</p>
23-SIS	<p>Si es onírico y para el paciente representa un tipo de malestar, en principio digo, la pregunta sería, cuál es el motivo que lo trae al espacio terapéutico?</p> <p>salvo que ese sueño genera un malestar significativo y bueno y empezar a trabajar y charlar porque generan en el presente ese malestar significativo. Digo con qué conectó y demás.</p>	<p>Profundizar</p>	<p>emocional</p>
24-TCC	<p>lo primero que haría es una intervención de escucha.</p> <p>En el sueño indagaría un poco qué información me da esto que me está contando</p> <p>Igual también digo, me parece que si fuese un sueño, también le podríamos preguntar. ¿Porque cree que sueña esto o aquello lleva este sueño?... sí, indagaría, intervendría indagando en primer lugar.</p> <p>Y otra intervención que agregaría es en esto de la organización, que noto ayudarlo a organizar un poco su relato.</p>	<p>Escuchar</p> <p>Profundizar</p> <p>Organizar el material</p>	<p>ideico</p>

Fuente: elaboración propia

La cantidad de intervenciones recogidas fue importante (86), y puede observarse que no se agruparon por categorías que correspondiera a un marco teórico en particular. En el segundo cuadro construido, ya eliminadas las respuestas específicas puede observarse un criterio de agrupamiento por tipo (17) que comienza desde la “No intervención” (1), hasta la intervención más estructurada, la “Psicoeducación”(17).

Tabla 28. Tipo de intervención sobre RVEO agrupada por tipo y marco teórico

Criterio de agrupación	Tipo	Terapia Cognitivo-Conductual		Sistémicos		Psicodinámicos		Totales		%	
		Casos	n	Casos	n	Casos	n	n	Total		
Menos intervencionista: Puntualizar contenidos	No interpretar (abstinencia)	-	0	15	1	1	1	2	30	4.17	62.50
	Reorientar a contenidos vigiles	-	0	-	0	14	1	1		2.08	
	Escuchar	9, 11 y 24	3	19	1	1	1	5		10.42	
	Preguntar	13	1	19	1	-	0	2		4.17	
	Repreguntar	2 y 13	2	19 y 21	2	-	0	4		8.33	
	Profundizar	2, 9, 10, 15 y 24	5	18, 19, 21 y 22	4	1, 6 y 8	3	12		25.00	
	Identificar Contenidos Significativos	-	0	22	1	5	1	2		4.17	
	Identificar comportamientos problemáticos	-	0	19	1	-	0	1		2.08	
Marcar contradicción	2	1	-	0	-	0	1		2.08		
Más Intervencionista: Relacionar contenidos	Proponer Asociación Libre	-	0	-	0	4, 5 y 7	3	3	18	6.25	37.50
	Vincular	-	0	-	0	3	1	1		2.08	
	Integrar a sesiones	9	1	18	1	-	0	2		4.17	
	Proponer Asociación Libre	-	0	-	0	4, 5 y 7	3	3		6.25	
	Reducir la culpa	11	1	-	0	-	0	1		2.08	
	Organizar el material	24	1	17	1	-	0	2		4.17	
	Construir un foco	11	1	17, 20, 21 y 22	4	-	0	5		10.42	
Psicoeducar	15	1	-	0	-	0	1		2.08		
			17		17		14	48	48	100.00	100.00

Fuente: elaboración propia

En cuanto a las conclusiones más duras, nótese que el 25% de las intervenciones pertenecieron a la dimensión “Profundizar” (12), 5 de ellos TCC, 4 sistémicos y 3 psicodinámicos. Poco más del 10% (10,42%) “Escuchar” (5, tres TCC, 1 sistémico y un psicodinámico.) y “Construir un foco”, con 5, de los cuales 4 son sistémicos y uno TCC. Sigue “Repreguntar”, con 8,33%, 4 participantes, dos TCC y dos sistémicos. “Proponer Asociación libre” (3, 6.25%), como era de esperar, sólo psicoanalistas. “No interpretar / Abstinencia”, “Organizar el material, “Identificar contenidos significativos” Preguntar " e “Integrar a sesiones” con 2 respuestas (4,17%), mientras que el resto de las categorías obtuvieron una respuesta (2,08%).

Desde un enfoque más blando, y para concluir esta pregunta, debe señalarse nuevamente la cantidad de intervenciones que diseñan los terapeutas, a sabiendas de estar frente a un material onírico. Inclusive, cuando al comenzar sus respuestas declaran no utilizar el material de este tipo, y al finalizar la misma respuesta, sostienen la entidad de sus intervenciones.

En algunos casos, declarando intervenir distinto en RVEV y RVEO, pero al momento de la impresión e intervención frente al material, realizando las mismas preguntas. Los psicodinámicos psicoanalistas se repartieron entre los que trabajan distinto cada tipo de material, reservando la asociación libre sólo para los sueños, y los que intervienen de la misma forma en ambos.

Finalmente, el tercer cuadro agrupó las intervenciones por campo.

Tabla 29. Tipo de Intervención sobre RVEO agrupada por campo y Marco

Teórico

Nro.	Campo	Terapia Cognitivo-Conductual		Sistémicos		Psicodinámicos		Totales	
		Casos	n	Casos	n	Casos	n	n	%
-	-	9	1	-	0	1 y 14	2	3	7.32
1	ideico	2, 9, 10, 11, 13, 15, 16 y 24	8	17, 18, 19 y 20	4	5, 6, y 7	3	15	36.59
2	emocional	11,15, y 16	3	17,21 y 22	3	3	1	7	17.07
3	conductual	-	0	-	0	-	0	0	0.00
4	ideico - emocional	10 y 11	2	-	0	1 y 4	2	4	9.76
5	emocional - conductual		0	-	0	-	0	0	0.00
6	ideico - conductual	-	0	19	1	-	0	1	2.44
7	ideico - emocional - conductual	5, 9 y 13	3	12, 17, 20 y 22	4	3 y 8	2	9	21.95
8	Alteración del ciclo del sueño	15	1	-	0	14	1	2	4.88
								41	100.00

Fuente: elaboración propia

9 - ¿Qué opinión tenés sobre los aspectos más desorganizados de este relato, intervendrías de alguna forma? ¿Cuál? (Intervenciones específicas sobre los fragmentos no lineales en los contenidos del relato onírico)

Se investigaron aquí las intervenciones que hicieron los participantes sobre el material ofrecido, pero específicamente sobre los fragmentos no lineales de estos relatos. Únicamente se tomaron en cuenta las intervenciones realizadas sobre el material al enterarse de su origen onírico. En los casos en los que no se realizaron intervenciones, se consignó “No intervendría”.

Para ello se construyeron cuatro cuadros, en los cuales figuran: 1- intervenciones, 2- tipo, 3- Objetivo y 4- categoría específica construida que las agrupa.

Se localizaron palabras específicas utilizadas por los participantes para detectar organizaciones no lineales de los contenidos de los relatos. Ellas fueron: confuso, impreciso, extraño, desorganizado, desconcertante, caótico, raro, extraño, inconsistente, incoherente, sin sentido, mezclado, con saltos, borroso, incierto, disruptivo, inesperado, deformado, desintegrado desfigurado, discontinuo, exagerado (no proporcional), fallado discursivamente, con puntos de fuga del sentido, con ribete y locura, lacunar; de aparición espontánea, de la nada, de repente, inesperado (autoengendrado, emergente), no lineal (causalidad no lineal), hay / no hay, mezclando pasado / presente, misma / otra cara, está / no está, (simultaneidad espacial y temporal), tormenta mental, paradójal, surrealista.

Agrupadas por participante:

- “nunca tuvo balcón (y al mismo tiempo) / soñaste con balcón”(1);
- “contradicción”, “hay (y al mismo tiempo) / no hay” (2);
- “confuso”, “organización caótica” (4);
- “no es coherente”, “imprecisión”, “desconcierto” (5);
- “donde el discurso falla”, “se pierde el sentido”, “puntos de fuga”, “forma rara”, rarezas”, “modo extraño” (6);
- “laguna”, “sabía / no sabía”, “momentos de sutileza” (7);
- “desorientación”, “discontinuidad”, “tópico del sinsentido”, “ribete y locura”, “rareza”, “extraño”, (8);”
- “aparecen / desaparecen”, “mínimo raro” “está (y al mismo tiempo) / no está” (9),
- “ aparece espontáneo”, “de la nada están ahí”, “disrupciones”, “inesperado”, “ identificar una distorsión cognitiva.”, “tormenta mental”, “reacción paradójal.”, (10);
- “rara “, “relato surrealista”, “raro”, “ aparece (y al mismo tiempo) / desaparece” (11);
- “raro”, “deformado de la realidad “ (12);
- “estaba mi hermano(y al mismo tiempo) , en realidad no era mi hermano, era no sé la cara de tal otra persona”, “venía diciendo algo respecto de eso y después dice, no”, “de repente no estaba más el auto” (13);

- “incoherencia” “desfiguración” (14)
- “mezcladas, de pasado (y al mismo tiempo), presente”, “inconsistencia en el discurso”, “no le encuentro mucha continuidad”, “exageración”, “lo incestuoso”, “había una ventana, un balcón, pero en realidad era distinto”, “el choque de la madre siento que salta a otro tema que no tiene mucho que ver” (15)
- “la habitación nunca tuvo balcón, sino un ventanal y además está en planta baja”, “mezcladas”, “salgo corriendo hacia el auto, pero un compañero de grupo en pregunta por ítem del TP”, “rara”, “no cierra”, “muy extraño” (16)
- “Desorganizado” (17)
- “desorganizado en términos racionales”, “narrativa desorganizada”, “imágenes un poco extrañas” (18)
- “saltos “ (19)
- “la cuestión del choque y la del escritorio”, “de seguros bajo la lluvia, extrañas en la redacción, tienen determinada forma en el relato, pero se aclara que en realidad no tienen esa forma”, (20)
- “Lloro ruidosamente, pero nadie me escucha”, “la compañía de seguros había montado un escritorio bajo la lluvia donde estaba sentado un sobreviviente que discutía con el representante de la aseguradora sobre los detalles de lo que cubriría el seguro”, “Había bastante luz en la pieza, también pensé por qué alguien aclararía”, “no tiene coherencia”, “estas prosas, están en una escena, después está en otra” (21)
- “borrosidad”, “mucha incertidumbre”, “borroso”, “enmarañado”, “enredado” (22)
- “ mucha desorganización”, “no suena coherente”, “no integrado a la realidad”, “falte algún detalle” (23)
- “desorganizado”, “esto que dice como la habitación nunca tuvo un balcón sino un ventanal, está yendo a hacer un asado”, “va saltando”, “un poco la desorganización” (24).

El siguiente cuadro, el primero de los mencionados, presenta las intervenciones que declararon que harían (o no) sobre los pasajes no lineales en

relatos vigiles (o verbales) de escenas oníricas (RVEO), listadas por tipo, objetivo y categoría.

Tabla 30. Intervención sobre fragmentos no-lineales en RVEO: Respuestas, tipo, objetivo y categoría

Participante	Respuesta	Tipo	Objetivo	Categoría
1-PD	le preguntaría, y cómo es que algo que nunca tuvo balcón? ¿Qué se te ocurre?	Detectar inconsistencias	Generar contenidos	Yuxtaposición
			Generar contenidos	Yuxtaposición
		Solicitar asociaciones	Generar contenidos	Yuxtaposición
2-TCC	pedir a la persona que por ahí me vuelva a explicar lo que acaba de decir o alguna pregunta que sea un poco aclaratoria para tratar de entender bien qué es lo que quiso decir	Repreguntar	Solicitar clarificación	Yuxtaposición
	frenarlo y repreguntar	Detener	Generar autopercepción de lo no lineal	Yuxtaposición
		Repreguntar	Generar autopercepción de lo no lineal	Yuxtaposición
	si interpreto que esa contradicción viene asociada justamente a lo que la persona me está contando como parte de su problemática, la remarco	Remarcar	Vincular al trabajo de sesiones	Yuxtaposición
	repito las palabras que la persona dijo para que se escuche y vea la contradicción	Parafrasear	Generar autopercepción de lo no lineal	Yuxtaposición
	se lo retransmito de una forma exagerada para que lo puedas escuchar	Exacerbar la narración	Generar autopercepción de lo no lineal	Yuxtaposición
	una vez establecida la contradicción busco con la persona encontrar el por qué de esa contradicción	Detectar inconsistencias	Buscar causalidad	Yuxtaposición
	¿Hay o no hay personas que te presten atención?	Detectar inconsistencias Interrogar	Solicitar clarificación	Yuxtaposición
	Tal vez yo esté sintiendo como que no hay personas que presten atención a lo que vos decís, pero sí las hay. Entonces repensemos las situaciones y pensemos quiénes sí te pueden prestar atención en vez de tratar de cambiar la forma de ver la situación en el sentido de una perspectiva un poco negativa con la que viene la persona a tratar de transformarla en la perspectiva un poco más positiva.	Proponer reinterpretación conjunta	Generar contenidos	Yuxtaposición
	hacerle ver que hay una contradicción y que esa contradicción debe significar algo.	Detectar inconsistencias	Buscar causalidad	Yuxtaposición
3-PD	No interviene específicamente	No intervendría	-	Yuxtaposición
4-PD	le diría volvéme a contar porque como está confuso algunas partes, la madre chocó volvelo a contar, trataría de ver qué cambió y qué se mantuvo	Repreguntar	Solicitar clarificación	Confusión espacial

	ayudarlos a que esa organización caótica lo haga vivir un poco mejor, menos caóticamente mejor y si no dentro de todo, ayudarlos. que vivan con menos angustia ese caos...	Acompañar	Reducir niveles de angustia	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
5-PD	en particular, con esta frase que vos dijiste que la compañía de seguros había montado un escritorio bajo la lluvia, que no es coherente, viene la policía y las ambulancias.... Y. Sobre eso, pedís particularmente asociaciones	Detectar inconsistencias	Generar contenidos	Yuxtaposición
		Solicitar asociaciones	Generar contenidos	Yuxtaposición
6-PD	se puede leer una y otra para detectar el punto donde el discurso falla, que son los puntos donde eso me interesa a mí, no donde no hace sentido, sino donde el sentido se pierde. Los puntos de fuga digamos entonces, se podría si uno estuviese haciendo una lectura clínica de material.	Detectar inconsistencias	Apuntalar lo no lineal	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
	Pero si encuentro allí una frase que está construida de un modo extraño. Y me interesa lo extraño, no me interesa lo común, lo que entiendo, sino que me interesa interrogarlo, punto, donde el discurso trastabilla y hay un punto donde eso trastabilla.	Detectar inconsistencias Interrogar	Apuntalar lo no lineal	Alteración del continuo temporal
	En el segundo caso es una intervención distinta sobre el texto porque yo introduzco un equívoco que no está en el texto mismo. Estaba lloviendo. ¿yo-viendo, qué, pregunto yo?	Interrogar	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal
7-PD	¿Y qué pensó cuando salió corriendo? Tratar de ir promoviendo esa, ahí vería como una laguna, ponele o al menos algo no?	Interrogar	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal
	me quedaría ahí ampliando, proponiendo asociaciones, esta trata de proponiendo el trabajo, yo proponiéndoselo, proponiendo que asocie el trabajo asociativo, alojando, de una manera muy respetuosa y sutil, te diría que esos son los momentos de sutileza	Solicitar asociaciones	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal
8-PD	en términos topológicos tiene una orientación y de pronto surge algo. A veces. Por un lapsus, a veces por la intervención del analista que da lugar a digamos, a esta desorientación. Sí, ya que el paciente entiende que va para cierto lugar, se dirige con sus palabras hacia cierto lugar. Y de pronto esto digamos no habla de esta discontinuidad, sí, y esta discontinuidad hace caer en el tópico del sinsentido	Detectar inconsistencias	Apuntalar lo no lineal	Alteración del continuo temporal
	intervenir preguntando por esa mesa precisamente. Cuando aparece como algo ilógico dado parte del relato, te estoy contando si tiene un cierto ribete de locura. Pero no son de las discontinuidades del relato, sino aquello que aparece como discontinuo, porque lo desorienta. Lo desorienta en su intención de decir.	Interrogar Detectar inconsistencias	Apuntalar lo no lineal	Alteración del continuo temporal
	¿Qué hace ese balcón donde no hay posibilidad para él? Por ejemplo, entiendo, sí, también está en el mismo relato, está que va a buscar la caña. El padre le pide y desaparece, el cierra la puerta de un auto que no estaba. Eso lo ubica como esto extraño que dice Freud y sobre lo cual hay que prestar atención	Detectar inconsistencias	Apuntalar lo no lineal	Alteración del continuo temporal
9-TCC	Creo que le preguntaría directamente, cómo? No sé qué cosas aparecen y desaparecen en tu vida.	Interrogar	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal
		Detectar inconsistencias	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal
	indagar ahí un poco qué pasa con todo esto que está y al mismo tiempo no está.	Interrogar	Generar contenidos	Confusión espacial
		Detectar inconsistencias	Generar contenidos	Confusión espacial
10-TCC	parafrasear a ver lo que me dice el paciente, a ver si puedo tener un orden un poco más global que me meta en contexto	Parafrasear	Solicitar clarificación	Confusión espacial

	ahí a veces, algunas disrupciones, y creo que hay un comportamiento ideal que sea lineal, por lo menos desde mi marco teórico yo entiendo que, digo que es llorar ruidosamente, pero nadie lo escucha. Este llanto ruidoso es una situación disruptiva para esta persona.	Detectar inconsistencias	Generar linealidad del comportamiento	Alteración del continuo temporal
	identificar una distorsión cognitiva.	Detectar inconsistencias	Aislar lo No lineal	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
	muchas veces intervengo desde la escritura porque la tormenta mental, a veces del paciente, como que no dejan las cosas muy en claro	Promover escritura	Clarificar	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
	trato de acompañarlo con esta reacción paradójal.	Acompañar	Apuntalar lo no lineal	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
11-TCC	No precisa intervenciones	No intervendría	-	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
12-SIS	Puede ser una deformación y no ahondaría, digo si hay algo reprimido que genera dolor también porque hay que ver eso desde el lado que lo veamos si es desde lo del sueño y de la vigilia	No intervendría	-	Confusión espacial
13-TCC	interrogar, o sea, cuando hay algo que no me queda muy claro. Interrogar como más desde la ingenuidad,	Interrogar	Solicitar clarificación	Confusión espacial
	mira esto que me dijiste no me quedó tan claro. Me podrías explicar un poco más cómo fue o, entendí tal cosa, es correcto lo que estoy entendiendo?	Repreguntar	Solicitar clarificación	Confusión espacial
14-PD	No precisa intervenciones	No intervendría	-	No interviene
15-TCC	no intervendría mucho porque entiendo que los sueños tienen estas características	No intervendría	-	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
	vería si el paciente lo nota esa, esa extrañeza	Observar	Generar autopercepción de lo no lineal	Confusión espacial
	evaluaría si logra detectar que está haciendo inconsistente	Evaluar	Generar autopercepción de lo no lineal	Confusión espacial
16-TCC	uno intenta frenar para aclarar y dar a entender hacia dónde se va	Detener	Orientar	Confusión espacial
	muchas veces con la repregunta o volviendo a bueno, pues estábamos hablando de esto, ya nos vamos, ahora vamos a abocarnos al tema,	Repreguntar	Organizar	Confusión espacial
	tratar de puntualizar o hasta a veces hacer mención de que si se da cuenta que le está costando organizar lo que quiere decir. Y por ahí repensarlo.	Detectar inconsistencias	Organizar	Confusión espacial
		Detectar inconsistencias	Organizar	Confusión espacial
	es importante identificarlo, pero para digamos puntualizar para que no siga a esa desorganización	Detectar inconsistencias	Organizar	Confusión espacial
tratar de puntualizar o hasta a veces hacer mención de que si se da cuenta que le está costando organizar lo que quiere decir, por ahí repensarlo.	Detectar inconsistencias	Organizar	Confusión espacial	

17-SIS	La pregunta es, y en esto, ¿en qué te puedo ayudar?	Interrogar	Organizar	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
18-SIS	En la intervención nuestra, cuando el relato es muy desorganizado, tendemos a desorganizarlo aún más. O sea, nos ponemos por debajo. Vamos a decir algo así como un terapeuta mucho más estúpido que no comprende y que cuando es replicado, vuelve a no comprender.	Redoblar las inconsistencias	Generar la autoorganización de contenidos	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
19-SIS	Generalmente repregunta. Es decir trato de que la persona pueda llenar los espacios intermedios	Repreguntar	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
	A ver si yo entendí bien. Repito lo que venía contando la persona,.. A ver... Mira de día, era de noche, resbala... Que... Cómo fue que giraste la cabeza y viste esa... trato de formar una película más detallada a partir de repreguntar a la persona que fue pasando	Parafrasear	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
20-SIS	pregunta, y de qué se trató? Y después a la persona... O sea, bueno que pensó, que le parece esto, pero no es material que yo utilizo	Interrogar	Generar contenidos	Alteración del continuo temporal / confusión espacial
21-SIS	le retomaré lo que me dijo, así tal cual me lo dijo. Y le preguntaré a la persona, lloraste ruidosamente, pero nadie escuchó, entendí bien? O entendí mal?	Parafrasear	Solicitar clarificación	Yuxtaposición
		Repreguntar	Solicitar clarificación	Yuxtaposición
	no daría por sentado que no tiene sentido, sino que trataría de darle entidad.	Validar	buscar el sentido	Yuxtaposición
	en relación a esto, a repetirle, indagar más. No dar por sentado que no tiene sentido	Parafrasear	buscar el sentido	Yuxtaposición
		Interrogar	buscar el sentido	Yuxtaposición
	demuestro interés sobre lo que está diciendo. Y me lo explique, quizás de otra manera que yo pueda comprender mejor.	Repreguntar	Solicitar clarificación	Yuxtaposición
	que me lo relate de una manera que yo lo pueda entender mejor.	Repreguntar	Solicitar clarificación	Yuxtaposición
22-SIS	que ya pasa, digamos, de lo curioso, lo anecdótico, le preguntaría cuánto siente que eso que está pensando está impactando en su presente .	Interrogar	Vincular a su presente	Yuxtaposición
23-SIS	tener el paciente ahí enfrente tuyo permite hacer preguntas, si hago esto que no suena coherente o que suena no integrado a la realidad o que falte algún detalle	Interrogar	Generar contenidos	Yuxtaposición Alteración del continuo temporal
24-TCC	Pero de nuevo no es organizarse, no, es ayudar a organizarlo, con algunas preguntas indagando un poco. Sí, ayudar a organizarlo	Interrogar	Organizar	Alteración del continuo temporal

Fuente: elaboración propia

Se obtuvieron 50 respuestas distintas de los 24 participantes. A medida que se las listaban, se fueron clasificando según su tipo, meta y constructo categorial. Así, se agrupó la diversidad de intervenciones en 17 tipos, que se agrupan en el siguiente cuadro.

Tabla 31. Intervención sobre no linealidad en RVEO agrupada por Tipo y por marco teórico

Criterio de agrupación	Tipo de Intervención		Terapia Cognitivo-Conductual			Sistémicos			Psicodinámicos			Total		n	%
	n	Tipo	Casos	n	%	Casos	n	%	Casos	n	%	n	%		
Nulo	1	No intervendría	11 y 15	3	12.50	12	1	7.69	14	1	6.25	5	9.62	5	9.62
Muy Bajo	2	Observar	15	1	4.17	-	0	0.00	-	0	0.00	1	1.92	3	5.77
	3	Acompañar	10	1	4.17	-	0	0.00	4	1	6.25	2	3.85		
Bajo	4	Detener	2 y 17	2	8.33	-	0	0.00	-	0	0.00	2	3.85	11	21.15
	5	Evaluar	15	1	4.17	-	0	0.00	-	0	0.00	1	1.92		
	6	Detectar inconsistencias	2, 9 y 10	3	12.50	16	1	7.69	1, 3, 5, 6 y 8	5	31.25	8	15.38		
Medio	7	Puntualizar	16	1	4.17	-	0	0.00	-	0	0.00	1	1.92	28	53.85
	8	Exacerbar	2	1	4.17	-	0	0.00	-	0	0.00	1	1.92		
	9	Remarcar	2	1	4.17	-	0	0.00	-	0	0.00	1	1.92		
	10	Validar	-	0	0.00	21	1	7.69	-	0	0.00	1	1.92		
	11	Parafrasear	2 y 11	2	8.3	19 y 22	2	15.38	-	0	0.00	4	7.69		
	12	Redoblar las inconsistencias	-	0	0.00%	18	1	7.69	-	0	0.00	1	1.92		
	13	Interrogar	2, 9 y 24	3	12.50	17, 20, 21, 22 y 23	5	38.46	1, 6, 7 y 8	5	31.25	13	25.00		
14	Repreguntar	2, 13 y 16	3	12.50	19 y 21	2	15.3	4	1	6.25	6	11.54			
Alto	15	Solicitar asociaciones	-	0	0.00	-	0	0.00	1, 5 y 7	3	18.75	3	5.77	5	9.62
	16	Promover escritura	10	1	4.17	-	0	0.00	-	0	0.00	1	1.92		
	17	Proponer reinterpretación conjunta	2	1	4.17	-	0	0.00	-	0	0.00	1	1.92		
				24	100.00		13	100.00		16	100.00	52	100.00	52	100.00

Fuente: elaboración propia

Esta agrupación de 17 tipos de intervención se ofrece aquí según un criterio creciente de incidencia de la intervención. Desde una actitud pasiva (3 con tipos), baja (con 4), media (con 5) y alta (con 5). El mayor porcentaje de intervenciones son las de mayor incidencia (24). Sobre los objetivos, interesó agruparlas, a los fines de esta investigación, desde una búsqueda de generar mayor linealidad en los contenidos, hasta las de menor linealidad.

Tabla 32. Intervención sobre no linealidad en RVEO agrupada por objetivo y por marco teórico

Criterio de agrupación	Objetivo		Terapia Cognitivo-Conductual			Sistémicos			Psicodinámicos			Totales		Total por criterio	
	N	tipo	Casos	n	%	Casos	N	%	Casos	N	%	N	%	N	%
Generar Causalidad Linealidad	1	Buscar causalidad	2	1	9.09	-	0	0.0	-	0	0.00	1	3.57	12	42.86
	2	Orientar	16	1	9.09	-	0	0.00%	-	0	0.00	1	3.57		
	3	Organizar	24	1	9.09	16 y 17	2	22.22	-	0	0.0	3	10.71		
	4	Clarificar	10	1	9.09	-	0	0.00	-	0	0.00	1	3.57		
	5	Solicitar clarificación	2 y 10	1	9.09	13,21	2	22.22	4	1	12.50	4	14.29		
	6	Vincular at trabajo de sesiones	2	1	9.09	-	0	0.00	-	0	0.00	1	3.57		
	7	Vincular a su presente	-	0	0.00	22	1	11.11	-	0	0.00	1	3.57		
Generar No linealidad	8	Generar contenidos	2 y 9	2	18.18	19, 20 y 23	3	33.33	1, 5, 6 y 7	4	50.00	9	32.14	16	57.14
	9	Reducir niveles de angustia	-	0	0.00	-	0	0.00	4	1	12.50	1	3.57		
	10	Aislar lo No lineal	10	1	9.09	-	0	0.00	-	0	0.00	1	3.57		
	11	Apuntalar lo no lineal	10	1	9.09	-	0	0.00	6 y 8	2	25.00	3	10.71		
	12	Generar auto percepción de lo no lineal	2	1	9.09	15	1	11.11	-	0	0.00	2	7.14		
			1	100.00		9	100.00		8	100.00	28	100.00	28	100.00	

Fuente: elaboración propia

Separadas en dos grupos, los objetivos de generación de mayor linealidad, o causalidad más lineal, es decir, relación directa causa - efecto, tiene su basamento en la vinculación buscada entre los elementos que componen los contenidos de los relatos, dando por resultado una narrativa más lineal.

Por el contrario, el grupo compuesto por generación de menor de linealidad, o relación más laxa causa - efecto tiene su basamento en la no vinculación de los elementos que componen contenidos en los relatos ofrecidos.

Construcción de las categorías de agrupamiento de las intervenciones sobre los pasajes no lineales

Se remite aquí a la sección teórica de esta investigación, cuando se definen las cualidades de los sistemas complejos, y más específicamente a las propuestas por Caparrós y Roche (2013), sobre la forma en que se organizan los contenidos oníricos considerados desde la epistemología de la complejidad.

En ellos se nota que la forma en que definen los participantes los pasajes no lineales en los contenidos oníricos, están bien sistematizados en el párrafo allí descrito.

Estos autores proponen el concepto de “Bi lógica” para entender los procesos primarios y secundarios en Freud, vinculando dicha noción con la estratificación en subniveles de los diferentes sistemas del aparato psíquico. Especifican como términos complejos los procesos de condensación (salto del objeto a un espacio de menos dimensiones), desplazamiento, atemporalidad (modo simultáneo del inconsciente), sustitución de realidad externa por interna (confusión espacial), copresencia de contradicciones (yuxtaposición), equivalencia-identidad y conjunción de alternativas, similitud (previo a la condensación), copresencia en el sueño de procesos de pensamiento y ausencia del mismo (articulación consciente inconsciente), desorganización de la estructura del pensamiento (densidad del continuo).

Se utilizó esta clasificación, aun saliendo de autores del marco psicoanalítico, debido a que ellos se sitúan en el marco de la complejidad. Entonces, en función de las respuestas de los participantes, se construyeron las 4 categorías utilizadas, que consideramos sirven para agrupar las respuestas:

- 1 - Yuxtaposición:** Copresencia de proposiciones contradictorias
- 2 - Alteración del continuo (Temporal):** desorganización de la estructura del pensamiento
- 3 - Confusión (Espacial):** sustitución de realidad externa por interna

4 - Alteración del continuo / confusión espacial: reunión de las dos categorías anteriores.

La siguiente tabla muestra las categorías construidas.

Tabla 33. Intervención sobre no linealidad en RVEO agrupada por categoría y por marco teórico

n (categoría)	Categoría	Definición:	Terapia Cognitivo-Conductual			Sistémicos			Psicodinámicos			Totales	
			Casos	n	%	Casos	n	%	Casos	n	%	n	%
1	Yuxtaposición	Copresencia de proposiciones contradictorias	2	9	29.03	21, 22 y 23	9	56.25	1, 3 y 5	6	31.58	24	36.36
3	Alteración del continuo Temporal	desorganización de la estructura lineal del pensamiento (cronología)	9, 10 y 22	5	16.13	18, 19, y 21	4	25.00	6, 7 y 8	10	52.63	19	28.79
2	Confusión Espacial	sustitución de realidad externa por interna	9, 13, 14 y 15	14	45.16	12	1	6.25	4	1	5.26	16	24.24
4	Alteración del continuo temporal / confusión espacial	Suma de las dos anteriores	10,11 y 13	3	9.68	17 y 18	2	12.50	4 y 12	2	10.53	7	10.61
				31	100.00		16	100.00		19	100.00	66	100.00

Fuente: elaboración propia

Se observa que de las 66 respuestas totales obtenidas, si no desglosamos por marco teórico, más de la tercera parte (36.36%) corresponden a intervenciones sobre la categoría Yuxtaposición (Copresencia de proposiciones contradictorias)", siguiendo un 28.79% para la Alteración del continuo temporal (desorganización de la estructura del pensamiento), 24.24% Confusión Espacial (sustitución de realidad externa por interna), y finalmente, un 10.61% sobre la suma de estas dos categorías simultáneamente. Desglosados por marco teórico, los valores son bien distintos: encontramos con que casi la mitad de las intervenciones de TCC (45.16%) fueron sobre la categoría de Confusión Espacial, el 56.25% de los sistémicos sobre la Yuxtaposición, y finalmente los psicodinámicos hicieron la mayor parte de sus intervenciones en la categoría de Alteración del continuo Temporal, 52.63%. El valor de los tres marcos teóricos en las categorías Confusión / Alteración espacial y

temporal simultáneamente los valores se mantienen alrededor del 10% en los tres marcos teóricos: 9.68%, 12.5% y 10.53% respectivamente.

10 - ¿Se te ocurre que tu intervención podría generar algún efecto preciso? ¿Cuál / Cuáles? ¿Por qué? (Efectos esperables de las intervenciones)

Se construyeron nuevamente dos cuadros para agrupar la información surgida de esta pregunta: el primero de recolección de respuestas, y el segundo de clasificación de las mismas. El primero tiene seis columnas: 1- participante, 2- número de respuesta, 3- respuesta, 4- incidencia (categoría), 5- campo (subcategoría) y 6- descripción.

La incidencia es una categoría construida a partir de observar que las respuestas se agruparon en contenidos y relación de causa y efecto, entre la intervención realizada y los efectos esperables. Luego, campo, pasó de ser una categoría, tal como fuera utilizada en 8, a subcategoría, debido a la emergencia de la categoría anteriormente mencionada. Es una adaptación necesaria realizada para esta pregunta.

En Resumen: **Categoría:** Incidencia. Dimensiones: 3, ninguna, contenidos y relación intervención-efecto. **Subcategoría o Campo:** 1 en contenidos: Dimensiones: 7; ideico, emocional, conductual, ideico - emocional, ideico - emocional - conductual e ideico - conductual, En relación intervención - efecto: Dimensiones: 4; baja, muy baja, incalculable y circular (retroalimentación).

Tabla 34. Efectos esperables de la intervención sobre fragmentos no-lineales en RVEO: Respuestas, campo, subcampo y descripción

Participante	Respuesta	Incidencia	Campo	Descripción
1-PD	me daría a mí la pauta que ahí hay algo que excede lo soportable. Lo soportable, como algo muy incestuoso. Chuparle la concha a la hermana? Directamente, no sé si intervendría, lo tendría en cuenta como un dato	Contenidos	emocional	-
2-TCC	volviendo justamente al relato que leímos, si en esta situación, en la cual una persona está planteando que no se le presta atención que no siente que le preste la atención, nosotros con el poder que nos están dando no le prestamos atención a lo que nos está diciendo y por ahí no sé, contestamos el celular probablemente destruyamos una relación terapéutica, impidamos que se construya la persona va a sentir que estamos en el mismo lugar que toda esa otra gente	Contenidos	ideico / emocional / conductual	Redoblamiento
3-PD	.Sí apuntaría a un efecto, un efecto preciso, pero saber si va a ser ese efecto es prácticamente imposible	Relación intervención - efecto	muy baja	-
4-PD	todas las intervenciones que hacemos como analistas uno aspira a que ejercen efectos para bien, para despejar, para abrir, para que el paciente pueda asociar. A veces resulta y a veces no	Relación intervención - efecto	Baja	-
		Contenidos	ideico	Diferenciación
				Asociación
5-PD	Que eso tiene algunos efectos que son incalculables. Que a veces una nimiedad puede ser algo enorme. O algo que nos parece importante puede ser nada (...) la incidencia de lo que uno haga y a veces está la dimensión temporal, no. O sea, que algo. Fructifica, por llamarlo de alguna manera, en otro momento. Que no es el momento que. Inmediatamente posterior, y también algo a veces las intervenciones tienen su efecto en otro momento. El abandono del tratamiento y después de un tiempo, algo de eso, te cae la ficha, cómo se diría, no? No es inmediato, así que bueno, a veces se da en el momento del tratamiento, a veces no, a veces no se da nunca. ¿Una apuesta?	Relación intervención - efecto	incalculable	-
6-PD	Por eso yo interrogo eso. Una forma nueva que Google podría usar . No me dice nada si no hay para allí un otro que pueda responder a la pregunta que yo hago, ¿no? Pero si encuentro allí una frase que está construida de un modo extraño. Y me interesa lo extraño, no me interesa lo común, lo que entiendo, sino que me interesa interrogarlo, punto, donde el discurso trastabilla y hay un punto donde eso trastabilla Freud hablaba del furor curandis y siempre se mostró en contra del furor curandis, y del intento de curación. Del furor del terapeuta. Me parece que más bien uno podría extraer efectos de creación del síntoma. No intentar eliminarlo, sería algo así como pulirlo, sacarle brillo	Contenidos	ideico	Decoherentización
			ideico / emocional / conductual	Sostenimiento
7-PD	Creo uno busca un efecto, yo busco un efecto terapéutico, en eso, no tengo pudor en decir que busco, eso digo, porque a veces está esto, el furor curandis, busco eso, un alivio y un reposicionamiento frente al goce que le traiga menos problemas en la vida,	Contenidos	emocional	Alivio
			ideico / emocional / conductual	Reposicionamiento
8-PD	Eso, como un sueño. Digamos. Por regla, no hay sueño sin sus asociaciones. Digo, si no, no hay el relato. No, no incluye al sujeto de su división ahí si uno quiere, si lo incluye al sujeto, relatando, sí como agente, entonces es necesario S2, que son las asociaciones. Si se tratara de una neurosis, se tratara de un sueño, por supuesto, preguntaría por aquello. Que suena con cierta, una cadencia. Repetir. Vuelvo a insistir con esto, la cuestión de la Mesa no de cualquier manera, sino la mesa como cubriendo, dividiendo las cuestiones, no? Qué hay allí con esa mesa, Eh, aunque digo y no teniendo nada por obvio	Contenidos	ideico	Asociación
9-TCC	ni idea de si produce el efecto que uno desea o no, ya no tiene que ver solamente con el marco teórico, sino que tiene que ver con un montón de otras cosas, si es el momento. A ver en qué circuito o en qué etapa del circuito del cambio, hasta el paciente quizás es una intervención y te apuraste, y así como la soltaste pasó de largo. Podría ser mi efecto basándonos en esto de, en esta línea más nueva hay que hacer algo con esto que pasa, es decir, no quedarme como... (...) cómo no quedarme o no quedarnos simplemente con una postura de comprender sino de qué vas a hacer a pesar de. Podría tener un efecto. En conjunción con un montón de otros factores que para mí son importantes, como lo que te digo, el mundo, los momentos del paciente, el tono de voz con el que hagas, la intervención, la dirección en la que haya ido la sesión, cómo venga el tratamiento, no sé un montón de otras cuestiones que hacen a que algo pase,	Relación intervención - efecto	incalculable	-
10-TCC	A veces los efectos que busco. no son los que aparecen, no son los precisos que busco, como que van mutando. La idea es que vayan apareciendo conductas más funcionales. Eso no es algo tan preciso, pero sí más funcional. Es decir, a veces te sorprende el efecto que se genera o la distancia entre el efecto que genera tu intervención y la que vos esperabas.	Relación intervención - efecto	Baja	-
11-TCC	Eso espero, reducir ese malestar, reducir esa culpa. La cuestión, así psicoeducativa sobre el de la fantasía sexual, es el deseo y demás no generando culpa, sería lo contrario a lo que propiamente por ahí el paciente se puede autogenerar Diferenciar claramente el campo de los sueños, de la fantasía del campo de la realidad, y evaluando en el caso de que fuera ese el caso, de que fuera la otra, si esto fuera un relato real en donde hubo relaciones sexuales. Así en la familia y toda esta confusión	Contenidos	emocional	Reducción
			ideico	Diferenciación
12-SIS	si fuera por lo del sueño, por ejemplo, intervendría más por el lado como de ver cuáles son sus emociones y legitimarlas y comunicarlas en base a eso, también en base a un patrón común	Contenidos	ideico / emocional	Legitimación
Participante	Respuesta	Incidencia	Campo	Descripción
13-TCC	sí es algún tema muy sensible para la persona, probablemente mayor labilidad emocional, o sea, pueda emocionarse o verse afectado en el momento puede ser que se le pueda generar también ansiedad. Bueno, va lo mismo, como generar efectos a nivel emocional.	Contenidos	emocional	Labilidad
				Ansiedad

	descargarse también, como el mismo, el simple hecho de hablar sobre eso y procesar emocionalmente eso. Eso mismo, digamos generar cierto alivio, probablemente al final o algo así		ideico / emocional / conductual	Descarga / Procesamiento
14-TCC	es un ejercicio de tener distintas perspectivas y conectar perspectivas con estados emocionales	Contenidos	ideico	Pluralización
			ideico / emocional	Conexión
15-TCC	Si el paciente presenta malestar, en este caso en el sueño de incestuoso, entiendo que el efecto de la psico educación es separar estos nuevos valores de eventos mentales	Contenidos	ideico / emocional	División
16-TCC	si es solo si es solo un sueño, si es que se trata de un sueño en realidad ,no me preocuparía porque me está contando un sueño que en los sueños suelen ser así, medio desorganizado,	Ninguno	Ninguno	Ninguno
17-SIS	Yo no intervendría con el material tal cual está	Ninguno	Ninguno	Ninguno
18-SIS	normalmente nos vamos encima del sin sentido. Si no, vamos a intentar problematizarlo. Sin darle sentido	Contenidos	ideico	Problematización del relato
	Cuando uno hace una entrevista de admisión, las personas te cuentan normalmente todo con una enorme coherencia. Justamente el trabajo nuestro es encontrar algún sinsentido en esa coherencia.		ideico	Decoherentización
	En la intervención nuestra, cuando el relato es muy desorganizado, tendemos a desorganizarlo aún más. O sea, nos ponemos por debajo. Vamos a decir algo así como un terapeuta. Mucho más estúpido que no comprende y que cuando es replicado, vuelve a no comprender.		ideico	Desorganización
19-SIS	efecto va a generar siempre. Eso está explicado desde el marco teórico. Siempre que 1 haga cosas como profesional va a generar efectos en él. ¿Qué tipo de efectos? Los efectos pueden ser mantenedores o perturbadores aún más. El problema se va empeorar, la situación es mantenerla igual. O los efectos pueden generar a la larga... Así que efectos va a haber. Que iba a haber maniobras... Que si son desatinadas van a generar efectos adversos y si son atinadas van a generar efectos favorecedores del cambio terapéutico y de la distribución del sufrimiento de la persona.	Contenidos	ideico / emocional / conductual	Sostenedor / Perturbador
20-SIS	No voy a hacer que la persona deje de sentir, deje de pensar o deje de soñar determinados temas, pero sí podemos trabajar con qué es lo que la gente hace en función de, o sea en función de lo que siente o piensa. Y eso. Con el tiempo también genera el efecto de disparar de otra manera este tipo de pensamientos.	Contenidos	ideico / emocional / conductual	Pluralización
21-SIS	Creo que como mínimo le generaría una reorganización cognitiva, o sea, en el momento que yo pregunto la persona le obliga a repensar su diálogo.	Contenidos	ideico	Reorganización
	Y eso puede llegar a modificar algún tipo de significado. Eso creo que sería lo más preciso, o sea, que la persona reorganice sus heridas		emocional	Reorganización
22-SIS	preguntarle al paciente ir haciéndole preguntas. Para ponerlo en cierta posición activa, porque lo que va a querer encontrar son respuestas por parte de en este caso del terapeuta, ubicándolo en ese lugar de saber.	Contenidos	ideico / emocional / conductual	Reposicionamiento
	Si no tratar de preguntarle a él qué tipo de respuestas obtendría el. ¿Y esas respuestas que la ubiquen en un lugar de bueno... Reducir la incertidumbre. Qué no implica tener una respuesta positiva o negativa, simplemente ubicar algo como un problema puntual. De repente esto me motive a no sé... tener que hablar con mi papá. O resolver una situación que vengo postergando hace mucho. Pero me resulta muy incómodo.		ideico / emocional / conductual	Desambiguamiento
23-SIS	Los efectos de las intervenciones. Los voy como midiendo, por así decirlo, sesión a sesión en relación a lo que el paciente me trae. En cada estrategia aplicada hay algún tipo de efecto rebote (...) es importante, pues es la retroalimentación del paciente, muy importante. Asistirlo en la misma solución que para mí puede ser la mejor y para el paciente no resulta. Entonces hay todo un trabajo de crear retroalimentaciones, para mí es otra materia prima	Relación intervención - efecto	Retroalimentación / Circularidad	-
24-TCC	creo que el que va a hacer que el paciente esté más conectado con el mismo, con lo que pasa con lo que siente, como poder conectar lo que lo que le pasa con lo que piensa. Por ende entiendo que va a actuar. Por más conciencia y más integrada.	Contenidos	ideico / emocional / conductual	Conexión
	Y otra intervención que agregaría es en esto de la organización, que noto ayudarlo a organizar un poco su relato.	Contenidos	ideico	Organización

Fuente: elaboración propia

Se consignaron 33 respuestas de los 24 participantes que se analizan en el siguiente cuadro.

Tabla 35. Efectos esperables de la intervención sobre fragmentos no-lineales en RVEO: agrupados por campo, subcampo, descripción y marco teórico

n	Incidencia	Campo	n descripción del efecto	Descripción del Efecto	Terapia Cognitivo-Conductual		Sistémicos		Psicodinámicos		Totales			
					Casos	n	Casos	n	Casos	n	n subcampo	%	n campo	%
1	Ninguno	Ninguno	1	Ninguno	-	0	16 y 17	2	1	1	3	7.89	3	7.89
2	Contenidos	ideico	2	Asociación	-	-	-	-	4 y 8	2	12	31.58	29	76.32
			3	Diferenciación	11	1	-	-	4	1				
			4	Pluralización	-	-	-	-	14	1				
			5	Decoherentización	-	-	18	1	6	1				
			6	problematización	-	-	18	1	-	-				
			7	Desorganización	-	-	18	1	-	-				
			8	Reorganización	-	-	21	1	-	-				
			9	Organización	24	1	-	-	-	-				
			10	Reposicionamiento	-	-	22	1	-	-				
			11	Alivio	-	-	0	7	1	5	13.16			
		12	Reducción	11	1	-	0	-	0					
		13	Labilidad	13	1	-	0	-	0					
		14	Ansiedad	13	1	-	0	-	0					
		16	Reorganización	-	-	21	1	-	0					
		18	Conexión	-	-	0	14	1	3	7.89				
		19	División	15	1	-	0	-	0					
		20	Legitimación	-	-	12	1	-	0					
		21	Redoblamiento	2	1	-	0	-	9	23.68				
			Conexión	24	1	-	0	-	0					
		22	Sostenimiento	-	-	0	6	1	-					
		23	Pluralización	-	-	20	1	-	0					
		24	Reposicionamiento	-	-	22	1	7	1					
			Descarga / Procesamiento	13	1	-	0	-	0					
			Sostenedor / Perturbador	-	-	19	1	-	0					
		25	Desambiguamiento	-	-	22	1	-	0					
	conductual	-	-	-	0	-	0	0	0.00					
	emocional - conductual	-	-	-	0	-	0	0	0.00					
2	contenidos	ideico - conductual	-	-	-	0	-	0	-	0	0.00			
3	Relación intervención efecto	-	Baja	-	-	10	1	-	4	1	15.79	6	15.79	
			muy baja	-	-	-	0	-	3	1				
			incalculable	-	-	9	1	-	5	1				
			Retroalimentación / Circularidad	-	-	-	23	1	-	0				
										38	100.00	38	100.00	

Fuente: elaboración propia

Las intervenciones sobre contenidos de los relatos fueron 29 (78.32%), mientras que sobre el tipo de causalidad que imaginan que habría entre su intervención y un efecto derivado 6 (15,79%). También se consignaron 3 (7,89%) respuestas de abstención.

A su vez, la incidencia sobre contenidos puntuó en tres de las subcategorías: ideicos (12, 31,58%), emocionales (5, 13,16%) e ideico-emocionales (3, 7,89%) e ideico . emocional - conductual (9, 23,68%). E

El campo de la causalidad, el segundo sobre el que los participantes decidieron responder corresponde a la muy poca relación lineal que imaginan entre sus intervenciones y los efectos producidos. Esto lo atribuyen a la falta de garantías de éxito de una intervención, a la dispersión, o a la dilación en el tiempo de manifestación posible del efecto. Incluso, años después de realizado el tratamiento. Siendo 6 en total (6, 15,79%), de los cuales 2 fueron baja, 1 muy baja, 2 incalculable y 1 circularidad (retroalimentación).

La noción de circularidad se vincula al concepto de retroalimentación. La participante 23 hace referencia al concepto de causalidad circular, de la teoría general de los sistemas, para encuadrar su intervención, interactiva, con los efectos generados en el paciente. El participante 19 también hará mención a este concepto para destacar los beneficios esperables de su intervención, en la siguiente pregunta, pero no aquí. Este concepto va es explícitamente mencionado en contra de la causalidad lineal.

El segundo cuadro entonces, muestra los efectos esperables, agrupados por campo y subcampo, ya sin las respuestas particulares, lo cual permite hacer más observaciones.

Finalmente, en cuanto a la descripción del efecto, como puede observarse, el campo ideico muestra 10 técnicas, el emocional 7, ideico- emocional 3 e ideico - emocional - conductual 5.

11 - ¿Cómo pensás que las mismas podrían beneficiar al paciente? (Beneficios esperables)

En la siguiente pregunta se avanzó sobre los beneficios que los participantes imaginaron que los efectos de sus intervenciones podrían brindar. Volvieron a construirse los cuadros de recolección de información a partir de respuestas, listándose el beneficio esperado y el campo. Aquí, campo vuelve a tomar el status de categoría, como lo hiciera en la pregunta 8, ya que no emergió una categoría superior, tal como ocurriera en la pregunta anterior.

Tabla 36. Beneficios esperables de la intervención sobre fragmentos no-lineales en RVEO: Respuestas, beneficio esperable y campo

Participante	n Rta.	Respuesta	Beneficio esperable	Campo
1-PD	1	A veces puede ser a través de las preguntas, hay gente que no puede hablar espontáneamente cualquier cosa entonces intervengo con preguntas. Podrían producir algo que a la persona que no puede hablar tan espontáneamente entre comillas bueno le <u>ocasiona alguna caída con lo incómodo de hablar.</u>	Reducción de la incomodidad del hablar	emocional
2-TCC	2	pudiendo ver de una forma más positiva la situación que narra creo que es la mejor manera	Revisión de la perspectiva de su narrativa	ideico
	3	Creo que saliendo de su contradicción tal vez, no pudiendo, pudiendo resolverla y pudiendo tal vez. Sí era una respuesta un poco más objetiva o nadie te presta atención o <u>hay gente que sí te presta</u>	Resolución de la contradicción	ideico
	4	Sí hay gente que presta atención, entonces ser concreto con respecto a la gravedad de la situación	Concientización	ideico
3-PD	5	Al abrir líneas de sentido, puede volver a pensarlas, volver, a procesarlas y en eso crear un cambio. Hacia una posición menos sufriente..	Revisión de la perspectiva de su narrativa. Creación del cambio. Reducir el sufrimiento	ideico / emocional
4-PD	6	sí pueden vivir menos caóticamente mejor y si no dentro de todo, ayudarlos. que vivan con menos angustia ese caos...	Reducción del caos vital, Reducción de la angustia que genera el caos	emocional
	7	lo beneficia en el sentido de si él cuenta sin angustia esta situación de erotización con la hermana	Reducir la angustia de la erotización con la hermana	emocional
5-PD	8	lo único seguro que hay en la vida es que no vamos a morir. ¿Entonces dime cómo vamos viviendo? Hasta que eso suceda, de qué mejor manera podemos seguir viviendo y utilizando nuestros recursos. Los he dado y nos hemos brindado. El análisis tiene que ver un poco con eso.	Mejoras en la utilización de recursos	ideico / emocional
6-PD	9	Entonces me parece que se puede encontrar beneficios cuando uno intenta a veces, relajar los esfuerzos por la cura inmediata. Eso es este matizar el sufrimiento. Sí, sí, sí. Incluso en muchas ocasiones lo apagan enteramente porque en su lugar viene una satisfacción de otro orden	Relajación de los esfuerzos por la cura inmediata	emocional
7-PD	10	A veces los humanos, pacientes y uno, todos pagamos, pagamos de más, digo yo siempre uso, pagamos de más las cosas en eso, tratar de hallar, de que encuentre modos de circular, de una forma menos costosa.	Reducción de los costos de la utilización de recursos psíquicos	ideico / emocional
8-PD	11	En el transcurso del tratamiento se habría recortado para que haya tratamiento un síntoma o una serie sintomática que implican para ese sujeto un modo de padecimiento impulsivo (...) que se presenta como un obstáculo para su vida. (...) el beneficio es la posibilidad de encontrar otro tipo de anudamientos y que le permitan poder desandar esa fijeza, vamos a decir esa fijeza a la cual está atado.	Recorte de padecimientos sintomáticos, desandar fijezas que lo atan	emocional
9-TCC	12	Y los libros dicen que sí. Debería debería funcionar, jaja, supuestamente chequeado está, ahora después como, ni idea de si produce el efecto que uno desea o no, ya no tiene que ver solamente con el marco teórico, sino que tiene que ver con un montón de otras cosas, si es el momento. A ver en qué circuito o en qué etapa del circuito del cambio, hasta el paciente quizás es una intervención y te apuraste, y así como la soltaste pasó de largo	No calculables. Multicausalidad del espacio vital del paciente	ninguno
10-TCC	13	Entiendo que eso ya es muy aliviador para el paciente, en sí saber cómo funciona a veces la caja negra. ¿Cómo funciona a veces el sistema nervioso? Entonces muchas veces me detengo a explicar bastante por qué suceden algunas cosas. Y son un punto, ya empieza a ser aliviador. Y me sirva a mí como para darle un sustento de decirle al paciente, bueno, sí, quizás que pueden desarrollar herramientas o entre la emoción y el estímulo, a veces pueden entrar a algún proceso cognitivo. Que el paciente lo tome y lo pueda llegar a comprender. Viviendo, sabiendo el funcionamiento.	Aliviar psicoeducando, generando comprensión de los procesos. Desarrollo de herramientas. Generación de procesos cognitivos entre emoción y estímulos	ideico / emocional
11-TCC	14	El objetivo sería nada más organizarnos, plantear ciertas limitaciones. Esta cuestión de la sexualidad para reducir todas las consecuencias que puede traer, como te decía antes, en otras áreas de la vida, con que raramente sería un hecho aislado, sino que habría otras transgresiones	Generación de organización, planteamiento, de limitaciones. Reducción de consecuencias negativas sexuales y en general	ideico
	15	Cambiando esa visión del pensamiento como algo peligroso, como que soy malo por pensar esto o si pienso esto, es probable que lo deseo, que lo quiero hacer. Que lo voy a hacer. Como si tuvieran una cuestión ahí que se ha identificado al toque es la fusión, pensamiento, acción trabajaría sobre ese mecanismo para modificarlo un poco psicoeducativamente, un poco también con ejercicios.	Cambio en la idea de pensamiento como peligroso. División la fusión pensamiento - acción	ideico / emocional / conductual
12-SIS	16	me parece que es trabajando, eso puede tener algo que repercute biológico, Me parece también que puede tener, ahí es donde decía antes ejerciendo como pareja puede tener algo que repercute positivamente en la pareja, que puede repercutir con su hermana, con todo, no, porque también somos seres humanos que vivimos en sociedad	Modificación patrones de comportamiento familiar	ideico / emocional

Participante	n Rta.	Respuesta	Beneficio esperable	Campo
	17	busco que quizá no tenga directamente sobre él, pero lo que él pueda hacer con los demás, no directamente, capaz que seas también es como un recorrido largo. Inmediatamente él quizá no cambie nada a ojos de él, pero él interactuando con las demás personas, puede generar como otros cambios y por ende como algo constante que va generando, como otras cosas, desde lo grupal.		
13-TCC	18	en pacientes que les genera mucho alivio el comprender que a veces no es tan importante, entre comillas, digamos lo que estoy pensando, sino que es capaz de cambiar el foco de atención, desactivando ese proceso cognitivo (...) de dejar de sentirme mal, no? De repente mejoró mucho a nivel emocional o de repente tengo más disponibilidad mental para dedicarme a otras cosas que me hacen mejor. Hacen un clic con eso y le genera bastante alivio, no como cuando empiezan a practicar ejercicios puntuales para ayudarse a dejar de preocuparse o de repente a rumiar menos, porque entienden que eso es lo que les mantiene el malestar anímico y como que cuando empiezan a comprender ese proceso. Eh, realmente hay, hay un alivio sintomático importante	Aumento de disponibilidad mental	ideico emocional
			Mayor comprensión de procesos cognitivos	ideico
			Desactivación de contenidos cognitivos sostenedores de malestar	ideico / emocional
14-PD	19	hacer una atribución más saludable de su desregulación emocional	Recuperación de grados de mentalización.	emocional
	20	Estoy proponiendo un modo de trabajo para desarrollar algunas habilidades que sería en este caso recuperación más rápida de la pérdida de la mentalización. Bien, entonces si hay un acuerdo, trabajamos sobre eso. Y además, haría un poco de psicoeducación.	Psicoeducación	
15-TCC	21	podría generar un efecto de alivio, reconocer que no es exactamente como lo pensaba, entonces habilita poder cambiar esa creencia o ese pensamiento como un primer paso en esa dirección.	Generación de alivio emocional. Cambiar su creencia	ideico / emocional
	22	Si el paciente por ejemplo se percibe a sí mismo de una manera negativa, por eso que venía pensando al habilitar que pueda pensar de una manera distinta y más ajustada a la realidad	Generación de perspectiva más realista para observar el evento mental	ideico
16-TCC	23	no sé si te puedo dar respuesta porque siento que no tengo mucha información, para poder decirte eso. Necesitaría como más información para saber qué diagnóstico tiene efecto, saber si es el sueño, si son situaciones que vivió, pero las está contando en una forma muy extraña,	No le sirve el material de los relatos.	ninguno
17-SIS	24	Yo no intervendría con el material tal cual está	No le sirve el material de los relatos.	ninguno
18-SIS	25	Imagino que creo condiciones. Creo condiciones para que emerja. Emergen alternativas de pensamiento y de acción. Más que alternativas opciones. O alternativas a la que tiene, o sea, otra opción que no sea la que está haciendo o opciones. Varias. Diferente de aquello que está haciendo o pensando y qué es lo que él acaba de decirme que vino acá porque le produce un malestar? Desarmar malestares significativos. Habían preguntado: ¿usted de qué trabaja? Desarmo malestares.	Generación de alternativas de pensamiento y acción	ideico / emocional / conductual
19-SIS	26	Que va a haber maniobras... Que si son desatinadas van a generar efectos adversos y si son atinadas van a generar efectos favorecedores del cambio terapéutico y de la distribución del sufrimiento de la persona.	Generación de cambio terapéutico. Distribución del sufrimiento de la persona	emocional
20-SIS	27	Se puede armar un espacio para debatir sobre, o sea, sobre algún tema que le interese o incluso. Hay tratamientos que sirven para acompañar una persona en determinado proceso dentro de su ciclo vital (...) el espacio, o sea, tiene que servir justamente para eso, que es lo que la persona evalúa como... Digamos algo que le está haciendo un inconveniente, algo que le está deteniendo en algo que quiere lograr en su vida. Entonces en espacio terapéutico, debería servir para eso.	Generación de espacio de debate. Generación de espacio de acompañamiento	ideico / emocional
21-SIS	28	poder hacer un relato coherente de un problema. Que necesite una solución, un cambio y poder orientar sus pensamientos, sus conductas. A ese cambio que necesita y por el cual está yendo a terapia.	Generación de cambio terapéutico	ideico / emocional / conductual
22-SIS	29	Benefician al paciente en el sentido que le da una respuesta. Esa respuesta, de repente, no es la respuesta que el paciente esperaba. Pero si es una respuesta que al paciente lo hace ir en cierta dirección y lo hace ubicar algo un poco más focalizado (...) la intervención resulta rápida y fuerte porque además impacta directamente sobre el sistema de creencias que tiene la persona. O sea, no fue, le imponen un sistema nuevo, digamos o se le vende o se le transmite o se le instala, sino que es algo que entra dentro de lo ya conocido. De esta persona que consulta y que le da un nuevo sentido, digamos, y en ese nuevo sentido, una dirección para donde para donde ir.	Generación de respuestas autoengendradas	ideico / conductual
23-SIS	30	Creo que beneficia porque le da algún poder. En cuanto a la validez de su relato en cuanto a la validez de... Poder en el sentido de interlocutor válido con lo que trae y de protagonista de lo que trae. Entonces preguntar más que afirmar, me parece que... Que amplifica y le da el poder para después estructurar.	Validación de su relato	ideico
24-TCC	31	No es organizarse, es ayudar a organizarlo, con algunas preguntas indagando un poco, Sí, ayudar a organizarlo.	Co-organizarlo	ideico

Fuente: elaboración propia

Se obtuvieron 31 respuestas de los 24 participantes las cuales fueron agrupadas en la categoría campo.

Tabla 37. Beneficios esperables de la intervención sobre fragmentos no-lineales en RVEO agrupados por campo, beneficio esperable y marco teórico

Campo	Beneficio esperable	TCC		Sistémicos		Psicodinámicos		Totales		Totales	
		Casos	N	Casos	N	Casos	N	N	%	N	%
ideico	mejorar / aumentar la utilización de recursos psíquicos	2, 13 y 10	3	18	1	5 y 7	2	6	18.18	13	39.39
	limitar	2. y 11	2	-	0	4	1	3	9.09		
	coorganizar	11	1	24	1		0	2	6.06		
	interrogar	-	0	23	1	1	1	2	6.06		
emocional	acompañar		0	20	1		0	1	3.03	4	12.12
	flexibilizar		0		0	6 y 8	2	2	6.06		
	Regular		0		0	14	1	1	3.03		
ideico - emocional	procesar		0		0	3	1	1	3.03	11	33.33
	psicoeducar	10	1		0	-	0	1	3.03		
	generar cambio terapéutico	15	1	12, 19 y 21	3	-	0	4	12.12		
	desvincular	11, 13 y 15	3		0	-	0	3	9.09		
	debatir		0	20	1	-	0	1	3.03%		
	acompañar		0	20	1	-	0	1	3.03%		
ideico - conductual	autogenerar respuestas		0	22	1	-	0	1	3.03	1	3.03
ideico - emocional - conductual	mejorar / aumentar la utilización de recursos psíquicos		0	18	1	-	0	1	3.03	1	3.03
conductual	-	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0	0.00
emocional - conductual	-	-	0	-	0	-	0	0	0.00	0	0.00
ninguno	Ninguno	9	1	16 y 17	2		0	3	9.09	3	9.09
								33	100.00	33	100.00

Fuente: elaboración propia

Sobre el campo ideico se agruparon casi un 40% de las respuestas obtenidas (39,39%), lo cual sumado al campo ideico-emocional (33.33%) vemos que concentra poco más del 70% (72.72%). A diferencia de la pregunta anterior, sobre efectos esperables, aquí el campo ideico - conductual obtuvo una respuesta (participante 22) - Los campos conductual y emocional - conductual no obtuvieron respuestas, pero se consignaron en el cuadro a los fines de mantener la coherencia en la utilización de las dimensiones de la categoría campo en las otras preguntas.

12 - ¿A qué apuntarían tus intervenciones? (Metas)

En esta pregunta se indagaron las metas de las intervenciones de los participantes, agrupadas nuevamente en la categoría Campo. La particularidad para esta categoría en esta pregunta, es que surge una nueva dimensión a las 7 que venimos utilizando, y es la dimensión de campo académico, como meta de la intervención (participante 6).

Tabla 38. Metas de la intervención sobre fragmentos no-lineales en RVEO: respuesta, metas y campo

Terapeuta	Rta	Respuesta	Metas	Campo
1-PD	1	A veces puede ser a través de las preguntas, hay gente que no puede hablar espontáneamente cualquier cosa entonces intervengo con preguntas. Podrían producir algo que a la persona que no puede hablar tan espontáneamente entre comillas bueno le ocasione alguna caída con lo incómodo de hablar.	Reducción de la incomodidad del hablar	ideico-emocional - conductual
2-TCC	2	Si la interpreta de otra manera. ¿Eh? Un poco más constructiva, un poco menos agresiva. Va a vivir la realidad de otra manera, entonces está bastante apuntada a repensar la situación Y repensar la interpretación para poder estar un poco mejor en el día a día	Modificar percepción de la realidad	ideico
	3		Mejora progresiva	ideico-emocional - conductual
3-PD	4	Abrir líneas de sentido con las cuales poder trabajar y poder ayudar al paciente a cambiar su posición subjetiva, hacia algo menos sufriente	Abrir líneas de sentido	ideico
	5		Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático	ideico-emocional - conductual
4-PD	6	la meta si querés, sería esa, aliviar el padecimiento si es que existe. Y creo que existe.	Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático	ideico-emocional - conductual
	7	se corresponden con la idea que te decía de aliviar el padecimiento. De implicarse en eso que le está pasando al paciente. Como sabes que yo pienso que no es el analista, un observador, sino que está implicado con la subjetividad del paciente, con su sufrimiento, con su dolor.	Implicación subjetiva del paciente y analista con su problemática	emocional
5-PD	8	Yo creo que de la imprecisión de un relato se va a una precisión cada vez mayor.	Precisar contenidos	ideico
	9	Pero igual cuando de alguna manera nos amigamos de una manera positiva y propiciatoria con la castración, o sea, que no todo va a ser posible, podemos disfrutar de cada día.	posibilitar el disfrute	emocional
6-PD	10	De llegar al punto donde uno puede decir bien y del bien decir incluso en un decir poético. Respecto de la relación que cada uno tiene con lo real. Entonces la orientación va hacia que esa posición subjetiva sea extraída, sea extraída del sentido común, incluso en el sentido del trabajo del minero. Reducción, precisión, rigor.	Producir "bien - decir" sobre lo Real	ideico-emocional - conductual
	11	. Pero se trata de poder aislar lo que hay más singular en ese pathos, lo que se sale de cualquier etiqueta, no? Ya que la cuestión de la mirada y la cuestión de posición respecto de cierta mirada está presente, pero nada, es como una hipótesis de inicio y sería necesario que alguien pudiese retomar la palabra en ese punto.	Aislar lo singular del pathos	ideico-emocional - conductual
	12	que a esos efectos terapéuticos que se logran en el encuentro psicoanalítico tiene que redoblar con un esfuerzo de formalización, y en eso el psicoanálisis no puede desentenderse de su lazo con la ciencia. Así que es estético y ético en el plano terapéutico, pero además, en el nivel de lo que yo llamé, el clínico es imprescindible que el psicoanalista pueda dar razones de eso. No alcanza solamente con los buenos efectos que haya en los planos estéticos o éticos. Es necesario además, que haya efectos de formalización	Redoblar los efectos terapéuticos con la formalización de los contenidos transmisibles en forma científica	académico
7-PD	13	algunos pacientes que buscan alguna otra cuestión de un análisis, un autoconocimiento. Que ya lo sintomático, aflojó bastante y hay un deseo de seguir en el dispositivo analítico. Son los menos, al menos en mi clínica, son los menos de hecho.	Autoconocimiento	ideico
	14		Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático	ideico-emocional - conductual
8-PD	15	poder sacar algo de lo real en juego en ese tratamiento. O sea, esas asociaciones nuevamente no van por la significación, sino por ese sentido a la que apunta.	Aislar (la categoría de) lo Real	ideico-emocional - conductual
	16	La intervención apunta a modificar esta rigidez. En la repetición a que a la que está dado este sujeto y que de ella se prende un sufrimiento. Del cual padece. O se representa como destinado.	Generar asociaciones orientadas por el sentido (topológico), no por la significación	ideico
9-TCC	17	Una de las cosas que siento y que a mí me gusta hacer es buscar denominadores comunes	Flexibilizar	idéico - emocional
			Localizar denominadores comunes	ideico - emocional

Terapeuta	Rta	Respuesta	Metas	Campo
10-TCC	18	Bueno, aliviar el padecer del paciente, una psicoterapia o alguien que. Que pueda adquirir nuevas herramientas, habilidades sociales, cognitivas, Mix entre ambas. Pero sí, aliviar el padecer del paciente o a veces desde la contención, de sentirse como escuchado.	Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático Adquirir nuevas herramientas cognitivas Adquirir / Mejorar habilidades sociales	ideico-emocional - conductual ideico ideico - conductual
	19	darle espacio a la palabra. En eso quizás soy bastante como freudiano, que no lo podemos negar a Freud, por más que tengamos otra orientación.	Retomar la palabra desde lo singular	ideico
11-TCC	20	apuntaría, por ahí, teniendo en cuenta la información del nivel de funcionamiento del paciente, me inclino, así que fuera más por el lado del sueño y la culpa, trataría, esto de reducir el exceso de foco atencional en sus contenidos mentales. Y revisar los problemas actuales en las situaciones como esa. En la que el paciente siente que nadie lo escucha y eso me parece que sería el foco más de mis, de mi trabajo y no tanto esto del sueño, por ejemplo, y ahí me centraría en ver por ahí, bueno, cuestiones de mejorar la comunicación, de evaluar sus propios pensamientos. De la manera que se quiere captar la atención de sus, de su entorno, de su familia. Trabajaría bastante sobre esa cuestión. .	Reducir el foco atencional en contenidos mentales /contenidos oníricos	ideico
			Revisar vinculación con problemas actuales	ideico
			Adquirir / Mejorar habilidades sociales	ideico - conductual
12-SIS	21	mi objetivo es que no solo por eso que no se modifique solo él, sino que por consecuencia se modifique su entorno	Modificación personal y del entorno	ideico-emocional - conductual
	22	no solamente es importante, digamos, la parte del contenido de los pensamientos, sino también los procesos de pensamiento en sí mismos, no como estado de la argumentación.	Evaluación / Modificación de los contenidos mentales	ideico
13-TCC	23	apuntaría a relacionarse en principio de un modo distinto con los procesos psicológicos en general, porque no solo a nivel cognitivo, sino también regular sus emociones a las conductas que uno tiene en general.	Regular emociones y conductas	emocional - conductual
	24	En cuanto a metas, obviamente uno busca que haya alivio sintomático. Bueno, yo al menos espero que comprenda un poco por qué se desarrolló, digamos ese problema, porque se mantuvo. En esa comprensión, también apuntar como meta prevenir una futura recaída	Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático	ideico-emocional - conductual
			Evaluación / Modificación de los contenidos mentales	ideico
14-PD	25	apuntaría a que identifique cuáles son los disparadores, cuál era su estado emocional anterior, cuáles son las interpretaciones que hace o interpretaciones alternativas. Un poco más funcionales.	Detectar disparadores	ideico-emocional - conductual
			Detectar estado emocional previo	emocional
	26	En un trabajo un poco más profundo, organizar una confianza epistémica, una confianza de base esté un poquito más sólida.	Evaluación / Modificación de los contenidos mentales	ideico
			Generar confianza epistémica	ideico - emocional
27	por ejemplo, le permite esperar el momento adecuado para hablar de su interés de Google o para comprender que no a todo el mundo le interesan las cuestiones de Google, lo que probablemente en esa escena haya personas de diferentes franjas etarias o mucho mayores o mucho menores etcétera, y que esa no tiene necesariamente que ser interpretado como que uno vale poco.	Evaluación / Modificación de los contenidos mentales	ideico	
15-TCC	28	apuntaría a que tome acciones más alineadas a sus valores, aunque le genere malestar, pero que sea como en base a la vida, que desee vivir orientarlo en esa dirección	Ajustar valores y acciones con sus deseos	ideico-emocional - conductual
	29	Estoy pensando si varía dependiendo si es sueño. Apuntaría a que pueda diferenciarlo para que pueda aceptar que eso no puede controlarlo y que así funciona la mente y eso apuntaría, como decía, hace un ratito, que flexibilice y se saque esa sobre responsabilidad	Evaluación / Modificación de los contenidos mentales	ideico
			Flexibilizar	ideico - emocional
Desresponsabilizar	ideico - emocional			
16-TCC	30	si lo pienso en la terapia cognitivo conductual, nosotros en general nos es importante que la persona pueda distinguir la experiencia que está viviendo, pero también que identifique lo que piensa, lo que siente y lo que hace de esa experiencia	Identificar lo que piensa, siente y hace con una experiencia	ideico-emocional - conductual
17-SIS	31	Yo no intervendría con el material tal cual está	No le sirve el material de los relatos.	no interviene
18-SIS	32	Porque la actitud interactiva de no entender, favorece la organización digamos en este caso fue fabuloso, o sea, el otro tiene que organizar. Más para explicarme lo que yo no entiendo. O sea, yo creo las condiciones para que el otro se organice.	Crear de condiciones de autoorganización	ideico
19-SIS	33	Al cambio terapéutico. Sufro de esta manera, en esta cantidad supongamos, sufro 8 de 10. Aquello que yo haga como terapeuta o profesional, lo que cualquier terapeuta dentro del marco sistémico haga tiene que lograr que la persona sufra 7, 6, 5, 4.	Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático	ideico-emocional - conductual
20-SIS	34	Entonces hay como distintas, o sea, hay distintas formas de enfocar el espacio, ya sea para enfocarse en sintomatología específica en algún tipo de problema de la vida cotidiana o en un algún tipo de acompañamiento de algún tipo de situación en particular.	Enfocar problema / sintomatología específica	ideico - emocional
	35		Enfocar acompañamiento de situación particular	conductual
21-SIS	36	poder identificar cuáles son esos pequeños patrones que las personas hacen para sostener el problema, o la idea de que si hay algo que de eso se modifica, la persona podría generar un cambio orientado al bienestar, no porque algo de ese problema se va a modificar y por ende va a aparecer otra solución posible, que la persona no se estaría dando cuenta	Identificación / Modificación de patrones de resistencia al cambio	ideico-emocional - conductual
			Autogeneración de cambio terapéutico	ideico-emocional - conductual
22-SIS	37	la invitación es a abrir un poco el juego, abrir un poco la perspectiva para que juntos, pero con los recursos que él cuenta y respetando su idiosincrasia él pueda llevar adelante acciones para reducir ese malestar que le resulta significativo	Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático	ideico-emocional - conductual

Terapeuta	Rta	Respuesta	Metas	Campo
		Entonces la meta es en función de la expectativa que el paciente comenta. Y preguntarle sobre esas expectativas también al paciente le permite trabajar sobre aspectos más accesibles, más cortos. Y eso lo ayuda a motivar en función del cambio que busca, digamos no. O sea, en cosas más alcanzables.	Autogeneración de recursos para alcanzar sus expectativas	ideico-emocional - conductual
23-SIS	38	Intervenir y facilitar nuevos equilibrios. No digo esto es muchas veces cuestiones sencillas o cotidianas, aplicamos diferentes soluciones que sostienen el problema en vez de solucionarlo, resolver. El de los equilibrios, nuevos funcionales son esos, son esos emergentes que a través de diferentes intervenciones. Pueden surgir y generar mayor bienestar,	Reestablecer o generar nuevos equilibrios funcionales emergentes	ideico-emocional - conductual
	39	Cuando vos te enfrentas a desequilibrios, o vos buscás estos equilibrios funcionales, reequilibrar a través de distintos tipos de cambio, buscando cambios terapéuticos...	Buscar el cambio terapéutico	ideico-emocional - conductual
24-TCC	40	a mejorar su calidad de vida. Entiendo que nuestro trabajo apunta eso... a pensar mejor, desde mi punto de vista, no el mejor, sino a que él pueda ser más funcional.	Mejorar la calidad de vida, más funcional	ideico-emocional - conductual

Fuente: elaboración propia.

Se obtuvieron 40 respuestas, que agrupadas por Campo, resultan en la siguiente tabla.

Tabla 39. Metas de la intervención sobre fragmentos no-lineales en RVEO agrupados por metas, campo y marco teórico

n meta	Metas	n campo	Campos	Terapia Cognitivo-Conductual		Sistémicos		Psicodinámicos		Total	
				Casos	n	Casos	n	Casos	n	n	
1	Modificar percepción de la realidad	1	Ideico	2	1	-	0	-	0	16	28.57
2	Abrir líneas de sentido			-	0	-	0	3	1		
3	Precisar contenidos desconocidos			-	0	-	0	5	1		
4	Retomar la palabra desde lo singular			10	1	-	0	6	1		
5	Autoconocimiento				0	-	0	7	1		
6	Generar asociaciones orientadas por el sentido (topológico), no por la significación			--	0	-	0	8	1		
7	Evaluación / Modificación de los contenidos mentales			11, 12, 13 y 15	4	-	0	14	1		
8	Revisar vinculación con problemas actuales			11	1	-	0	-	0		
9	Crear de condiciones de autoorganización			-	0	18	1	-	0		
10	Adquirir nuevas herramientas cognitivas			10	1	-	0	-	0		
11	Co construir un relato acerca de su problema			-	0	21	1	-	0		
12	Reducción de la incomodidad del hablar	2	Idéico emocional -conductual	-	0	-	0	1	1	22	39.29
13	Mejora progresiva			2	1	-	0	-	0		
14	Aislar lo singular del pathos			-	0	-	0	6	1		
15	Producir "bien - decir" sobre lo Real			-	0	-	0	6	1		

n me ta	Metas	n cam po	Campos	Terapia Cognitivo-Conductu al		Sistémic os		Psicodinám icos		Total		
				Casos	n	Casos	n	Casos	n	n	n	
16	Aislar (la categoría de) lo Real			-	0	-	0	8	1			
17	Modificación personal y del entorno			-	0	12	1	-	0			
18	Prevención de recaídas			13	1	-	0	-	0			
19	Detectar disparadores			-	0	-	0	14	1			
20	Ajustar valores y acciones con sus deseos			15	1	-	0	-	0			
21	Identificar lo que piensa, siente y hace con una experiencia			16	1	-	0	-	0			
22	Autogeneración de cambio terapéutico			-	0	21	1	-	0			
23	Identificación / Modificación de patrones de resistencia al cambio			-	0	21	1	-	0			
24	Autogeneración de recursos para alcanzar sus expectativas			-	0	22	1	-	0			
25	Reducir el sufrimiento / Alivio sintomático			10 y 13	2	19 y 22	2	3,4 y 7	3			
26	Reestablecer o generar nuevos equilibrios funcionales emergentes			-	0	23	1	-	0			
27	Buscar el cambio terapéutico			-	0	23	1	-	0			
28	Mejorar la calidad de vida, más funcional			-	0	-	0	-	0			
29	Implicación subjetiva del paciente y analista con su problemática			3	Emocional	-	0	-	0			4
30	posibilitar el disfrute	-	0			-	0	5	1	3		
31	Detectar estado emocional previo	-	0			-	0	14	1			
32	Localizar denominadores comunes	4	Idéico emocional	9	1	-	0	8	1		12.50	
33	Generar confianza epistémica			-	0	-	0	14	1			
34	Flexibilizar			15	1	-	0	8	1			7
35	Desresponsabilizar			15	1	-	0	-	0			
36	Enfocar problema / sintomatología específica			20	1	-	0	-	0			
37	Enfocar acompañamiento de situación particular	5	Conductual	20	1	-	0	-	0	2	3.57	
38	Identificar posibilidad de cambio comportamental			-	0	21	1	-	0			
39	Adquirir / Mejorar habilidades sociales	6	Ideico conductual	10 y 11	2	-	0	-	0	2	3.57	
40	Regular emociones y conductas	7	Emocional conductual	13	1	-	0	-	0	2	3.57	
41	Redoblar los efectos terapéuticos con la formalización de los contenidos transmisibles en forma científica	8	Académico	-	0	-	0	6	1	1	1.79	

n me ta	Metas	n cam po	Campos	Terapia Cognitivo-Conductu al		Sistémic os		Psicodinám icos		Total	
				Casos	n	Casos	n	Casos	n	n	n
42	No tiene	9	No interviene	-	0	17	1	-	0	1	1.79
					2		1		2	56	100.0 0

Fuente: elaboración propia

Aquí, al consignar las metas de las intervenciones, el campo que aparece en primer lugar es el de ideico - emocional - conductual con casi el 40% de las respuestas (22, 39,29%), a diferencia de la pregunta anterior, en la cual el campo ideico era el más recurrente, seguido por el ideico - emocional.

La primera reflexión que surge, es que al mostrar las metas a las que se dirigen sus intervenciones, el cambio terapéutico, entendido como cambio en la posición del paciente, se traduce en una modificación en los tres campos de incidencia.

Se agrega como meta también, el campo académico, expresado por el participante 6, quien expresa su opinión sobre la necesidad de articular en todo momento una intervención clínica a la transmisión de los contenidos, como elemento esencial en la práctica científica, redoblando la acción del analista. También se observa que en esta pregunta, ningún campo de la categoría quedó sin respuestas.

13 - ¿Considerás que esas intervenciones se corresponden con algún método o enfoque particular dentro de la psicología clínica? ¿En caso afirmativo, cuál? (Basamento teórico)

Para finalizar el trabajo, se volvió a preguntar sobre el marco teórico de pertenencia, tal como se había hecho en el Eje 1, cuando los participantes se presentaron a sí mismos. Pero en este caso, se solicitó que especificaran si las intervenciones que realizaron se correspondían o no con algún método clínico dentro de la psicología.

Nuevamente, se construyeron dos cuadros: el primero, de recolección de las respuestas de los participantes, la técnica utilizada (en caso de que lo explicitaran) y el marco teórico de sus intervenciones.

Algunos participantes respondieron a esta pregunta explicitando la técnica utilizada, otros el marco teórico en el que se basaban, y otros ambas. Para el que no especificó marco teórico y sí una técnica, se infirió dicho marco. Respecto al marco teórico, los participantes dieron precisiones sobre sub-marcos, así como de integraciones con otros marcos. En el segundo cuadro entonces clasificamos los datos recolectados en el primero, a partir de sus respuestas. Así, se desglosaron los marcos teóricos principales declarados, los sub-marcos y las integraciones con otros marcos teóricos, en caso de que las hicieran.

Tabla 40. Basamento teórico de sus intervenciones: respuesta, técnica específica, marco teórico, submarco e integraciones

Terapeuta	Rt a.	Respuesta	Técnica específica	Marco teórico - submarco - integraciones
1-PD	1	algo me convoca en relación a la escucha	escuchar	- Psicodinámico- Psicoanálisis clásico
2-TCC	2	Yo estoy en terapia cognitivo conductual	-	- TCC
3-PD	3	Me ubico desde el psicoanálisis. Este a veces he utilizado alguna que otra técnica de otras. De otras escuelas me parece importante. Cognitivo conductual. Bien. He utilizado muy, muy poquitas de esta incluso, pero por lo general es cognitivo conductual.	Basamento psicoanalítico con pocas técnicas TCC	- Psicodinámico- Psicoanálisis clásico - TCC
4-PD	4	se corresponden con la idea que te decía de aliviar el padecimiento. De implicarse en eso que le está pasando al paciente. Como sabes que yo pienso que no es el analista, un observador, sino que está implicado con la subjetividad del paciente, con su sufrimiento, con su dolor. Nada. ¿Digamos, significa eso, no? La implicancia del analista, con toda su subjetividad.	implicarse en la subjetividad del paciente	- Psicodinámico- Psicoanálisis clásico
5-PD	5	De hecho uno de los principios y fundamentos como decir Epistémico en el psicoanálisis...	-	- Psicodinámico- Psicoanálisis clásico
6-PD	6	Psicoanálisis lacaniano	-	- Psicodinámico- Psicoanálisis lacaniano.
7-PD	7	me ubico dentro del psicoanálisis contemporáneo	-	- Psicodinámico- Psicoanálisis contemporáneo
8-PD	8	Psicoanálisis lacaniano.	-	- Psicodinámico- Psicoanálisis lacaniano.
9-TCC	9	más en la línea de lo que son las terapias de tercera ola, de las cuales no soy experta ni tengo experiencia en nada, pero las conozco.	-	- TCC- Tercera Ola.
10-TCC	10	En un principio, creo que también me siento cómodo con la psicoterapia del tipo cognitivo conductual, la psicoeducación que uno puede brindarle al paciente.	Psicoeducación	- TCC- Tercera ola - Basado en procesos - Humanista
	11	Quizás más humanista. Conceptos como, el parafraseo, no me cierra. Pero por mi forma de ser no, pero también no me cierra tanto a ... los protocolos tan estructurados.	Parafraseo	
	12	Y me tengo que definir, me defino como un psicólogo cognitivo conductual. Pero principalmente me defino como psicólogo, ni como cognitivista ni como psicoanalista. Tampoco soy un ecléctico de decir, bueno, como una técnica de cada cosa.	-	
11-TCC	13	en la tradición cognitivo conductual, es como lo que se está haciendo más hoy en día supervisar este tipo de intervenciones, así que en esta dirección bien sería la terapia contemporánea, tercera Ola, algo así. Y tiene que ver claro si ya estamos con una integración entre las olas, que es el enfoque basado en procesos, por ejemplo. Terapia basada para hacer eso se denomina. Terapia basada en procesos, así se llama. Así se llama, es como una iniciativa de integrar como las distintas olas y los distintos modelos	-	- TCC- Tercera ola - Basado en procesos
	14	hay más de lo sistémico, como los códigos.	Intervenciones vinculares	- Sistémico - Psicoanálisis- TCC

Terapeuta	Rt a.	Respuesta	Técnica específica	Marco teórico - submarco - integraciones
	15	Me baso también en que generalmente muchas de las patologías tienen que ver con algo de un secreto, un mito que puede ser un abuso, como decía que se destraba ahí, quizá que repercute en el cuerpo positivamente. No digo que se le va a curar, porque si hay una vía de algo biológico como lo somático... o sea, el caminito está hecho, el problema es efectivamente biológico, todo bárbaro, pero tiene un componente emocional y muchas veces también tienen que ver con esto de los familiares.	Intervenciones vinculares	
	16	En la teoría sistémica, tomo mucho igualmente psicoanálisis de algunas cosas las tomo inevitablemente. Hay cosas como terapia de exposición, pero por ejemplo, cuando al principio, como la psicología sistémica, que es más de lo mismo, la intervención y en realidad yo creo que también tiene que ver un poco con la teoría de exposición que plantean los cambios conductuales, o sea, como que más o menos en un punto nos vamos como mezclando todos.	Técnicas psicoanalíticas y de exposición conductuales	
13-TCC	17	Sí es cierto que está como la que se llama... Lo más clásico, digamos la primera, la segunda ola, ya después están todas las terapias de tercera generación.	-	- TCC- Primera, segunda y Tercera ola
14-PD	18	Terapia basada en la mentalización. El estilo de afrontamiento, vinculados a los estilos de apego, los estilos de apego de la infancia que no se trabajan sobre las pasadas infantiles, sino sobre la actualización de esos	-	- Psicodinámico- Basada en la mentalización - TCC
	19	desde el modelo de la terapia contigo conductual, los pensamientos, los sueños, los recuerdos se diferencian como eventos mentales	Distinción de eventos mentales y sucesos de la vida real	
15-TCC	20	Se enmarca nuevamente dentro del modelo cognitivo conductual, en donde se parte de la relación entre los pensamientos, las emociones y las conductas. Entonces, siempre en general, mi foco va a explorar sus condiciones, o sea, que piensa, ya sea si fueran si sus sueños o si fue en realidad, digamos qué piensa y cómo se siente respecto de lo que piensa y cómo actúa.	Exploración de las condiciones de relación, pensamiento emoción conducta	- TCC
16-TCC	21	Desde la terapia cognitivo conductual.	-	- TCC
17-SIS	22	en el mundo académico me reconocen como sistémica,	-	- Sistémico
18-SIS	23	Yo me considero un terapeuta con capacidad de conducir trabajo en terapia conductual, terapia cognitiva y terapia sistémica.	-	- Sistémico - TCC
19-SIS	24	me baso. Bueno, la teoría o el marco teórico con el cual trabajo. La cual explica.que..Digamos, toda acción de una persona en el entorno genera consecuencia.Usa consecuencias, vuelven a incidir. En la persona, generando otras consecuencias y así sucesivamente. A eso se le denomina causalidad circular	Causalidad circular	- Sistémico
20-SIS	25	El enfoque sistémico se, o sea yo trabajo desde o sea, una perspectiva sistémica. Que justamente coincide con, o sea, o toma de base, una epistemología constructivista social,	-	Sistémico Epistemología constructivista social
21-SIS	26	principalmente del modelo estratégico del Mental Research Institute, que son algunos investigadores desarrollaron el modelo. También hay bastante del modelo narrativo que hizo mucho hincapié dentro del modelo sistémico de la cuestión de la pregunta, de qué palabras utilizar, cómo preguntar	-	- Sistémico - Modelo estratégico- Modelo narrativo
22-SIS	27	todas apela siempre a un aspecto narrativo para cambiar la realidad en cuanto a la percepción del problema en sí mismo. Y que tome en cuenta una variable contextual, en este caso sería todo el entorno del cual esa persona forma parte y que en un contexto podría hacerlo enfermar más y en otro contexto, incluso esa conducta podría ser premiada o altamente valorado	Técnicas mixtas - Narrativa esencialmente Emoción Conducta Entorno	- Sistémico - Modelo Narrativo
23-SIS	28	Sistémico.	-	- Sistémico
24-TCC	29	Justamente entiendo que mi perspectiva y los anteojos que hoy tengo puestos son los cognitivos integrativos	-	Integrativo

Fuente: elaboración propia

Se obtuvieron 29 respuestas de los 24 participantes, algunos de los cuales explicitaron alguna técnica o basamento teórico específico utilizado, y luego, su marco teórico principal, secundario, así como algunas otras influencias en su práctica. Otros respondieron remitiéndose a su marco teórico solamente. La primera participante sólo explicitó su técnica utilizada: la escucha. Relacionándolo con el marco declarado en el eje 1, se infiere que habla de escucha psicoanalítica. Cabe destacar que la participante en cuestión no declaró efectos esperables de una intervención sobre los fragmentos no lineales del material (pregunta 11), así como no expuso metas esperables (pregunta 12). Sí declaró que intervendría (pregunta 9)

y específicamente en los fragmentos no-lineales, en la categoría que se definió como “yuxtaposición” (pregunta 10).

El siguiente cuadro se destinó a clasificar las respuestas obtenidas, por marco teórico, submarco e integraciones de otros marcos para intervenir.

Tabla 41. Basamento de sus intervenciones agrupado por marco teórico, submarco e integraciones

MT principal	Sub Marco	Integraciones	Participantes	N	N por MT y Total
Psicodinámico	Psicoanálisis clásico	-	1,4 y 5	3	8
	Psicoanálisis lacaniano	-	6 Y 8	2	
	Psicoanálisis contemporáneo	-	7	1	
	Psicoanálisis clásico	TCC	3	1	
	Basada en la mentalización	TCC	14	1	
TCC	-	-	2,15 y 16	3	8
	Tercera Ola	-	9	1	
	Tercera ola	- Basado en procesos - Humanista	10	1	
	Tercera ola	- Basado en procesos	11	1	
	Primera, segunda y Tercera ola	-	13	1	
	Integrativo	-	24	1	
Sistémico	-	-	17,19 y 22	3	8
	-	Modelo Narrativo	22	1	
	-	TCC	18	1	
	-	Psicoanálisis TCC	12	1	
	Epistemología constructivista social	-	20	1	
	Modelo Estratégico	Modelo Narrativo	21	1	
				24	24

Fuente: elaboración propia

Lo primero que surge como dato es que los psicodinámicos son los que más sub-marcos teóricos declararon tener (5), y menos integraciones con otros marcos (sólo los participantes 2 y 14 declaran integraciones con TCC).

Los TCC se agruparon mayoritariamente en los aportes de la tercera ola (9,10,11 y 13), aunque incorporaron mayores aportes integrativos: psicología de los procesos (10 y 11), humanistas (10) y existencial (24). Los participantes 2, 15 y 16 (TCC) no declararon sub-marcos ni aportes integrativos, mientras que el participante 13 declaró trabajar con las tres olas del TCC.

Los sub-marcos teóricos declarados explícitamente por los sistémicos fueron dos: constructivismo social (20) y modelo estratégico (21), mientras que las integraciones declaradas con otros marcos fueron 3: TCC (18 y 22), psicoanálisis y TCC (12) y modelo narrativo (21 y 22).

Finalmente, cabe volver a aclarar que estos datos corresponden a las respuestas obtenidas después de las intervenciones realizadas sobre el material ofrecido.

Se observa que no coinciden exactamente con las formaciones que recibieron y se recolectaron como datos en el eje 1, ni tampoco con la pertenencia teórica que declararon tener en ese mismo eje. El caso más curioso es el de la participante 24, que declaró darse cuenta que interviene de otra forma a la que creía que lo hacía desde su formación: “Así que sí, obviamente digo sí, pensándolo de nuevo, ahora lo que puedo armar es esto. Voy viendo estas patas en las diferentes intervenciones y en lo que te fui diciendo en la entrevista”.

Discusión de resultados

En función de los resultados obtenidos, se decidió dividir temáticamente la discusión. Ello facilitó el ajuste a los objetivos específicos, aún a costa de cierta repetición en la argumentación.

Pertenencia a marcos teóricos y su correlato clínico

Se ha podido corroborar a lo largo del trabajo de campo una mayor afinidad en formación y expertise entre los terapeutas sistémicos y los cognitivo

conductuales, tal como surgió en la sección teórica. Ambos solían tener formaciones cruzadas, algunos con mayor incidencia de un marco teórico sobre el otro, y viceversa. Algunos sistémicos se han formado en menor medida en TCC, y otros TCC también han tenido formación sistémica.

En palabras de Wainstein (2020): “Efectivamente, la inclusión de las perspectivas cognoscitivas en la psicología clínica nacional es ya una realidad, sea como corrientes sistémicas o cognitivas Bateson fue y es una fuente teórica para ambas.” (Wainstein, p 15, ed. digital).

Si bien la formación y expertise de estas corrientes son bien distintas a las psicodinámicas, esto no derivó en una intervención clínica sobre el material clínico nítidamente diferente entre los tres marcos.

Por otra parte, resultó llamativo que cognitivos y sistémicos, quienes declararon que desde sus marcos teóricos no se interviene sobre material onírico, sí lo hicieron. Aún más, lo hicieron luego de conocer el origen onírico del material. La razón esgrimida fue “afectación ideica o emocional” que perturbara la vigilia. Si bien al ser interrogados sobre la importancia que les dan a sus marcos teóricos todos declararon “alta”, este dato cuestiona tal afirmación.

Ambos declararon recurrir al uso de protocolos, aunque los terapeutas TCC lo hacen en forma más rígida que los sistémicos. Ambos han dividido sus prácticas en el abordaje de trastornos mentales por un lado, y sucesos vitales, o crisis vitales por otro, reservando mayoritariamente la administración de protocolos para los trastornos mentales.

Relación a la epistemología de la complejidad

Los sistémicos han recurrido a términos explícitos de la complejidad en forma recurrente, principalmente a la noción de entorno e interdependencia en sentido fuerte en sistemas abiertos o dinámicos, es decir, sistemas complejos. Especialmente a través de la técnica del genograma, pero también en otros aspectos de sus prácticas. En principio, esta recurrencia explícita sugiere una filiación epistemológica

mucho más extendida a los sistemas complejos que los otros dos marcos teóricos. Los TCC en cambio, mostraron trabajos mucho más positivistas o deterministas.

En contraposición con estas conclusiones, los psicodinámicos han mostrado una dinámica de trabajo que tiene cierta filiación al pensamiento complejo, aunque con términos mucho menos específicos que los sistémicos, como se detalla a continuación.

Estudio desglosado entre ciencias aportantes y postulados específicos de la epistemología de la complejidad, particularmente la no linealidad

A la luz de los resultados obtenidos, resultó muy útil la separación entre ciencias aportantes al marco epistemológico de la complejidad, y los términos y pensamiento emanados de estas ciencias para construir el paradigma propiamente dicho. Se recuerda no obstante, que aquí elegimos recurrir al término “sistemas complejos” en lugar de “paradigma”, tal como explicamos en la primera sección de este trabajo. Nos encontramos con la misma elección en varios participantes de la teoría sistémica.

Los sistémicos, además de las referencias teóricas a los términos de la complejidad, se han referenciado en ciencias aportantes a la complejidad. Así como han mostrado la importancia operativa de términos como entorno, retroalimentación, sistemas abiertos, etc., también han nombrado al enfoque aportado por la teoría general de los sistemas, la teoría de la información, etc. Recordemos también entonces que en nuestra primera sección hemos explorado las dos vías, ciencias aportantes y términos emanados para la conceptualización de los sistemas.

Esto lo sistematizamos a través de cuadros comparativos que cruzan ciencias aportantes y conceptos por un lado, y un detallado glosario que confeccionamos sobre estos conceptos al final de este trabajo. Estas herramientas estimamos que completan en forma ordenada conceptos vertidos en forma articulada, más o menos detallada ver Wainstein especialmente (2020), y sin la división aquí diseñada para los

campos explorados: ciencias aportantes por un lado y conceptos emanados por el otro. Construcción teórica ordenada y novedosa que consideramos fundamental para futuros trabajos.

Se pudo observar referencias de algunos psicodinámicos a la teoría de las catástrofes y del caos. Esto ha sucedido en forma explícita e implícita.

Sobre los terapeutas TCC, no se han podido rastrear ni explícita ni implícita términos constitutivos, ni ciencias aportantes al pensamiento complejo. Tampoco se han encontrado referencias ni conocimiento de los conceptos de cambio o ganancia súbita (Sudden Gain), los cuales explícitamente son nombrados por sus desarrolladores como “non linear changes”, y que a lo largo de la primera parte de esta investigación, sirvieron para terminar de delinear los objetivos.

Es decir, el epicentro de esta investigación: el postulado de no linealidad de la epistemología compleja, en la medida que apunta a fenómenos clínicos de descubrimiento relativamente reciente (Tang & de Rubeis, 1999) y relevante importancia en la evolución de tratamientos, devenido en término específico, opuesto al clásico gradual gain, investigado en la sección teórica de esta investigación.

Aquellos autores y otros que los sucedieron, declaran no haber podido descubrir la dinámica de producción de los mismos. Sobre este particular, en el anteproyecto y las presentaciones de avances de tesis realizados en distintas presentaciones (Zotta & Barreira, 2021, Barreira & Zotta, 2024) en los Congresos anuales de investigadores en psicología del Mercosur, desarrollados en la UBA), este autor arriesgó la hipótesis de que dicha incompreensión declarada por sus autores, podría deberse al tipo de marco epistemológico en que desarrollaban sus saberes. Esta hipótesis tuvo su ratificación en la sección empírica, al observarse las características de sus prácticas. Queda como interrogante por qué profesionales de distintas calificaciones teóricas y clínicas no conocen estos desarrollos en nuestro país.

Se destaca, de esta forma, la creciente importancia que fue adquiriendo la decisión inicial de distinguir ciencias aportantes a la construcción del pensamiento de la mera exposición del paradigma la complejidad de E. Morín, y del pensamiento complejo de tipo constructivista de R. García. Específicamente fueron encontradas menciones abundantes a ellas en los participantes sistémicos y menos sistemáticas, en los psicodinámicos, específicamente psicoanalíticos. Menos específica y escasa fue la mención a estos en el participante psicodinámico basado en la evidencia, y en los participantes cognitivo - conductuales.

Ello se refleja en la utilización prolífica de términos originados en la complejidad de los sistémicos, cómo puede observarse en lo que sigue:

Sistémicos: - P12: Entorno - Sistema abierto (Implícito)- Transdisciplina, inter e intra (Explícitos);

P17: Entornos, Sistemas abiertos, complejos, Efecto Mariposa (Explícitos), Comportamiento Catastrófico, Autoengendramiento (Implícito);

P18: MEC, Entorno, Efecto Mariposa, Emergencia. (Explícitos), NL: Contenido organizado desde una narrativa no racional. No lo considera desorganizado. Busca activamente el problematizar el problema. (Explícito);

P19: Entorno (Explícito) “toda acción de una persona en el entorno genera consecuencia... A eso se le denomina Causalidad circular (Explícito), Retroalimentación (Explícito);

P20: Constructivismo social, Complejidad, R. García. , emergente (la mente como emergente de la interacción con el contexto social) (Explícitos), Entorno, contexto (Explícitos);

P21: Circularidad de causas y efectos, No linealidad, retroalimentación, cibernética, autogeneración (Explícitos); Sistemas abiertos y dinámicos (Implícito),

P22: Entorno, Contexto, Transdisciplina inter MT, (Explícitos);

P23: Contexto, Genograma, Retroalimentación, Feedback, Equilibrios Funcionales (Explícito).

Menos abundante en los **Cognitivo-conductuales:**

P9: Autogeneración, Autoengendramiento (Implícito), Multicausalidad (Explícito);

P10: Autogeneración, Autopoiesis (Explícito), Comportamiento catastrófico (Explícito);

P11 y P15: Retroalimentación, contexto;

P 24: Interdisciplina (Explícito).

También en los **psicodinámicos**:

P3: NL (Implícito);

P4: Estratificación (Explícito). No proporcionalidad en la relación de contenidos (Implícito);

P7: Principio de Incertidumbre (Explícito);

P4: Organización caótica (Explícito), NL (Implícito);

P5:NL, Comportamiento catastrófico (Implícito);

P6: NL: (Implícito);

P14: Entorno (explícito no vinculante).

La utilización de términos, por lo tanto, fue clasificada en explícitos, implícitos y explícitos no vinculantes. Si bien el primer objetivo específico se propuso rastrear y distinguir la utilización explícita e implícita de estos términos, surgió una tercera categoría, que denominamos explícito no vinculante, y la reservamos para la aparición de términos clásicos de la complejidad, como entorno (sistema abierto) y no linealidad, pero que fueron utilizados en un sentido positivo, lineal y determinista, como pudo observarse.

Esto nos lleva a considerar una lógica o dinámica compleja en el movimiento de los términos explícitos e implícitos, y otra forma de intervenir, más clásica. Bien puede formularse aquí una distinción entre psicodinámica y un término que nos permitimos introducir: psicoestática.

Este la reservamos para la consideración lineal de la diferencia, proporcional, entre el estado de un sistema, de tipo cerrado, inicial y final. Cuando son considerados los movimientos no lineales, es decir, no proporcionales entre ambos estados de un sistema, hablamos de psicodinámica, de tipo complejo. Resulta útil, a

la luz de la distinción de términos explícitos e implícitos, ya que no necesariamente la utilización de términos complejos deriva en intervenciones (dinámica) compleja.

Comparando los aportes sobre sudden gain rastreados en la parte empírica con las intervenciones de los participantes cognitivo conductuales, no se observó conocimiento específico sobre estos hallazgos de sus colegas extranjeros, y mucho menos, por lo tanto, la perplejidad que dichas ganancias súbitas generaron en los investigadores. Sólo menciones sueltas a términos complejos.

Resultaron muy útiles las categorías de Caparrós y Roche (2013) adaptadas y simplificadas en esta investigación para estudiar los procesos no lineales en el sueño, tal como se observa en la pregunta 9, a los fines de observar la relación entre no linealidad de contenidos y tipo de intervención del terapeuta.

No se ha encontrado una relación directa entre la base de pensamiento complejo e intervenciones en los participantes sistémicos. Presentar la organización caótica propia del material onírico, por lo general, derivó en intentos linealizantes de generación de sentidos, más que de problematización de los mismos, a excepción de un participante, que definió su intervención como dirigida a “problematizar los problemas” en lugar de linealizarlos. Recordemos a Zotta (1998) en su rastreo de la ecuación cuadrática a lo largo de toda la obra de Lacan, presentada en la sección empírica. Oponiendo la ecuación cuadrática (parabólica) a la lineal (recta) se observa el versus mencionado por Morín entre complejización y simplificación.

Los trabajos de Labaronnie y Azcona (2020) sobre interpretación de los sueños entendida como acto (Lacan) resultaron fundamentales para orientar la conceptualización de trabajo no linealizante en la intervención del terapeuta, entendido como la deconstrucción de sentidos, y opuesto al trabajo lineal, de tipo inercial del psiquismo neurótico. Esto es comparable al trabajo sistémico de Wainstein de problematizar el problema en lugar de linealizarlo. Pero no fue la postura dominante la de deconstruir sentidos, sino más bien, la de construirlos a partir de los fragmentos no lineales.

Importancia del glosario construido para el estudio de la complejidad en psicoterapia

Se anexó un glosario, construido por este autor a partir de la investigación teórica, que excede largamente lo requerido para este trabajo, para la lectura de aquellos que se interesen en profundizar sobre el tema. Se consideró muy útil para su utilización en futuras investigaciones sobre los temas aquí propuestos.

Aspecto epistemológico y aspecto clínico en el marco teórico cognitivo- conductual

Llamó la atención el desconocimiento sobre el concepto investigado en la primera sección, de sudden gain, construido por investigadores de este marco teórico, a partir de la observación de cambios no lineales (non linear changes) en la evolución de los tratamientos de sus pacientes. A pesar de la importancia central que importantes investigaciones actuales revistas le otorgan a la aparición de este fenómeno, tal como se desprende de autores de renombre consultados en los antecedentes de esta investigación, desde su descubrimiento, formalizado por Tang y De Rubeis (1999) en distintas patologías (Busch et al., 2006; Hayes et al., 2007; Aderka et al., 2011; Aderka et al. 2012; Adler et al., 2013; Bohn et al. 2013; Keller et al., 2014; Abel et al., 2016; Hayes & Laurenceau, 2016; Penedo, 2017; Erekson & Clayson, 2018, entre otros), ninguno de los profesionales entrevistados declaró conocerlo.

- Los profesionales TCC suelen concebir sus prácticas con pocos términos explícitos e implícitos sobre complejidad, aunque reaccionaron individualizando elementos del pensamiento complejo en las viñetas ofrecidas (RVEO).

Se hallaron los de Autogeneración, o Autoengendramiento (P9, P10), implícito: Multicausalidad (P9), explícito; Comportamiento catastrófico (P10), explícito.

También se localizaron los términos de retroalimentación y contexto (P 11, 15), pero no se considera aquí su utilización en términos de complejidad. La noción de contexto del paciente resulta del dato duro de una posible urgencia, a los fines de obtener teléfonos de contacto, por lo cual, no se considera un término explícito ni implícito de dinámica compleja. Los categorizamos a partir de su emergencia durante el desarrollo del análisis de datos obtenidos “explícitos no vinculantes”, ya que si bien se denominan igual que los términos investigados, no poseen dinámica de pensamiento complejo. Los 3 términos, implícito, explícito y no vinculante, nos sirvieron para dimensionar el objetivo específico 1.

Cuando apuntan a reestructuraciones y cambios en la personalidad y / o sistemas de creencias, todos recurren a técnicas de psicoeducación en forma asidua frente a desproporciones entre causas y efectos, considerándolos “sesgos”.

Estas desproporciones pueden inferirse como una concatenación no lineal en los elementos que generan contenidos de los relatos vigiles, tanto basados en escenas vigiles como oníricas. La finalidad de trabajar los sesgos en las creencias de los pacientes, tratadas a partir de técnicas de psicoeducación, desde nuestra construcción de no linealidad, consistiría en linealizar eventos, por ejemplo, cronologizándolos temporalmente (P2).

Así como en la sección teórica del trabajo mencionamos la incompreensión sobre la dinámica de ocurrencia del sudden gain, declarada por los propios autores del concepto, menos aún en el accionar clínico pudo observarse aquí la relevancia de la presencia del comportamiento no lineal de los contenidos de los relatos.

Por lo tanto, completando el párrafo anterior, la meta consistía en linealizarlos generando sentidos coherentes a partir de ellos, a través de técnicas como la psicoeducación. Esto pudo observarse en la totalidad de los TCC entrevistados.

La hipótesis ofrecida en la primera sección sobre una explicación posible para la incompreensión de la dinámica de desarrollo de los Sudden Gains en sus descubridores, en la cual imaginábamos que podía entenderse a partir de un marco

epistemológico reduccionista (ver “El pensamiento complejo en el cognitivismo. El principio de “No linealidad”) se vio corroborada a partir de la observación de la tríada clínica investigada: intervenciones efectuadas, efectos esperables y metas. La tendencia intervencionista era a una gradualización en la concatenación de contenidos, o una acción linealizante, de generación de sentidos como dirección curativa en sus terapias.

Esta acción, por otra parte, fue observada en los tres marcos teóricos, a excepción de un participante psicoanalítico (P6) y dos sistémicos (P 18 y P 23), quienes explícitamente declararon no orientar sus intervenciones en esa dirección: “Lo extraño” como norte de la intervención: “[...] me interesa lo extraño, no me interesa lo común, lo que entiendo, sino que me interesa interrogarlo, punto. Donde el discurso trastabilla y hay un punto donde eso trastabilla.” (P6); “contenido organizado desde una narrativa no racional”, no se considera algo desorganizado a organizar, problematizar aún más el problema (...) escuchar la narrativa del paciente y tratar de ver, problematizar su propia narrativa, complicársela a partir de preguntas. Un trabajo de deconstrucción.” (P 18), y en P23: “[...] Qué es lo quiere cambiar de desequilibrios que no los cambiaría si el paciente no los quiere, okay, desequilibrios que mantienen los sistemas funcionando.”

Avanzaron entendiendo que la raíz de los padecimientos del paciente no suele radicar en un sentido a linealizar sino más bien en la coagulación de sentidos generadores de síntomas, que llevan al paciente a consultar, más que dudando, auto afirmando la supuesta etiología de sus padeceres. Resultó de esto un interesante cruce de marcos teóricos en relación a la no linealidad, que no se vio localizado en la separación per sé por marcos teóricos, o estilos de intervención. También resultó llamativo el hecho de que dos de los tres profesionales, estuvieran dentro del rango de mayor expertise consultados (P6: 36 años, P18: 47 años). Aunque P23 trabajó en esta línea, con 5 años de expertise, lo cual no permite señalarlo como significativo, aunque sí vale mencionarlo.

Así se comienzan a organizar los efectos en las dos direcciones o ejes de investigación de este trabajo: el eje epistemológico y el eje clínico.

Se hace necesario volver a destacar que de los antecedentes investigados surgía el concepto de no linealidad ligado a un tipo de cambio descubierto e investigado, el Sudden gain, como hallazgo clínico novedoso en forma nítida en las investigaciones TCC. En la sección empírica, no pudimos observar un accionar clínico, ni un conocimiento específico del término, a pesar del amplio rango de expertise de los participantes; entre 24 y 3 años de expertise.

Aspecto epistemológico y aspecto clínico en el marco teórico sistémico

El Cambio tipo 2 propuesto por Watzlawick era bien conocido por todos los participantes sistémicos. Suelen presentarlo como el cambio al que apuntan las terapias sistémicas (P19), aunque advierten que es un cambio poco frecuente, más habitual en pacientes jóvenes (P17). Consiste en una reestructuración global de la perspectiva, de los esquemas, aunque reconocen que no es lo habitual que ocurra (P 17, 18, 19).

Este marco teórico presentó la mayor cantidad de términos explícitos ligados a postulados del marco epistemológico de la complejidad (Wainstein, 2020), lo cual no obstante no derivó en una mayor dinámica compleja en el tipo de intervenciones sobre la organización NL en los contenidos de los relatos, tanto vigiles como oníricos. Las excepciones, fueron P18 y P23. P18 frente a la no linealidad en la viñeta ofrecida, la consideraba como “un contenido organizado desde una narrativa no racional”, no considerando al contenido “no organizado”, sino más bien, organizado con otra pauta. P23, a través de la técnica de validación, maniobra tomando y sosteniendo la NL en tanto representan “equilibrios funcionales para el paciente”.

Arriba mencionados junto al P6, este del marco teórico psicodinámico psicoanalítico lacaniano, son quienes declararon ejercer en un sentido distinto al de

linealizar o generar sentidos coherentes frente al padecimiento que el paciente trae al tratamiento.

En un plano teórico, insistimos, los participantes entrevistados de la teoría sistémica son los que utilizan la mayor cantidad de términos relativos a la epistemología de la complejidad o sistemas complejos. Ello probablemente se debe a que se autodefinen en relación a la mención específica de ciencias y enfoques que dieron origen al denominado paradigma de la complejidad. Recordemos que en la primera parte de la construcción de antecedentes de este trabajo, se partió del rastreo de los orígenes del pensamiento complejo, es decir, de las ciencias que permitieron ir delineando sus características, no positivas, anti reduccionistas y no deterministas. P17 y P18 mencionaron a la teoría general de los sistemas de Von Bertalanffy, P19 a las ciencias de la información (Shannon, Wiener), mientras que P18 dio un panorama mucho más global de estas teorías, refiriéndose al libro de su autoría sobre el tema.

Como mencionamos más arriba, la separación que hicimos en antecedentes entre ciencias que originaron el paradigma de la complejidad, y el paradigma de la complejidad constituido finalmente, en distintos marcos teóricos comenzaba a dar sus frutos. Mientras que los sistémicos se referenciaron en las ciencias que originaron al paradigma, no se reconocían, o no declaraban algún marco epistemológico preciso, más allá de ser explícitamente consultados por eso y por su marco teórico (“¿Basás tu práctica en algún marco teórico y / o epistemológico...?”).

Es decir, el hecho de conocer las teorías que permitieron acuñar conceptos, y por ellos, utilizarlos en forma explícita en mucho mayor medida que los otros dos marcos teóricos, no necesariamente los conducía a darles relevancia en un plano epistemológico. Y consecuentemente, a no accionar interviniendo desde este tipo de pensamiento (complejo), por ejemplo, con el concepto de no linealidad que aquí trabajamos, basado en el mismo postulado del pensamiento complejo, surgido tempranamente de aportes en el siglo XX, en principio, del álgebra no lineal.

Reconocen los límites del positivismo para operar en la clínica, sin precipitarse a nominar, operativamente al menos, un sistema epistemológico complejo.

A través del concepto de “genograma”, utilizado como herramienta por todos los participantes sistémicos, pudo no obstante observarse la fuerte presencia del término complejo de “entorno”, principio de acción de todos los participantes de este marco teórico y “contextualizar relatos”(P20), entendiendo a esta acción, a través de técnicas de “reformulación”, creando “relatos compartidos”(P20), retroalimentación (P23) . En resumen, “entorno, contexto” son términos explícitos de acción específica de la epistemología de la complejidad en el marco sistémico.

Por otra parte, dos participantes sistémicos, al declarar su marco constructivista, hicieron mención a R. García más que a E. Morin (P 17 y 18) como inspirador para trabajar Sistemas complejos, autor al que investigamos en profundidad en la primera sección, y de quien tomamos nociones centrales para armar el Glosario anexo.

Cabe destacar que el concepto de “entorno”, “medio ambiente”, no adquiere el mismo significado en los otros dos marcos teóricos. No debe confundirse la referencia que se hace a este concepto con la utilización que los sistémicos hacen del concepto.

Entorno es utilizado por estos últimos en términos de “sistemas abiertos” (P23), que como dijéramos en la sección teórica, y específicamente en la definición elaborada en el Glosario de la complejidad en forma de adjunto de este trabajo, significa que el elemento o sistema intercambia energía o información con su medio (ver “condiciones de contorno”, Glosario), tomando a todos los elementos del sistema en forma “interdefinible”, no unicista u atomizante para su comprensión.

Es decir, lo opuesto a la noción mecanicista de sistema cerrado criticada por Prigogine (1976) al formular sus sistemas disipativos. En él se infiere la presencia del postulado de no linealidad, ya que realizan una investigación exhaustiva de la técnica, dado que entienden a los cambios internos y externos íntimamente interrelacionados e interdependientes, generando a partir de pequeñas

modificaciones en uno, grandes cambios en otros. Se observa entonces, explícita e implícitamente, el concepto de Sistemas Abiertos o Dinámicos (P 12, implícito; 17, explícito: 18, explícito), y Efecto Mariposa (P 17, 18, explícitos), No linealidad (18, explícito), Emergencia (P 18, explícito), y aún también de Marco epistemológico de la Complejidad (P 18, P 23, explícito), este último al ser interrogados explícitamente, de alguna manera vinculados entre sí, y en una red conceptual muy clara y consistente.

El tipo de intervención más utilizada aquí, también fue del tipo linealizante o de construcción de sentidos, lo cual fue observado en todos los participantes sistémicos excepto en P 18 y P23, entendiendo a esto como una intervención a la que se apuntaba en la dirección del tratamiento. La referencia a la psicoeducación también se observó como herramienta, aquí, en todos los participantes, pero en menor medida que los TCC.

La idea de generar y co-construir contextos compartidos en la relación terapéutica, de la misma forma en que existen contextos compartidos como construcciones sociales, se presenta en P20, sistémico, como un recurso más blando que la psicoeducación: "...algún tipo de objetivo o meta para hacer junto con la persona en cuestión con la que esté trabajando la o las personas con las que estemos trabajando en función de metas que están construidas con el paciente completamente." P23 observó esto desde el concepto de retroalimentación con el paciente: "... o la relación también no hizo que el efecto que yo buscaba sea el obtenido, y alguna de esas cuestiones, tengo que modificar, es importante, pues es la retroalimentación del paciente, muy importante".

De esta forma, observamos tres posturas: Psicoeducación, co-construir generando un contexto compartido y sostener la no linealidad, considerándola un tipo de organización no racional, y no un contenido desorganizado.

Aspecto epistemológico y aspecto clínico en el marco teórico psicodinámico

Los psicodinámicos presentaron mayor afinidad en sus intervenciones con la dinámica de la complejidad, y en especial con el principio de no linealidad. Algunos

utilizaron términos que en forma más o menos implícita aluden a principios descubiertos por ciencias que construyeron el paradigma de la complejidad, comportamiento caótico (P3, 4), efecto mariposa y catástrofes (P5), Principio de Incertidumbre (P7), No linealidad (P4, 6), Estratificación (P5), con distintos términos bastante precisos en su dinámica de acción, pero no explícitos.

P14 se declaró psicodinámico basado en la evidencia, diferenciándose de los psicodinámicos psicoanalistas, y sin ser TCC, refiere trabajar con protocolos TCC. Este participante también hizo mención a la relativa “liquidez” o “flexibilidad” de los protocolos TCC. Pero, a diferencia de sus pares sistémicos que nombran a los protocolos TCC como más rígidos, este participante, psicodinámico con uso de protocolos TCC, está comparando a sus protocolos con los protocolos conductistas a los cuales considera rígidos.

Realizó la distinción entre RVEV y RVEO en términos de “relato vigil de base real” o “relato vigil de base imaginaria”. De esta distinción, y sólo a los fines aquí investigados, podría inferirse una utilización similar en el relato vigil de “base imaginaria” entre sueño y fantasía, ya que no habría distinción entre ellos en la medida en que no tienen un sustrato o base “real”.

De la misma manera en que, se podría inferir, un delirio sería el relato vigil de una escena imaginaria. Así, sueños, fantasías y delirios podrían agruparse en una categoría, en la medida en que no tienen base real, refiriéndose esto desde la formulación de su distinción base real e imaginaria, a diferencia del trabajo sobre lo que a la persona efectivamente le ocurre, que es la clave de lo que para este participante interesa, tanto al TCC como al sistémico, en el tiempo del “aquí y ahora”.

Cabe recordar que parte del encuadre elegido en la presentación del material estímulo consistió en no aclarar si la viñeta clínica era un RVEV o RVEO. Sólo se aclaraba que era un relato vigil (RV). Esta táctica surgió de las pruebas piloto, en las cuales, a pesar de la desestructuración creciente de los 3 RVEO, del primero al tercero, un participante en ningún momento pensó que se trataba de sueños. Resultó una táctica exitosa, ya que cada participante de la muestra final, fue

descubriendo, algunos antes, otros después, independientemente del expertise de cada uno, que se trataba de RVEO.

Además, esto permitió construir varias dimensiones referidas a las intervenciones: 1- Primera impresión frente al material; 2- Efectos esperables, 3- Beneficios esperables y 4- Metas de sus intervenciones. P 14, autopercebido como psicodinámico basado en la evidencia, no psicoanalista y con aportes TCC en el momento de utilizar protocolos, hizo referencia a la noción de “entorno”, pero por su dinámica de aplicación, no puede decirse que es utilizado como un término de la epistemología de la complejidad, como sí lo utilizan los sistémicos, cuando se basan en su técnica de “genograma”, entre otras referencias a lo contextual como interdependiente en un sistema abierto. Como en P 11 y 15, esto nos llevó a considerar, además de las categorías de “Implícito” y “explícito”, como categorías de análisis de la presencia de términos pertenecientes al pensamiento complejo, un término emergente, el de “Explícito no vinculante”, para los casos en que un término coincide con la denominación de un término de raigambre compleja, pero no se utiliza en ese sentido.

En este caso, el término “entorno”, que en su utilización en P14 más parece referirse al ambiente en el sentido de sistema cerrado clásico, y no al sentido de sistema abierto o dinámico, en donde el elemento o conjunto intercambia energía con el medio, a través de un flujo o condiciones de contorno (ver Glosario). Dado que este psicodinámico afirma utilizar profusamente protocolos TCC, no es de extrañar que el término entorno sea utilizado en su acepción positivista.

Podría inferirse que la epistemología de la complejidad es la más afín al tipo de intervención psicoanalítica en su dinámica, al observarse el tipo de intervenciones realizadas, más no puede afirmarse lo mismo en cuanto a las metas en la gran mayoría de los participantes.

Pero, debe aceptarse que los datos recabados en este trabajo no resultan suficientes para realizar una aseveración de este tipo, abriéndose el interrogante para futuras líneas de investigación. Las menciones surgidas de este trabajo,

específicamente para indagar la presencia de una dinámica compleja, más allá de menciones particulares a algunos términos, en ese sentido son insuficientes para pensarlo así.

Comparación entre cognitivo-conductuales y sistémicos

Al hablar de mayor o menor medida en el recurso a la psicoeducación nos estamos refiriendo a la proporción de recurrencias a esta técnica de un marco frente al otro, y no a la cantidad de participantes que la utilizan, ya que todos los participantes TCC y sistémicos declararon utilizar esta técnica. Esto va en línea o en la misma proporción que la utilización de protocolos.

Los TCC declararon una utilización mucho más amplia de protocolos de distintos tipos para distintas patologías (P 10, 11, 13, 14, 15, 16) que los sistémicos, que no explicitaron tanto los tipos de protocolos que utilizaban, más allá de la utilización del genograma como herramienta central. Este es un elemento que permite pensar que están haciendo un uso más intensivo de los protocolos que los sistémicos.

Tanto la utilización de protocolos como la psicoeducación, parecieron ir emergiendo como dos variables para entender la presencia o no del pensamiento complejo en estas corrientes teóricas. Esta investigación no individualizó ni sistematizó el tipo de protocolos utilizados, así como la referencia cuantitativa a la psicoeducación en cada una de las corrientes.

En una primera aproximación, se observó una distinción en el uso de protocolos para discernir un tipo de trastorno mental específico, no siendo utilizados para lo que los sistémicos describieron como crisis vitales. Se puede deducir de esto una utilización más taxonómica para trastornos mentales, siendo el trabajo en crisis vitales más desestructurado.

En cuanto a los términos que permiten localizar la influencia del pensamiento complejo en los terapeutas de estos marcos teóricos, pese a que los términos más explícitos son utilizados por todos los terapeutas sistémicos, su dinámica de

intervención parece ir entonces más en línea con una dirección de psicoeducación, aunque un poco más blanda que la utilización que de ella hacen los TCC, quienes en mayor o menor medida desplegaron una batería de protocolos específicos para determinadas circunstancias. En esta línea, sin poder precisarse claramente una línea divisoria, probablemente por la formación mixta que ambos marcos teóricos declaran compartir, en mayor o menor medida en un marco teórico o en otro (P 12, 17, 18, 21 y 22) se observa que los TCC recurren a la psicoeducación en forma más rígida, y esta diferencia se observa a través de la diversidad de protocolos utilizados en sus prácticas. No obstante, debe advertirse que ambos marcos teóricos no tienen una vinculación rígida a los protocolos; en todo caso se recurre a ellos sobre todo al tratar de clasificar la presencia o no de trastornos mentales específicos. En los casos de crisis vitales, la utilización de protocolos queda descartada, tornándose más flexible el modo de abordaje en estas situaciones.

Comparación entre psicodinámicos, cognitivo-conductuales y sistémicos

A diferencia de los dos marcos teóricos primero descritos, los psicodinámicos, específicamente de orientación psicoanalítica, no utilizan protocolos en sus entrevistas.

Los sistémicos y TCC sí lo hacen, pero los primeros declararon hacer un uso más laxo de los mismos que los segundos.

El participante psicodinámico basado en la evidencia (P 14) si bien se declaró psicodinámico, pero mayormente basado en las investigaciones TCC, también utiliza protocolos TCC, a los que califica como más flexibles que los protocolos conductistas. Pareciera utilizarse el término de flexibilidad o fluidez creciente, desde la utilización de protocolos de tipo conductista, cognitivista y sistémico. Aun así se autodenomina psicodinámico, explicando la importancia central del concepto de “mentalización” como variable de elaboración de conflictos.

Por otra parte, este participante manifestó que, frente a la importante proliferación de modelos y protocolos, se tiende a una unificación, a través de lo que se llamaría un “protocolo unificado” (también P 11), estructurado en forma rígida a partir de gran cantidad de preguntas fijas. En definitiva, pareciera utilizarse el término de flexibilidad o fluidez creciente, desde la utilización de protocolos de tipo conductista, cognitivista y sistémico.

Este participante también mencionó una investigación sobre el grado de desapego creciente en los terapeutas de mayor expertise a los marcos teóricos rígidos, lo cual en parte pudo corroborarse en la comparación entre terapeutas de mayor y menor expertise aquí entrevistados. También pudo verificarse que las líneas de intervención y sus metas, no presentaban una clara adherencia a marcos teóricos de pertenencia.

De esta forma, en el segundo eje de la entrevista, relativo específicamente a las intervenciones que harían sobre el material, a diferencia del eje uno, en el cual declaran sus pertenencias teóricas parecería surgir otra conclusión sobre el apego a marcos teóricos y es el expertise del terapeuta. A mayor expertise, menor apego a marcos teóricos específicos. Esto apoya la afirmación de la investigación declarada por P14.

Entrando entonces en la dinámica de las intervenciones, y no tanto en la teoría de la técnica, las intervenciones y sus metas sobre los pasajes de no linealidad presentes en los tres RVEO expuestos, no se pudieron dividir por marcos teóricos específicos, sino más bien en dos clases de intervenciones: linealizante o generadora de sentidos, y no linealizante, deteniendo al sujeto frente al sinsentido, o aún, deconstruyendo un sentido observable.

Es importante aclarar que el término sentido es utilizado en esta investigación en dos líneas de trabajo: por un lado, para definir el grado de relevancia otorgado a los RVEO: atribución de sentido. Y por otro lado, para observar la operación específica a la que apuntaban la mayor parte de los participantes al intervenir sobre los componentes no lineales de los distintos relatos: generación de

sentidos como efecto deseable o no sobre dichos pasajes. Quizás hubiera sido conveniente no utilizar el mismo término para dos objetivos distintos. Elegimos finalmente utilizarlo, debido a la potencia descriptiva del término en la dinámica de este trabajo. Debe advertirse, no obstante, que se trata de conceptos distintos que comparten el mismo término.

Dado que en la segunda línea de trabajo sobre el concepto recién mencionado se produjo una coincidencia en tres terapeutas de distintos marcos teóricos, y que a su vez, se trataba de dos (P 6 y 18) de los cuatro terapeutas de mayor expertise de la muestra (P6, 18, 5 y 14), podría entenderse así esta observación en la investigación mencionada por P 14, sobre la menor adherencia a marcos teóricos específicos en terapeutas de mayor expertise. Recordemos que P6 y P18 manifestaron su trabajo sobre los pasajes NLs, en la dirección de no - construcción de sentidos. El primero: lo extraño como norte de la intervención (“... me interesa lo extraño, no me interesa lo común, lo que entiendo, sino que me interesa interrogarlo, punto, donde el discurso trastabilla y hay un punto donde eso trastabilla.”), y el segundo: “problematizar el problema”, o bien, los sentidos que el paciente trae como suposiciones sobre su problemática.

Todo esto, va sugiriendo líneas de articulación y fractura entre marcos teóricos, tanto desde el aspecto técnico como el epistemológico.

Intervenciones específicas en fragmentos de organización no lineal en las producciones oníricas

Las intervenciones observadas sobre los RVEO -que aquí interesan por considerar que estas narrativas presentan una mayor densidad de no linealidades en los elementos que componen los contenidos de los relatos respecto a otras producciones obtenidas de los tratamientos psicológicos-, suelen orientarse en una misma línea, a partir de la observación del tipo de intervenciones realizadas por los terapeutas de los tres grupos, así como de los efectos que esperaban obtener, y las metas a que apuntaban en sus tratamientos. Estas intervenciones se direccionaban

hacia la construcción de sentidos, podríamos decir, “más positivas, saludables” (P2), “menos sufrientes; ofrecer perspectivas distintas” (P1, 4, 5), reducir el malestar, por la vía primero enunciada.

Sólo se observó como diferente en este aspecto, la propuesta de los tres terapeutas mencionados anteriormente (P6, P18 y P23), que no pertenecían al mismo marco terapéutico: un psicoanalista lacaniano (P6), un sistémico batesoniano (P 18) y una terapeuta sistémica basada en Terapia breve estratégica (P 23). Los tres apuntaban en otra dirección: el primero, a sostener “lo extraño” como norte de su intervención: “... me interesa lo extraño, no me interesa lo común, lo que entiendo, sino que me interesa interrogarlo, punto, donde el discurso fuga y hay un punto donde eso trastabilla.”, y P18 a problematizar el sentido con el que el paciente consultaba: “...escuchar la narrativa del paciente y tratar de ver, problematizar su propia narrativa, complicársela a partir de preguntas. Un trabajo de deconstrucción.”. O aún también “problematizar más aún el problema que lo aquejaba”. P23 relató que a través de la técnica de validación, sostenía el equilibrio dinámico que mantenía el sistema, mientras fuera funcional.

Si tomamos el concepto rector de la investigación, de no linealidad, que lo consideramos como la manifestación del principio o postulado de la no linealidad de la epistemología compleja, y que de la forma más simple puede enunciarse como “falta de proporcionalidad entre causas y efectos”, observamos dos posturas diferentes en relación a él en el momento de intervenir frente a los contenidos clínicos, especialmente, los RVEO. O bien linealizar los elementos, o bien sostener la falta de linealidad. Desde ya, se encuadran en epistemologías bien distintas: la denominada por Morin como de “simplificación”, o bien, la de “complejización”.

Capítulo VII. Conclusiones y Recomendaciones

Cumplimiento del objetivo específico 1

Identificar conceptos explícitos e implícitos de la perspectiva de la complejidad, particularmente el principio de No Linealidad en el discurso de los terapeutas entrevistados a partir del análisis del material onírico y de la autopercepción de su práctica clínica.

Se ha logrado exponer en profundidad la utilización explícita e implícita de términos relativos a la epistemología de la complejidad en los participantes de los tres marcos teóricos entrevistados. Se ha expuesto, además, la categoría emergente de concepto explícito no vinculante, para detallar la utilización de términos relativos a esta epistemología pero que no eran utilizados con sentido complejo.

Cumplimiento del objetivo específico 2

Analizar la relevancia y métodos de trabajo sobre los sueños en la práctica clínica por parte de los terapeutas entrevistados explorando las diferencias entre terapeutas psicodinámicos, sistémicos y cognitivos, respecto de cómo analizan los sueños presentados como material estímulo y el lugar que le otorgan en las prácticas clínicas.

Se ha logrado detallar la forma en que cada terapeuta trabaja los sueños, detallando a través de la metodología utilizada para tal fin, más la construcción de variables específicas, la relevancia diferencial que los distintos terapeutas les otorgan a la aparición de producciones oníricas en su clínica. Se ha observado una importancia mayor a la esperable en terapeutas cognitivo-conductuales y sistémicos, a partir de lo que denominan “afectación ideica y emocional” en patologías específicas. A su vez, una discrepancia entre el grado de pertenencia declarado a sus marcos teóricos (alto) y la praxis clínica sobre producciones oníricas. Mientras que

explícitamente declararon que sus marcos teóricos no contemplan la intervención en sueños, sus intervenciones sobre ellos fueron significativas. Como era de esperar, los psicoanalistas consideraron relevantes dichas producciones, encontrando dos posturas claras: se trabajaron como un producto diferencial, o bien, de la misma forma que el resto de las manifestaciones producidas en sus clínicas.

Cumplimiento del objetivo específico 3

Explorar la posición de los terapeutas frente a la no linealidad en los elementos de los contenidos de los relatos oníricos.

Sobre la utilización que los terapeutas hacen de los términos complejos relativos a una lógica no lineal, específicamente de fragmentos no lineales en los elementos que componen los contenidos de las narrativas oníricas, se ha observado una tendencia general a linealizar u otorgar sentidos a las producciones, exceptuando a un participante psicoanalítico y otro sistémico, que orientaron sus prácticas hacia la deconstrucción de los mismos, entendiendo en esto, un proceso curativo específico.

Cumplimiento del objetivo general de la tesis

Analizar la conceptualización del psiquismo desde la perspectiva de la complejidad, y el principio de no linealidad en particular, tanto en las formulaciones teóricas, como también en la práctica clínica, a partir del análisis efectuado por terapeutas de distintos marcos teóricos respecto de material onírico presentado en las entrevistas.

Considerando al principio de no linealidad como una relación no proporcional específica entre causas y efectos, se ha podido observar la consideración de los distintos terapeutas sobre este principio en la fase onírica del funcionamiento del psiquismo. La postura frente a este principio de los psicoanalistas fue la de considerarlo como un valor diferencial de este tipo de producciones, lo cual coincide

con la formulación compleja de Caparrós y Roche de Bi-lógica para el psiquismo. Exceptuando la posición de una psicoanalista que consideraba a esto como una restricción para interpretar, los demás lo tomaron como la vía regia de trabajo posible, coincidiendo con la postura teórica freudiana al respecto. Las posturas de los sistémicos fueron muy variadas.

Si bien desde el aspecto teórico consideraron a las producciones oníricas como poco relevantes, las intervenciones encontradas variaron entre la no intervención, consecuente con sus marcos teóricos, la intervención específica sobre determinados aspectos (afectación ideica y / o emocional) y la promoción de lo no lineal en la organización de los contenidos. La filiación epistemológica de estos participantes era la epistemología de la complejidad, por lo general el aspecto no lineal de las producciones no fue tenido en cuenta como principio organizador del mismo, y la dación de sentidos linealizante fue la postura más encontrada.

Cabe destacar que este último aspecto también prevaleció en los psicodinámicos. Se destaca la postura del psicodinámico no psicoanalista, que si bien desdeñó claramente el material, no obstante mostró algunas intervenciones posibles, también, en la línea de otorgar sentidos lineales como norte de sus intervenciones. Es decir, no entendiendo al material no lineal como algo específico, sino más bien, como algo a organizar.

Aporte para trabajar las producciones oníricas en el contexto de la clínica psicológica a partir de los resultados obtenidos

Esta investigación ha intentado demostrar cuál es el grado de inscripción que nuestra práctica clínica tiene en el pensamiento complejo, ya sea a través de la presencia de conceptos explícitos o implícitos de la complejidad, por un lado, y sobre todo, su presencia en las prácticas en salud mental, específicamente, en las intervenciones de terapeutas de tres marcos teóricos, los efectos y beneficios

esperables, y las metas propuestas. El campo específico de observación fue en las manifestaciones oníricas.

Se eligió el concepto de no linealidad en la organización interdependiente de los elementos (postulado de la complejidad) en la construcción de contenidos de los relatos, porque nos parece el más sensible y maniobrable para este fin.

Se eligió definirlo como RVEO para delimitar los alcances de nuestro objeto de estudio:

- Relato, para observar su aparición en la concatenación verbal de los elementos presentados, como narrativa.

- Verbal / Vigil, para distinguirlo de otros relatos como el que ofrecen las imágenes cerebrales muestran al activarse zonas específicas durante una fase onírica, obtenidas en forma directa y simultánea con su ocurrencia en el ciclo sueño - vigilia.

- Escenas, para considerar al elemento verbal en interacción con su entorno. Es decir, en forma interdefinible (García, 2010).

- Onírica, para individualizar la base del relato vigil de la escena considerada. No como elemento de la vigilia (Walking life element, como surge de investigaciones revisadas en la sección teórica).

Partiendo de la búsqueda bibliográfica y revisión sistemática de Antecedentes en sentido amplio y en sentido estricto (Estado del arte), se buscó, a través de la evidencia generada en la Sección Empírica, construir teoría sobre la relevancia actual del concepto de No linealidad como principio organizador del material onírico en la clínica psicológica actual, y el lugar que terapeutas de distintos marcos teóricos le dan en sus prácticas cotidianas.

A su vez, comprender la relevancia que adquiere un marco epistemológico como lo es el del pensamiento complejo para el estudio de un objeto como el psiquismo, el cual postulamos que no sería concebible adecuadamente desde un marco epistemológico de raigambre positivista. Se desprende del trabajo realizado, que los terapeutas no presentan un grado de inscripción adecuado al marco

complejo, en función de la importancia que este investigador considera necesario al entender al psiquismo como un sistema altamente complejo.

Limitaciones del estudio

Debe tenerse en cuenta la baja cantidad de participantes tomada como muestra, así como la consideración de profesionales de tres marcos teóricos. Una mayor cantidad de participantes que presenten formaciones más heterogéneas podría dar una dimensión más precisa sobre la temática estudiada. Esta misma cantidad de participantes impactó en la metodología cualitativa utilizada, suponiendo que una muestra pueda estar conformada por más participantes, la misma podría trabajarse con el sistema Atlas. Ti.

Transferencia de datos

La transferibilidad del presente estudio a la disciplina puede tener provecho para la subdisciplina psicología clínica. Es de esperar que los terapeutas, sean de la formación que fueran, puedan aprovechar el presente estudio en diferentes sentidos:

1- Aporte a la posibilidad de diálogo / puentes entre distintos marcos teóricos.

Uno de los objetivos que se desprenden del trabajo aquí realizado, es que es posible articular distintas miradas clínicas, sin perder la especificidad de cada enfoque. No se trata de una tesis integrativa, sino más bien, que contempla la pluralidad de abordajes.

2- Énfasis en la necesidad de tomar la organización no lineal de contenidos como especificidad y no como elemento a despejar en el curso de un tratamiento, a partir de considerarlos desde una perspectiva compleja, con sus postulados esenciales.

De la evidencia obtenida a partir de los datos empíricos, se desprende que los terapeutas tienden a tomar la organización no lineal de contenidos clínicos como elementos a despejar y / o resolver, más que como un principio organizador de los mismos.

3- Actualidad del análisis de sueños. El análisis de los sueños es el campo de mayor densidad de aparición de organización no lineal de contenidos clínicos.

Considerando a esta organización como un principio del pensamiento complejo, desde el cual se recomienda abordar nuestra labor terapéutica, y tal como se sostiene aquí, un elemento central dentro de este pensamiento, no puede soslayarse el estudio de esta producción clínica. A su vez, se ha observado que distintos marcos teóricos, como el cognitivismo y el sistémico, abordan estas producciones clínicas, a pesar de no contemplarlo explícitamente en su modus operandi. Ello ocurre bajo circunstancias específicas, como se ha evidenciado en sus intervenciones.

Esta ganancia puede materializarse en cursos y/o programas de trabajo que se encuentren desarrollándose en instituciones profesionales, en sus grupos de formación y supervisión.

Líneas futuras de investigación

A partir de los resultados expuestos, se recomienda profundizar este trabajo en dos direcciones:

- Profundizar en el estudio de RVEO en forma directa, a partir de pacientes y no pacientes, y no sólo a partir de las intervenciones de terapeutas sobre producciones clínicas, tal como se realizó en esta investigación. Es decir, pluralizar los abordajes de estudio.

- Profundizar sobre la no linealidad como principio complejo de organización de contenidos en otras manifestaciones clínicas, como lo son los síntomas, las manifestaciones creativas, lúdicas, producciones escritas, producciones gráficas,

juegos, cambios, delirios y alucinaciones, y también, en las denominadas a partir de Freud, manifestaciones psicopatológicas de la vida cotidiana, como lo son los sueños, los olvidos, los lapsus, los chistes y los actos fallidos.

- Investigar otros postulados esenciales del paradigma de la complejidad o perspectiva compleja (sistemas complejos) como lo son la estratificación de los sistemas, la retroactividad, principio sistémico, principio dialógico, la autogeneración de los contenidos, recursividad, en las manifestaciones clínicas recién expuestas.

En definitiva, tratar de entender claramente por qué es central encuadrar a nuestro objeto de estudio, el psiquismo humano en su contexto, en una perspectiva compleja, no reduccionista ni determinista.

- También, se recomienda integrar otras perspectivas teóricas que han quedado fuera de este trabajo, como lo es la Gestalt, neurociencias, otras perspectivas dentro del psicoanálisis, el trabajo de los terapeutas junguianos, los cuales se abordaron en los antecedentes de este trabajo, pero no se desarrollaron en la sección empírica.

Formulación final. Desarrollo de los conceptos vertidos en el apartado referente a marco teórico organizados en una fórmula específica

En función de las conclusiones obtenidas podríamos reconstruir el título de esta investigación, retomando el capítulo II (marco teórico), a partir de los siguientes términos o factores y distribuirlos en una fórmula devenida de ellos:

- 1- NL: fragmentos no lineales;
 - 2- RVEO: relato vigil de la escena onírica;
 - 3- T: terapeuta;
 - 4- ME: marco epistemológico,
- articulados en la siguiente fórmula:

a - RVEO: NL / RVEO: Localización de NL en el campo definido por los RVEO.

b - (NL/RVEO) T²⁰: Perspectiva del terapeuta entrevistado para describir el fenómeno estudiado:

- ME: (NL / RVEO) T: Marco epistemológico observado a partir del trabajo realizado:

No es nuestro interés extender las implicancias de esta fórmula, es decir, las utilidades posibles como articuladora de trabajos futuros, ya que no es el objetivo propuesto aquí, pero sí sugerir algunas ideas:

El ME variará en un rango que se mueve entre positivista y uno complejo -este último no claramente construido a nuestro entender en la actualidad- definido por la relevancia de las NL en los RVEO desde la perspectiva de terapeutas de distintos marcos teóricos.

Esto es extensible a otros postulados expresados por distintos conceptos de la complejidad, por fuera del aquí trabajado concepto de NL.

El campo de los RVEO aquí explorado es extensible a las demás producciones clínicas que se manifiestan durante un tratamiento en salud mental.

Así, una extensión posible de este trabajo puede seguir la siguiente articulación:

(OC / PC) T

donde

OC: tipo de organización del contenido (narrativa);

PC: producción clínica considerada como campo de acción;

T: relación al terapeuta.

La relación con el terapeuta tiene en esta fórmula la importancia de mostrar cómo el ojo del observador (escucha en el ámbito terapeuta) adquiere un valor

²⁰ Vale aquí una nueva cita de Wainstein (2020), frente al hecho de la incidencia del observador en el desarrollo del campo: "Ella refleja cómo, ante la complejidad, por una parte ya no resultaba posible pensar en una aproximación directa, como era imaginable la aproximación a un objeto en situación, es decir un evento. Por otra parte, concita la conciencia del pensador hacia cómo su participación en la "selección de lo relevante" pone en riesgo la realidad misma del evento.(p 42). Se reconocen aquí los aportes cuánticos.

transformador en la narrativa del paciente, o bien, el involucrarse, representado en letras, inscrito en una fórmula transmisible.

Referencias Bibliográficas

- Abel, A., Hayes, A. M., Henley, W., & Kuyken, W. (2016). Sudden gains in cognitive-behavior therapy for treatment-resistant depression: Processes of change. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 84*(8), 726-737. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000101>
- Aderka, I. M., Nickerson, A., Bøe, H. J., Hofmann, S. G. (2012). Sudden gains during psychological treatments of anxiety and depression: A meta-analysis. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 80*(1), 93-101. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/a0026455>
- Aderka, I. M., Appelbaum-Namdar, E., Shafran, N., & Gilboa-Schechtman, E. (2011). Sudden gains in prolonged exposure for children and adolescents with posttraumatic stress disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 79*(4), 441-446. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/a0024112>
- Adler, J. M., Harmeling, L. H., & Walder-Biesanz, I. (2013). Narrative meaning making is associated with sudden gains in psychotherapy clients' mental health under routine clinical conditions. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 81*(5), Oct 2013, 839-845. American Psychological Association. Recuperado de <https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0033774>
- Algaze, D., Caamaño, V., & Pirroni, A. (2017). Constitución subjetiva: estructura y tiempo. *Revista Universitaria de Psicoanálisis, Vol. 17*. Disponible en el Repositorio Digital Institucional de la Universidad de Buenos

Aires: <<http://www.psi.uba.ar/investigaciones.php?var=investigaciones/revistas/psicoanalisis/revista17/index.php&id=274>>

Altszyler, E., Ribeiro, S., Sigman, M., & Slezak, D. F. (2017). The interpretation of dream meaning: Resolving ambiguity using Latent Semantic Analysis in a small corpus of text. *Consciousness and cognition*, 56, 178-187.

Barreira, I., y Zotta, G. (2024). *Relatos vigiles de escenas oníricas - Resultados preliminares*. Memorias del XVI Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. ISSN: 2618-2238. URL: <http://jimemorias.psi.uba.ar/> En prensa.

Bear, M. F., Connors, B. W., Paradiso, M. A. (2016). *Neurociencia: la exploración del cerebro*. Wolters Kluwer.

Bernardi, R. (2015). La evaluación de los cambios del paciente. El Modelo de los Tres Niveles (3-LM). *Mentalización. Revista de psicoanálisis y psicoterapia*. AIDEM: Asociación Internacional Para el Estudio y Desarrollo de la Mentalización. www.asociacion-mentalizacion.com

Bertalanffy, L. v. (1976 [1968]). *Teoría general de los sistemas: Fundamentos, desarrollo, aplicaciones*. Fondo de Cultura Económica. México

Bohn, C., Aderka, I. M., Schreiber, F., Stangier, U., & Hofmann, S. G. (2013). Sudden gains in cognitive therapy and interpersonal therapy for social anxiety disorder. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 81(1), 177-182. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/a0031198>.

Cantor, G. (2006). *Fundamentos para una teoría general de conjuntos*. Editorial Reverté. (Traducido por José Ferreiro y Emilio Gómez Caminero). Editorial Crítica S.I. Del

original: Cantor, G. (1883). *Grundlagen einer allgemeinen Mannigfaltigkeitslehre*. [Verlag].

Caparrós, N., & Roche, R. C. (2013). *Viaje a la complejidad*. Vol. 3. Bibliotheca Nueva.

Clark, J., Trinder, J., Kramer, M., Roth, T., & Day, N. (1972). An Approach to the content analysis of dream content analysis scales. *Sleep Research*, 1, 118.

Da Silva, R. (2014). *Los teoremas de incompletitud de Gödel, teoría de conjuntos y el programa de David Hilbert*. EPISTEME NS, VOL. 34, N° 1, 2014, pp. 19-40.

Diccionario enciclopédico Interregional de psicoanálisis de la API. (2017) Recuperado del Diccionario enciclopédico de psicoanálisis de la API (flippingbook.com).

Drygalski, W. M., & Washburn, J. J. (2011). Sudden gains in the treatment of depression in a partial hospitalization program. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 79(3), 364-368. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/a0022973>

Erekson, D. M., Clayson, R., Park, S. Y., & Tass, Sh. (2018). Therapist effects on early change in psychotherapy in a naturalistic setting. *Psychotherapy Research*. Recuperado de <https://doi.org/10.1080/10503307.2018.1556824>

Flückiger, C., Grosse Holtforth, M., Del Re, A. C., & Lutz, W. (2013). Working along sudden gains: Responsiveness on small and subtle early changes and exceptions. *Psychotherapy*, 50(3), 292-297. <http://dx.doi.org/10.1037/a0031940>

Foulkes, D. (1967). "Dreams and the Growth of Personality." International Universities Press.

Foulkes, D. (1978). *A grammar of dreams*. New York: Harvester Press.

Foulkes, D. (1978). "The Psychology of Sleep." 2nd Edition. Wiley.

- Foulkes, D., Sullivan, B., Kerr, N. H., & Brown, L. (1988). Appropriateness of dream feelings to dreamed situations.
- Freire, C. (2016). Inmunidad psíquica: una capacidad inherente al individuo que emerge de un sistema organizado para afrontar lo disruptivo. Tesis doctoral. Repositorio institucional de la universidad. USAL. Buenos Aires.
- Freud, S. (1993). La interpretación de los sueños. Amorrortu Editores.
- García, J. M. (2020). *Ciencias de la complejidad: Teoría General de Sistemas, Pensamiento Sistémico y sus aplicaciones prácticas*. Editorial Reverté.
- García, R. (2006). Sistemas complejos: Conceptos, método y fundamentación epistemológica de la investigación interdisciplinaria. Gedisa.
- Gödel, K. (2002). *Sobre proposiciones indecidibles de los Principia Mathematica y sistemas afines I*. Editorial Reverté. (Traducido por Gustavo Piñeiro). Del original: Gödel, K. (1931). *Über formal unentscheidbare Sätze der Principia Mathematica und verwandter Systeme I*. Monatshefte für Mathematik und Physik, 38, 173-198.
- Gómez Penedo, J. M., Juan, S., Manubens, R. T., & Roussos, A. J. (2017). El estudio del cambio en psicoterapia: desafíos conceptuales y problemas de investigación empírica. Anuario de Investigaciones, vol. XXIV, 2017, pp. 15-24. Universidad de Buenos Aires. Recuperado de https://ri.conicet.gov.ar/bitstream/handle/11336/74842/CONICET_Digital_Nro.820ed925-0770-4632-b6c3-cb9abb3a60b8_A.pdf?sequence=2&isAllowed=y

- Greenfield, M., Gunthert, K. C., & Haaga, D. A. F. (2010). Sudden gains versus gradual gains in a psychotherapy training clinic. *Journal of Clinical Psychology*, Vol. 67, Issue 1, First published: 05 November 2010. Recuperado de <https://doi/abs/10.1002/jclp.20748>
- Haken, H. (1995). *Sinérgica: Una introducción*. Editorial Reverté. (Traducido por Ana Julia Garriga Trillo). Del original: Haken, H. (1983). *Synergetics: An introduction. Nonequilibrium phase transitions and self-organization in physics, chemistry, and biology*. Springer-Verlag.
- Hayes, A. M., Laurenceau, J. P., Feldman, G., Strauss, J. L., & Cardaciotto, L. (2007). Change is not always linear: The study of nonlinear and discontinuous patterns of change in psychotherapy. *Clinical psychology review*, 27(6), 715-723.
- Hasson-Ohayon, I., Van Oppen, P., Aderka, I. M. (2018). Intraindividual variability in symptoms consistently predicts sudden gains: An examination of three independent datasets. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 86(11), 892-902. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000344>
- Hernández Sampieri, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2010). *Metodología de la Investigación*. Mc Graw Hill.
- Hobson, J. A. (1988). *The dreaming brain*. Basic Books.
- Hobson, J. A., & McCarley, R. W. (1977). *The brain as a dream state generator: An activation-synthesis hypothesis of the dream process*. *The American Journal of Psychiatry*, 134(12), 1335-1348.

- Hoel, E (2021) The overfitted brain hypothesis. *Patterns*, Volume 2, Issue 5, 14 May 2021, Pages 100268. Recuperado de: The overfitted brain: Dreams evolved to assist generalization - ScienceDirect
- Hofstadter, D. R. (2007). *Gödel, Escher, Bach: un Eterno y Grácil Bucle*. Metatemas. Del original Hofstadter, D. R. (1979). *Gödel, Escher, Bach: an Eternal Golden Braid*. Basic Books.
- Hunt, H (1989) *The multiplicity of dreams: Memory, Imagination, and Consciousness*. Yale University Press. Recuperado de: <https://doi.org/10.2307/j.ctt1xp3sfz>
- Jennifer L. Buchholz, Jonathan S. Abramowitz, Shannon M. Blakey, Lillian Reuman, Michael P. Twohig (2019). Sudden Gains: How Important Are They During Exposure and Response Prevention for Obsessive-Compulsive Disorder? *Behavior Therapy*, Volume 50, Issue 3, Pages 672-681, ISSN 0005-7894. Recuperado de: <https://doi.org/10.1016/j.beth.2018.10.004>.
- Jung, C. (1953) *Energética psíquica y esencia del sueño*. Buenos Aires: Paidós.
- Kaku, M. (2014) *El futuro de nuestra mente*. Título original: *The future of the mind: the scientific quest to understand, enhance and empower the mind*. Traducción Juan Marcos Ibeas & Marcos Pérez Sánchez.
- Keller, S. M., Feeny, N. C., & Zoellner, L. A. (2014). Depression sudden gains and transient depression spikes during treatment for PTSD. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 82(1), 102-111. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/a0035286>
- Kohler, W. (1947) *Gestalt Psychology*, Nueva York, Live right. Versión castellana, *Psicología de la Gestalt*, Buenos Aires, Paidós 1955.

- Labaronnie y Azcona (2020). El método de trabajo con los sueños según los testimonios de pase de Escuelas lacanianas afiliadas a la AMP y la EPFCL. *Actualidades en Psicología*, 34 (129), julio-diciembre 2020, 91-107. Recuperado de: <http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/actualidades>. DOI: 10.15517/ap.v34i129.36316.
- Lacan, J. (1971). *Escritos* (Tomás Segovia, Trad.). Siglo XXI Editores.
- Laplanche, J., & Pontalis, J.-B. (2011). *Diccionario de psicoanálisis*. Paidós.
- Lewin, Kurt (1935). *A Dynamic Theory of Personality*, Nueva York, Mac Graw Hill.
- Lorenz, E. N. (1995). *La esencia del caos*. Editorial Debate. (Traducido por Francisco Páez de la Cadena, de Lorenz, E. N. (1993). *The essence of chaos*. University of Washington Press.)
- Mandelbrot, B. (1982). *La geometría fractal de la naturaleza*. Editorial Debate. (Traducido por Josep María Llosa de: Mandelbrot, B. B. (1982). *The fractal geometry of nature*. W. H. Freeman and Company).
- Morin, E. (1986). *El método*. Cátedra.
- Meltzer, D. (1986). *Dream Life: A Re-Examination of the Psychoanalytic Theory and Technique*. Karnac Books.
- Morin, E. (1990). *Introducción a la complejidad*. Gedisa.
- Parviz Noruziyan (2006) *Una puerta al cielo del alma*. Parviz Noruziyan (2006). Recuperado de: Parviz Noruziyan (2006) *Una puerta al cielo del alma*. - Search (bing.com)
- Poincaré, H. (1905) *Science and Hypothesis* (1905). The Walter Scott Publishing.
- Prigogine, I., & Stengers, I. (1997). *La nueva alianza: Metamorfosis de la ciencia*. Alianza Editorial. (Traducido por Isidoro Moreno de Prigogine, I. (1976). *From being to becoming: Time and complexity in the physical sciences*. W. H. Freeman.).

- Puente Vigiola (2014). Complejidad y psicología transpersonal: Caos, autoorganización y experiencias cumbre en psicoterapia. Tesis doctoral. Repositorio institucional de la universidad. Universitat Autònoma de Barcelona. Barcelona.
- Roudinesco, E., & Plon, M. (1998). Diccionario de Psicoanálisis. Paidós.
- Schredl, M (2010) Dream content analysis: Basic principles. Central Institute of Mental Health, Mannheim, Germany. Recuperado de (PDF) Dream content analysis: Basic principles (researchgate.net)
- Shalom, J. G., Gilboa-Schechtman, E., Atzil-Slonim, D., Bar-Kalifa, E., Solms, M and Turnbull, O. (2002) "The Brain and the Inner World: An Introduction to the Neuroscience of Subjective Experience"
- Shannon, C. E. (1949). *Teoría matemática de la comunicación*. Universidad Nacional Autónoma de México. (Traducido por el Dr. Isaac Cohen).
- Shannon, C. E., Wiener, N., & Rosenblueth, A. (1952). *Teoría de la información y cibernética*. Editorial Debate. (Traducido por Ana Julia Garriga Trillo)
- Soto González, M. (1999) Edgar Morin. Complejidad y sujeto humano. Tesis doctoral. Repositorio institucional de la universidad. Universidad de Valladolid.
- Stiles, W. B., Leach, C., Barkham, M., Lucock, M., Iveson, S., Shapiro, D. A., Iveson, M., & Hardy, G. E. (2003). Early sudden gains in psychotherapy under routine clinic conditions: Practice-based evidence. *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 71(1), 14-21. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.71.1.14>

- Tang, T. Z., & DeRubeis, R. J. (1999). Sudden gains and critical sessions in cognitive-behavioral therapy for depression. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 67*(6), 894–904. <https://doi.org/10.1037/0022-006X.67.6.894>
- Thom, R. (1972). *Estabilidad estructural y morfogénesis*. Editorial Reverté.
- Vallat, R., Chatard, B., Blagrove, M., & Ruby, P. (2017). Characteristics of the memory sources of dreams: A new version of the content-matching paradigm to take mundane and remote memories into account. *PLoS One, 12*(10), e0185262.
- Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1978). *Teoría de los juegos y el comportamiento económico*. Editorial Tecnos. (Traducido por Enrique Gracian Rodríguez). Del original;
- Von Neumann, J., & Morgenstern, O. (1944). *Theory of games and economic behavior*. Princeton University Press.
- Wainstein, M. (2006). *Intervenciones para el cambio*. JCE.
- Wainstein, M. (2020). *Comunicación: un paradigma de la mente*. Edición digital 2020
- Watzlawick P., Weakland, J. H., & Fisch, R. (1992). *Cambio. Formación y solución de problemas humanos*. Herder.
- Wucherpennig, F., Rubel, J. A., Hofmann, S. G., & Lutz, W. (2017). Processes of change after a sudden gain and relation to treatment outcome—Evidence for an upward spiral. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 85*(12), 1199-1210.
- Zilcha-Mano, S., Eubanks, C. F., & Muran, J. C. (2019). Sudden gains in the alliance in cognitive behavioral therapy versus brief relational therapy. *Journal of Consulting and Clinical Psychology, 87*(6), 501-509. Recuperado de <http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000397>

- Zilcha-Mano, S., Errázuriz, P., Yaffe-Herbst, L., German, R. E., & De Rubeis, R. J. (2019). Are there any robust predictors of “sudden gainers,” and how is sustained improvement in treatment outcome achieved following a gain? *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, 87(6), 491-500. <http://dx.doi.org/10.1037/ccp0000401>
- Zotta, G. La potencia de segundo grado en Lacan. *El caldero*, N° 57, pp. 94-98. 1997.
- Zotta, G., y Barreira, I. (2021). *No-linealidad en psicoterapia. Breve revisión sobre posiciones epistemológicas en diferentes enfoques*. Memorias del XIII Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional. Apartado de Filosofía y Epistemología. Artículo. Pp. 85-90. ISSN: 2618-2238. URL: <http://jimemorias.psi.uba.ar/>
- Zotta, G., y Barreira, I. (2022). *Relatos vigiles de escenas oníricas – Prueba piloto*. Memorias del XIV Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología. Pp. 41-44. ISSN: 2618-2238. URL: <http://jimemorias.psi.uba.ar/>

Anexos

Anexo 1: Glosario. Sobre la necesidad de establecer un glosario mínimo en Abordajes complejos para el estudio del psiquismo

Términos para un Glosario general posible aplicado al campo de Salud Mental

Se expone aquí un glosario con el que se considera necesario estar familiarizado para el manejo de la terminología que se utiliza en sistemas complejos, dado que, como se adelantó, es postulado central de la presente investigación la conveniencia del abordaje del psiquismo a través de la perspectiva compleja, a los efectos de la generación de mejores tratamientos y una renovada transferencia de datos, que contemple una transdisciplina efectiva y no sólo nominal. Se lo divide en entradas principales, en donde se listan por orden alfabético los conceptos, y una segunda parte, en la cual se los articula en una dinámica vinculante a los efectos de construir teoría.

Entradas principales

Agente:

Entidad individual que interactúa con otras dentro de un sistema complejo.

Atractor:

Es un estado hacia el cual el sistema tiende a evolucionar, independientemente de las condiciones iniciales. Son importantes para la predicción de comportamientos a largo plazo. Hay diferentes tipos: 1- fijo: el sistema converge hacia un único estado estable, 2- de ciclo límite: el sistema oscila entre varios estados de manera periódica y 3- extraño: El sistema exhibe un comportamiento caótico, pero confinado a una región del espacio de fases.

Autoorganización:

Proceso por el cual un sistema complejo adquiere un orden interno sin la intervención de una fuerza externa.

Autopoiesis:

Proceso mediante el cual un sistema se autogenera y se auto mantiene.

Complejidad:

Propiedad de un sistema caracterizado por un gran número de elementos interconectados, no linealidad y comportamiento emergente.

Contorno, Condiciones de:

conjunto de flujos de distintos niveles con el nivel dado a considerar en un sistema abierto.

Deformabilidad de una trayectoria:

plasticidad del sistema, capacidad de un nivel o de un sistema para absorber variaciones, alterar su estructura, pero sin sufrir perturbaciones desorganizantes.

Despliegue:

movimiento de una trayectoria en el espacio, en donde los componentes, o elementos, están multideterminados e interconectados.

Disrupción de la estructura:

el sistema no puede absorber las perturbaciones y se torna inestable.

Efecto Mariposa:

efecto definido a partir de la observación de que pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema, se producen grandes cambios en las condiciones finales.

Elasticidad:

relativo a la estabilidad del sistema. Es una propiedad de la materia que describe la capacidad de un material para deformarse cuando se le aplica una fuerza y volver a su forma original cuando dicha fuerza cesa.

Elementos:

son los componentes de un sistema, definidos de manera interdependiente con otros elementos o bien, son interdefinibles.

Estabilidad e inestabilidad:

propiedades de la estructura del sistema, relativas al tipo de fluctuaciones o perturbaciones que puedan sufrir. La estabilidad de un sistema se refiere a su capacidad de regresar a un estado de equilibrio después de haber sido perturbado.

Elasticidad:

relativo a la estabilidad del sistema. Es una propiedad de la materia que describe la capacidad de un material para deformarse cuando se le aplica una fuerza y volver a su forma original cuando dicha fuerza cesa.

Emergencia:

Propiedad o comportamiento que surge de la interacción de los componentes de un sistema, pero que no está presente en los componentes individuales.

Entropía:

Medida del desorden o aleatoriedad en un sistema. La entropía tiende a aumentar con el tiempo en sistemas aislados.

Equilibrio:

Estado de un sistema en el que las fuerzas que actúan sobre él se equilibran, y el sistema no experimenta cambios netos.

Escala:

son los niveles de organización en los cuales se considera el comportamiento de los sistemas, variando según el nivel o subsistema considerado.

Estructura:

utilizado en este trabajo como sinónimo de sistemas en donde los componentes aparecen interconectados.

Fluctuaciones del sistema:

se dividen en dos tipos:

a-fluctuaciones de pequeña escala que inducen pequeños cambios, los cuales no llegan a alterar las relaciones fundamentales que definen la estructura del sistema;

b-fluctuaciones mayores que, cuando exceden un cierto umbral, producen una desorganización de la estructura.

Flujos: intercambios entre los distintos niveles de los sistemas abiertos.

Fractal:

Objeto geométrico que exhibe autosemejanza a diferentes escalas.

Heterogeneidad:

Variedad en los componentes de un sistema.

Histéresis

comportamiento en el cual el estado actual del sistema depende no solo de las condiciones presentes, sino también de su historia pasada.

Homeostasis:

Capacidad de un sistema para mantener un estado interno relativamente estable a pesar de las perturbaciones externas.

Interacción:

Relación entre dos o más elementos de un sistema.

Neguentropía:

propiedad de los sistemas abiertos por el cual las condiciones de contorno del sistema tienden a estabilizarse en distintos niveles de organización. Se la conoce como entropía negativa, ya que tiende a evitar el caos, y promover el orden en los sistemas.

Perturbaciones:

variaciones de un sistema abierto que suceden en diferentes escalas. Pueden ser de dos tipos:

a-Perturbaciones exógenas:

Afectan las condiciones de contorno del sistema abierto.

b-Perturbaciones endógenas:

modificaciones que afectan a algunos de los parámetros que determinan las relaciones dentro del sistema.

Rango:

es el espacio de despliegue de una trayectoria, puede ser espacial, temporal o de valores.

Rango de coherencia:

llamamos rango de coherencia al espacio en que se despliega una trayectoria sin desestabilizar un nivel dado del sistema o al sistema en su totalidad.

Resiliencia / Vulnerabilidad del Sistema:

La capacidad para sostener o transformar la organización de contenidos que presenta un nivel del sistema, o del sistema en su totalidad, se llama Resiliencia del sistema, mientras que lo contrario, se llama Vulnerabilidad.

Retroalimentación:

Proceso en el que la salida de un sistema influye en su entrada, creando un bucle de causa y efecto.

Sinergia:

Efecto en el que la combinación de elementos produce un resultado mayor que la suma de las partes individuales.

Sistemas:

Usado aquí como sinónimo de estructura. Nos ocupamos de aquellos que están en interacción dinámica con su medio (entorno) considerado en un período de tiempo.

Sistemas Abiertos:

sistemas que carecen de límites bien definidos y realizan intercambios de energía o información con el medio externo.

Sistema complejo adaptativo:

Sistema complejo que puede aprender y adaptarse a su entorno.

Sistemas disipativos:

Son aquellos sistemas en los cuales los cambios sufridos por un sistema complejo, sometido a modificaciones significativas en sus condiciones de contorno no son

continuos ni lineales, sino que implican cambios estructurales en sucesión más o menos rápida que corresponde a distintos niveles de autoorganización del sistema.

Sistemas estables, semi-estables e inestables:

Acuñado por R. Thom para expresar la estabilidad e inestabilidad en la morfogénesis de los cuerpos.

Transformaciones continuas:

Término derivado de la topología, utilizado por Bion (véase Perturbaciones endógenas). Cualquier deformación que no rompa el objeto es una transformación continua.

Transformaciones estables:

Una transformación estable es un cambio que ocurre de manera gradual y controlada, permitiendo que un sistema se adapte a nuevas condiciones sin experimentar rupturas o desequilibrios significativos. Es decir, es un proceso de cambio que conserva la integridad y funcionalidad del sistema a lo largo del tiempo.

Transformaciones reversibles:

Una transformación reversible es un cambio que puede ser deshecho, es decir, el sistema puede volver a su estado inicial sin dejar rastro de la transformación.

Trayecto:

segmento definido entre dos puntos de una trayectoria.

Trayectoria:

Sucesión de elementos que conforman una serie. Es la línea imaginaria que describe un objeto en movimiento a través del espacio.

Trayectoria Lineal:

llamamos trayectoria lineal, a las variaciones de una trayectoria lineal que se mantienen dentro de un rango de coherencia determinado. Puede graficarse de esta forma: $A > B > C > D > E$, en donde se deduce una cadena de causalidad tal, que cada término se proporciona (efecto proporcional) en el anterior.

Trayectoria No lineal:

son las variaciones de la trayectoria que producen perturbaciones, al exceder el rango de variación de movimiento aceptable para la escala que opera auto organizando este subnivel del sistema. Cuando las variaciones exceden cierto umbral de tolerancia, el sistema se vuelve inestable. En el llamado efecto mariposa la relación de un estado inicial y un estado final, no son deducibles o proporcionales (causalidad lineal), todos los elementos son interdefinibles. Si la perturbación de ese nivel del sistema es persistente en el tiempo, decimos que ese nivel se desorganiza o desestabiliza en su lógica o coherencia propia. En una trayectoria no lineal, el cambio de escala en la organización del subnivel dado, sucede en forma brusca, repentina, y no sigue las reglas de proporcionalidad.

Umbral de estabilidad:

punto crítico a partir del cual un sistema estable se torna inestable, con la posibilidad de reorganizarse hasta adoptar una nueva estructura, nuevas condiciones de contorno.

Algunas ideas para vincular los conceptos de este Glosario al campo de la salud mental

Sistemas es utilizado aquí como sinónimo de estructuras. Nos ocupamos de aquellos que están en interacción dinámica con su medio (entorno) considerado en un período de tiempo. Estos sistemas también se conocen como Sistemas Abiertos.

Otro autor (Haken, 1970) distingue ambos términos, apelando a la idea de grados de libertad en el proceso de formación de la estructura de los sistemas.

Sistemas Abiertos son sistemas que carecen de límites bien definidos y realizan intercambios de energía o información con el medio externo. En esta investigación, consideramos los intercambios de información más específicamente. Cruzalegui (2019), habla de Sistemas Abiertos para el psiquismo, al desarrollar el concepto de Transformaciones en la clínica psicoanalítica de Bion.

Sistemas disipativos fue propuesto por Prigogine (Glansdorff y Prigogine, 1971), y son aquellos sistemas en los cuales los cambios sufridos por un sistema complejo, sometido a modificaciones significativas en sus condiciones de contorno, no son continuos ni lineales, sino que implican cambios estructurales en sucesión más o menos rápida que corresponde a distintos niveles de autoorganización del sistema. Se mantienen lejos del estado de equilibrio y, a través de sucesivas desorganizaciones y reorganizaciones (regulaciones / desregulaciones).

Forman estructuras estables de creciente complejidad. A diferencia de los sistemas cerrados, que tienden a la entropía (Sistemas entrópicos), todos los sistemas vivos son sistemas abiertos, fluctuando estacionariamente en un equilibrio dinámico.

En lo que aquí interesa, como se verá al analizar nuestras unidades, tomamos a la lengua como un sistema abierto y disipativo, vivo.

Elementos son los componentes de un sistema, definidos de manera interdependiente con otros elementos o bien, son interdefinibles. Al decir de García, no son independientes sino que se determinan mutuamente, delimitando los límites del sistema o estructura a partir de las relaciones más significativas, quedando fuera elementos de relaciones no significativas. Las interrelaciones entre ambos tipos de elementos definen las condiciones de límite. Constituyen verdaderos subsistemas que interactúan entre sí dentro de la estructura (o sistema). Que los elementos sean interdefinibles explica el efecto de un todo que es más que la suma de las partes.

Se considera desafortunada la idea de suma. Más bien, la función del entrelazamiento de los elementos entre sí sería multiplicativa, exponencial, y es la tónica con la que Freud considera a sus contenidos psíquicos, cada vez que trata lo que llama los itinerarios sobredeterminados de los contenidos.

Estabilidad e inestabilidad aparecen como propiedades de la estructura del sistema, relativas al tipo de fluctuaciones o perturbaciones que puedan sufrir. Otros conceptos tales como vulnerabilidad, resiliencia, histéresis y elasticidad pueden ser

definidos en términos de estabilidades y son también, por tanto, propiedades estructurales del sistema. Thom agrega la categoría de sistemas semi-estables.

Estas propiedades de los sistemas son abordadas desde la Teoría del Caos y la Teoría de las Catástrofes. Mientras que sus autores disienten en la concordancia de ambas teorías, otros afirman que la una se continúa en la otra²¹ (Caparrós, 2012).

Se habla de disrupción de la estructura cuando el sistema no puede absorber las perturbaciones y se torna inestable.

Las escalas son el rango variable a considerar según el subnivel del sistema en cuestión. Organizan los fenómenos espaciales y temporales, o espacio-temporales, a considerar. Se producen relaciones internas en cada subnivel organizativo de un sistema complejo, y este concepto resulta fundamental para distinguir la dinámica propia que rige la organización de cada nivel de la estructura. La confusión de escalas a utilizar entre niveles, no aporta información, sino ruido.

Se puede pensar la relación, por ejemplo, de este término, con el concepto de vivencia, a la luz de la comprensión del psiquismo como objeto complejo, dentro de un sistema abierto. La organización particular, autoorganizada, en este subnivel del sistema, establece leyes propias en la percepción espacio-temporal considerada para el sistema en cuestión.

Perturbaciones deben ser entendidas como variaciones de un sistema abierto que suceden en diferentes escalas. Pueden ser de dos tipos:

a-Perturbaciones exógenas: Afectan las condiciones de contorno del sistema abierto.
b-Perturbaciones endógenas: modificaciones que afectan a algunos de los parámetros que determinan las relaciones dentro del sistema. En este caso, el sistema es estable dentro del rango de dichas perturbaciones. Estas representan para Prigogine transformaciones estables y Piaget las denomina transformaciones reversibles. Bion desarrolla ampliamente el concepto de Transformaciones continuas

²¹ Habitualmente vinculadas, podemos comparar y diferenciar ambas teorías entre sí, a partir del concepto de Escalas. Véase: <http://divulciencia.blogspot.com/2018/02/caos-y-catastrofes.html>

en el psiquismo, con los aportes que toma de la Teoría de las Catástrofes de R. Thom, de la Topología.

En ambos casos se trata de transformaciones con mecanismos capaces de compensar las perturbaciones. Este tema es ampliamente desarrollado por García.

Topológicamente, se llaman homeomorfismos, o transformaciones continuas en las trayectorias de los elementos, que permiten deformar un objeto sin alterar sus características de grupo. También, trayectorias lineales, y algunas de sus características son:

No presentan comportamiento caótico (aportes de la Teoría del Caos) o catastrófico (Teoría de las Catástrofes, Thom).

Tienen un desarrollo continuo, sin bifurcaciones o turbulencias.

El estado final de los elementos de un sistema es proporcional, deducible o calculable a partir de sus condiciones iniciales. Por esto se dice, que se trata de cambios suaves, continuos, lineales, y representan de esta forma la relación causa – efecto. Algunos autores cognitivos acuñaron los conceptos de Sudden Gains y Gradual Gains, para distinguir dos tipos de cambios en los tratamientos terapéuticos, ligados al concepto de linealidad y no linealidad de las trayectorias evolutivas de los pacientes bajo tratamiento.

Thom define tres estados para los sistemas: estables, semi-estables e inestables.

La utilidad de introducir la categoría de semi-estables pasa por la posibilidad de conceptualizar el umbral de estabilidad de los sistemas, donde se produce el punto crítico de no retorno, de inflexión, catastrófico, en las trayectorias de los elementos de distintos niveles de los sistemas. Considero que el sistema representa aquí su punto disruptivo, crítico o de inflexión en su trayectoria. Disruptivo es un término apropiado para introducir la inestabilidad dinámica de los sistemas abiertos, como lo es el psiquismo, a partir del cual una trayectoria es más propensa a la turbulencia, bifurcación o catástrofe. La trayectoria subjetiva puede o no, por

ejemplo, derivar en un hecho traumático. Dependerá, en este caso, de la Vulnerabilidad o Resiliencia del Sistema, en ese rango escalar.

El Umbral de estabilidad es un punto crítico a partir del cual un sistema estable se torna inestable, con la posibilidad de reorganizarse hasta adoptar una nueva estructura, nuevas condiciones de contorno.

También proponemos aquí utilizarlo de la siguiente forma: Se divide entre variaciones de rango y perturbaciones.

Las variaciones de rango son aquellas que no afectan a la estabilidad del sistema.

Las perturbaciones son aquellas variaciones, por fuera del rango del sistema, que afectan a la estabilidad del mismo. Estabilidad e inestabilidad de un Sistema se define por sus condiciones de Vulnerabilidad y Resiliencia frente al Entorno.

Los cambios en la organización de los Sistemas se pueden dividir en suaves y bruscos.

Son suaves aquellos cambios que se producen dentro de las variaciones de rango, sin afectar las condiciones de contorno del nivel en cuestión, mientras que se denominan bruscos, aquellos que exceden perdurablemente dicho rango, y después de los cual, la estructura varía en forma permanente la organización de estabilidad o nivel de energía o información. Aquí llamamos perturbaciones a aquellas variaciones de las trayectorias de los elementos que presentan este segundo comportamiento, y hablamos de variaciones simples, cuando se producen dentro del rango, sin modificar las condiciones de contorno del nivel considerado.

La diferencia entre cambios suaves y bruscos en procesos terapéuticos, serían desde esta idea, variaciones o perturbaciones respectivamente. Las investigaciones mencionadas, otorgan a los cambios bruscos (Sudden Gains) un papel preponderante en el desarrollo de los procesos terapéuticos.

Dentro de los sistemas complejos, los cambios suaves establecen relaciones lineales entre los elementos de cada nivel de un sistema, mientras los cambios

bruscos establecen relaciones no lineales entre dichos elementos, o saltos cualitativos.

Las perturbaciones, como afirmamos, son aquellas variaciones que exceden el umbral de las condiciones de contorno, al sobrepasar cierto punto crítico o de inflexión, y se pueden generar cambios no lineales, bruscos, catastróficos o caóticos, al presentar interrupciones de estructura.

Hasta aquí, algunos términos básicos. Para más información, adjuntamos bibliografía al final del trabajo, en donde pueden consultarse los desarrollos específicos de cada término en su contexto original. También un breve apéndice sobre la evolución y necesidad epistemológica transdisciplinaria que los origina.

No nos parece oportuno agregarlo al Marco Epistemológico del trabajo, ya que amplía innecesariamente el alcance general de nuestros propósitos. Pero se agrega al final, como apéndice, para quien esté interesado en su lectura.

Otros términos, igual de útiles, son de uso clásico, y se dan por sentados.

Aunque sería muy interesante su exposición, dado que han sido renovados en la transdisciplina, decidimos no incluirlos en este apartado, para apuntalar lo que nos interesa exponer aquí, a saber, la concepción del psiquismo como sistema complejo. Distintas aplicaciones del término Trayectoria, por ejemplo, si bien fue renovado en distintas ramas del saber, y ha producido fecundos productos, vamos a dejarlos por fuera de este Glosario específico.

Atractor es un término interesante, surgido de los aportes a la teoría de la complejidad que hace la geometría fractal, la teoría del caos y de las catástrofes, que es utilizado en salud mental, para hablar de atractores de estrés y salud, en lo que se denomina Cuenca del Atractor, con puntos críticos de evolución en la trayectoria evolutiva de un paciente, en el marco del procesamiento de distintas situaciones vitales.

La ciencia de los sistemas representa los estados fisiológicos del ser humano en un contexto dinámico en el que existe la cuenca del atractor, que simboliza una

situación o condición saludable, susceptible de ser modificada, de manera aleatoria, por agentes estresores (alteraciones intrínsecas o extrínsecas (factores ambientales)).

Los estresores ambientales significativos pueden provocar, en las personas con escasa resiliencia, el desplazamiento del atractor, que implica la estabilidad psicológica, a un estado en el cual el atractor representa una condición anómala, como el trastorno por estrés postraumático (TEPT).

Diana Algaze, Verónica Caamaño, Andrea Pirroni, Tomasa San Miguel, Milagros Scokin y Guillermina Ulrich (2017) proponen la utilización del término Atractor, a partir de una relación con la posición del analista en la transferencia. En el mismo ensayo, recurren al concepto de conjunto abierto (topología) y estructura disipativa (física).

En un Sistema Complejo, los elementos siempre deben ser considerados en el marco de la trayectoria tratada, nunca individualmente, dado que todo sistema complejo, intercambia energía o información con su entorno. La trayectoria se define como un todo, que es más que la suma de sus elementos particulares. Así, para cada uno, regirán leyes particulares definidas para cada subnivel en el cual estén siendo considerados. La ley de interdefinibilidad de los elementos en sistemas complejos rige la organización de este tipo de trayectorias.

En el psiquismo, una trayectoria es el relato, oral y escrito, y puede ser entendida como la trayectoria de la palabra.

Marca la temporalidad del elemento a considerar y es inseparable de él en un sistema abierto, ya que todo espacio (ocupado por elementos) se da en un proceso (tiempo). Esta es la idea que la cita de García, al principio de este trabajo transmite, cuando habla de redefinición de los conceptos de estructura y proceso al hablar de Sistemas abiertos, complejos, o también, neguentrópicos. En este contexto, la palabra es considerada un espacio, virtual cuando es oral, y física cuando es escrita. La grabación que aquí hacemos de las unidades de análisis que utilizamos, que son las producciones oníricas, es un sustrato más que otorga fidelidad a la presentación de esta investigación. La transcripción de la grabación, representa otro sustrato,

físico, para la lectura de este trabajo. Pero destacamos que la dinámica del trabajo en su faceta clínica, con la que opera el análisis de las producciones oníricas es el intercambio transferencial específico que se produce en el consultorio. Quedan claramente distinguidas aquí, por lo tanto, la vertiente de trabajo clínico de la vertiente de trabajo de investigación. La relación vinculante entre ambas queda definida sobre la base de que la vertiente de investigación se propone sobre la base de la vertiente clínica como formalización de la misma. Y esta formalización, utilizará como marco los conceptos de Sistemas complejos.

Estos espacios de las palabras, producidos en el continuo del relato como trayectoria específica del psiquismo entendido como un Sistema Complejo, representan la unidad espacio temporal mínima, es decir, tetradimensional específica de este tipo de sistemas a considerar.

Trayecto es el segmento en el que se divide el relato a los fines de aplicar, por ejemplo, la metodología de asociación libre diseñada por Freud. Eso es aquí un trayecto.

La segmentación del relato, o la división de la trayectoria verbal en trayectos, es la operación de segmentación que se realiza, para operacionalizar la trayectoria (aquí, el relato onírico). en trayectos (aquí, los segmentos en que se divide el relato para la solicitud de asociaciones).

Dos tipos de trayectorias:

Trayectoria Lineal: llamamos trayectoria lineal, a las variaciones del relato (trayectoria lineal verbal) que se mantienen dentro de un rango de coherencia aceptable para la instancia del yo que relata. Aquí, instancia del yo es considerado un subnivel específico del sistema, es decir, un rango de la información del psiquismo, que responde a leyes internas y propias del mismo, con una ley de autoorganización específica de los elementos que rige para ese nivel. Los mismos elementos que en esa instancia del yo son organizados según sus propias leyes, en otra instancia o subnivel de ese sistema complejo que es el psiquismo, se organizan de otra forma, presentando distinta estructura. Una ventaja de esta conceptualización, por ejemplo

en producciones oníricas, es que no se apela a contenidos latentes supuestos, en relación lineal con contenidos manifiestos. Son los mismos elementos que aparecen en distintos niveles del psiquismo, organizados según leyes propias de cada nivel. La información aparece recién al determinarse como elemento, en una lectura que de él se hace. Por ejemplo, una lectura del clínico o del investigador. Antes, como suposición, es una mera probabilidad.

Como adelantamos, escala puede utilizarse para tratar conceptos como el de vivencia, en la medida en que para la autoorganización de ese nivel del sistema, no representa un cambio perturbador. Y, en este sentido, la vivencia adopta coherencia en la instancia del yo que produce el relato. El relato, aquí es una trayectoria lineal, no disruptiva, proporcional entre causas y efectos. Clásicamente, la trayectoria lineal ha sido llamada ecuación de la recta, o causal, en la medida en que una recta es la distancia más corta entre dos puntos, a los que se asigna valores de causa y efecto. Es una relación proporcional, base silogística de un discurso racional. De un estado inicial se deduce un estado final, en forma continua.

El efecto que produce el relato del sueño en el yo será llamado Efecto Coherente, si las variaciones del relato que nominan a las figuraciones del sueño se mantienen dentro del rango perteneciente a ese nivel del sistema, o instancia del Yo.

Puede graficarse de esta forma:

$A > B > C > D > E$

en donde se deduce una cadena de causalidad tal, que cada término se proporcionala (efecto proporcional) en el anterior. En el llamado efecto mariposa la relación de un estado inicial y un estado final, no son deducibles o proporcionales (causalidad lineal), todos los elementos son interdefinibles.

Trayectoria No lineal deviene concepto central en el desarrollo de los conceptos a trabajar en esta investigación, así como para los fines que se propone.

Llamamos trayectoria no lineal, a las variaciones del relato (podemos decir, trayectoria verbal) que producen perturbaciones, al exceder el rango de variación de

movimiento aceptable para la instancia del Yo implicada, es decir, para la escala que opera auto organizando este subnivel del sistema.

Cuando las variaciones exceden cierto umbral de tolerancia, el sistema se vuelve inestable. Dentro del Sistema considerado (psiquismo), diremos que el subnivel específico del sistema ha sufrido variaciones de tipo perturbador, o perturbaciones, o efecto de incoherencia para la tolerancia de ese nivel en particular de organización del sistema.

A esta variación que excede el rango aceptable para el Yo, la llamamos perturbación.

En otras palabras, si la perturbación de ese nivel del sistema es persistente en el tiempo, decimos que ese nivel se desorganiza o desestabiliza en su lógica o coherencia propia. En una trayectoria no lineal, el cambio de escala en la organización del subnivel dado, sucede en forma brusca, repentina, y no sigue las reglas de proporcionalidad, según las cuales de un estado inicial, se deduce un estado final. Se trata del Efecto Mariposa, estudiado en forma transdisciplinaria, según el cual, pequeños cambios en las condiciones iniciales de un sistema, producen grandes cambios en las condiciones finales de dicho sistema. En el psiquismo, durante el relato onírico, estas trayectorias no lineales son vivenciadas como incoherencias, aún cuando las mismas, vivenciadas durante el sueño, sean recordadas como coherencias en otro subnivel del Sistema. Desde el lenguaje de los Sistemas Complejos, decimos que lo que varía son las escalas, tomando a estas aquí como distintas instancias del psiquismo.

Una ganancia de la utilización del término trayectoria, es que nos permite considerar las lógicas propias de cada instancia del psiquismo, internas a la organización escalar de su nivel. Así, podemos hablar de relato del sueño y asociación ideica de elementos, y entender cómo a pesar de pertenecer ambas al estado vigíl, una le resulta coherente a la persona y la otra asociación ideica no.

Más aún, permite entender por qué la persona acepta que durante su sueño consideró o vivenció como lógica la asociación ideica que desde su perspectiva

actual, considera ilógica. Se trata de escalas distintas para el mismo rango en que se organizan los elementos.

La graficación entre los elementos del sistema no es como la lineal, sino más bien, todos los elementos se interdefinen por sus relaciones mutuas, y por las condiciones de contorno con su medio (entorno).

Para hablar de Resiliencia / Vulnerabilidad del Sistemas las distintas instancias (instancias de los contenidos podemos utilizarlo como el nombre que aplicamos a los distintos subniveles en que se organizan los elementos considerados) del psiquismo, tanto la que relata el sueño como la instancia que sueña, representan niveles de organización del psiquismo (organización psíquica).

La capacidad para sostener o transformar la organización de contenidos que presenta un nivel del sistema, o del sistema en su totalidad, se llama Resiliencia del sistema, mientras que lo contrario, se llama Vulnerabilidad.

Las perturbaciones, como se utiliza en general en sistemas Complejos, pueden ser endógenas, si son internas del propio nivel, o exógenas, si son externas, ya que se trata de sistemas abiertos, es decir, que intercambian energía o información con el entorno según determinadas condiciones de contorno, compuestas por el conjunto de flujos que definen al sistema como sistema abierto, neguentrópico.

Instancia psíquica: cuando el sistema complejo que abordamos es el psiquismo, le podemos dar el nombre de Instancia psíquica de los elementos.

Anexo 2. Modelo de Entrevista

Eje 1: Características de los participantes

- 1 - Recorrido profesional. Título de grado, Título de postgrado (si corresponde) Edad. Cantidad de años que ejerces la profesión.
- 2 - Dispositivos clínicos en los que trabajó y trabaja.
- 3 - ¿Te posicionas desde algún marco teórico y / o Marco Epistemológico?
¿Cuál/cuáles serían? ¿Qué tan importante es esto para vos como profesional?
- 4 - Cuando recibís un paciente nuevo, ¿Qué cuestiones son importantes para vos tener en cuenta?
- 5 - ¿Seguís algún protocolo / procedimiento de trabajo predeterminado? ¿Cuál?
- 6 - ¿Siempre lo haces de la misma manera o hay excepciones? ¿Por qué?

Eje 2: Intervenciones de los participantes sobre el material clínico ofrecido.

- 7 - ¿Qué primera impresión / opinión te merece este material?
- 8 - ¿Se te ocurre que se puede hacer alguna intervención a partir de este material? ¿Cuál / cuáles? ¿Por qué?
- 9 - ¿Qué opinión tenés sobre los aspectos más desorganizados de este relato, intervendrías de alguna forma? ¿Cuál? (Intervenciones específicas sobre los fragmentos no lineales en los contenidos del relato onírico)
- 10 - ¿Se te ocurre que tu intervención podría generar algún efecto preciso? ¿Cuál / Cuáles? ¿Por qué? (Efectos esperables de las intervenciones)
- 11 - ¿Cómo pensás que las mismas podrían beneficiar al paciente? (Beneficios esperables)
- 12 - ¿A qué apuntarían tus intervenciones? (Metas)
- 13 - ¿Considerás que esas intervenciones se corresponden con algún método o enfoque particular dentro de la psicología clínica? ¿En caso afirmativo, cuál? (Basamento teórico)

Anexo 3: Viñetas Clínicas. RVEO.

Consigna

“Te voy a mostrar unos fragmentos clínicos. Luego de leerlos te voy a consultar, de acuerdo con tu experiencia clínica, marco teórico y posición epistemológica”

Relato verbal 1: 29/03/2019

“En mi casa de Lanús. Estaba tratando de explicarle a mi familia que había una forma nueva que Google podría usar. Nadie prestaba atención o directamente ignoraba o minimizaba lo que tenía para decir. Hasta que alguien lo escucha con cierto interés. Hago como que voy a buscar algo bajo la mesada y lloro. Llora ruidosamente, pero nadie me escucha”.

Relato verbal 2: 03/10/2019

“Estaba lloviendo y yo lo veía desde la ventana de una estación de servicio mientras hacía grupo de trabajo práctico con tres tipos más. Desde la ventana se veía el cruce de una ruta con un camino de tierra. Los autos van a gran velocidad y desde la calle de tierra un auto se resbala sin poder frenar y es destruido al chocar violentamente. Veo a una mujer partirse en dos, perder las piernas y morir frente a mis ojos. Salgo corriendo hacia el auto, pero un compañero de grupo me pregunta por un ítem del TP. Bajo (creo que estaba en un primer piso) cruzó la calle y veo que habían retirado el cuerpo. La compañía de seguros había montado un escritorio, bajo la lluvia, donde estaba sentado un sobreviviente que discutía con el representante de la aseguradora sobre los detalles de lo que le cubriría el seguro”.

Relato verbal 3: 13/07/2020

“Estaba en la pieza de mi infancia con mi hermana. Había bastante luz en la pieza. Se empieza a desarrollar un juego erótico con ella al punto de que termina en mi cama. Hay roces y de repente ella me muestra su concha y se la lamo. Aparecen mi viejo y mis tíos que van al balcón cruzando por la habitación (la habitación nunca tuvo un balcón sino un ventanal, además está en planta baja). Está yendo a hacer un asado. Disimulamos. En un momento mi viejo me pide si no puedo ir a buscar la caña de pescar que dejó en el asiento de acompañantes de la camioneta. Agarro la llave del vehículo y voy hasta la casa de adelante, la de mi abuela, y miro por una cámara que da al garaje para ver de qué camioneta se trata. Salgo de la casa (cuando salgo veo alguien que fue a abrir a gente que entra) y cuando voy a ver la camioneta no está y la puerta está abierta. Pispeo para los dos lados y veo a mi vieja en uno de los autos, aparentemente chocó. Me explican que a la camioneta la fueron a estacionar después del choque, pero no la veo”.

Precisiones sobre el caso

El material no ofrece información contextual sobre el paciente. Esta cuestión obedece a que el terapeuta que lee el material, pueda solicitarlo o no. En este sentido, la omisión deliberada de esta información desde el inicio, funciona como un criterio más de evaluación del estilo clínico del terapeuta. En caso de que el terapeuta lo solicite, se le brindará la siguiente información:

Información sobre el caso

- Esteban Gustavo. 30 años.
- Inició su tratamiento hace 5 años, el material clínico corresponde al último año y medio de tratamiento.
- Se comienza trabajando su posición frente a su padre. A lo largo del tiempo de análisis, se va enfocando en su posición frente a la paternidad.

- Comienza el tratamiento con la descripción de un padre opresor y narcisista que va tornando a uno doblegado. Paralelamente, va consolidando proyectos de vivienda y pareja. Dificultades para ser padre, problemas de fertilidad por la calidad del esperma.
- Atravesando una situación de enfermedad de su madre (ACV).
- Bien posicionado laboralmente, ámbito de la computación, dificultades para concluir sus estudios universitarios.

Cierre

En caso de que el terapeuta quiera expresar su opinión o comentario sobre el trabajo realizado, se solicitan al terapeuta entrevistado.

Anexo 4. Entrevistas realizadas

Entrevistas realizadas..

En lo que sigue, se genera un link con las entrevistas realizadas. Ellas incluyen un enlace de audio interno. Un participante (P 1) prefirió que no se incluyera el link del audio.

<https://drive.google.com/drive/folders/1tFyEtOPii4aRr69mngt-QS82mraSysRD?usp=sharing>